

Studiengang Master Logopädie

Masterthesis

**Gesundheit und Gesundheitsförderung von
Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Schule**

Eine qualitative Studie

Eingereicht von: Sandra Flükiger
Begleitperson: Iris Müller
Externe Expertin: Rebekka Argenton
Datum der Abgabe: 19.04.2025

Abstract

Gesundheit ist ein wichtiges Gut und wirkt sich auf alle Lebensbereiche des Menschen aus. Somit spielt auch das Arbeitsumfeld eine zentrale Rolle in der Aufrechterhaltung und Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch in der Entstehung von Belastung und im schlimmsten Fall Krankheit. Lehrpersonen und Logopäd*innen, welche im schulischen Kontext arbeiten, sind mit vielschichtigen Anforderungen konfrontiert. Mit Blick auf Fachkräftemangel und Pensionierungen geburtenstarker Jahrgänge ist eine langfristige Leistungsfähigkeit wichtiger denn je. Aber auch, um qualitativ guten Unterricht und Therapie zu bieten, braucht es leistungsfähige Fachkräfte. Systematische betriebliche Gesundheitsförderung ist ein Ansatz, um der Gesundheit von Mitarbeitenden im Arbeitskontext Rechnung zu tragen. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob sich Schulleitungen der Bedeutsamkeit von Gesundheit und deren Förderung in diesem Kontext bewusst sind, ob sie gezielte Gesundheitsförderung als notwendig erachten, welche Expertise sie mitbringen und wo sie stehen in der Umsetzung entsprechender Massnahmen.

Es wurden sechs halbstrukturierte Leitfadeninterviews mit Schulleitungen geführt. Im Anschluss erfolgte eine qualitative Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Schulleitungen dem Stellenwert der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden vollumfänglich bewusst sind, die Auseinandersetzung mit den Themen Gesundheit und systematischer Gesundheitsförderung sowie die Durchführung entsprechender Massnahmen aber sehr unterschiedlich ausfallen. Es zeigt sich auch, dass, wer sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, einen Handlungsbedarf erkennt. Generell braucht es jedoch mehr Anregung, Expertise und eine klare Positionierung übergeordneter Behörden, um diese Prozesse ins Rollen zu bringen.

Danksagung

Meinen Dank möchte ich meiner Begleitperson Iris Müller aussprechen. Sie hatte immer ein offenes Ohr und konstruktive Kritik. Ebenso danke ich Anika Helfer für ihr wachsames Gegenlesen und meinem gesamten persönlichen Umfeld für die Unterstützung während der Entstehungsphase dieser Arbeit.

Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage	3
2 Gesundheit	4
2.1 Definition und Überblick	4
2.2 Gesundheitsmodelle	5
2.2.1 Das Modell der Salutogenese	5
2.2.2 Das Selbstwirksamkeitsmodell	7
2.2.3 Modelle zu psychischen Grundbedürfnissen	7
2.2.4 Das Bedingungsmodell	8
2.3 Ansätze zur Erklärung beruflicher Gesundheit.....	9
2.3.1 Das Job Demands-Resources -Modell.....	9
2.3.2 Das transaktionale Stress-Modell.....	10
2.4 Aspekte der Gesundheit von Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Schule.....	11
2.4.1 Allgemeines	11
2.4.2 Anforderungen an den Beruf.....	12
2.4.3 Rahmenbedingungen beruflicher Tätigkeit an Schulen	14
2.4.4 Relevanz von Führung für die Gesundheit.....	15
2.4.5 Arbeitsbelastungen.....	15
2.4.6 Ressourcen und Kompetenzen	17
2.4.7 Berufszufriedenheit	18
2.4.8 Gesundheit von Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Schule.....	18
3 Betriebliches Gesundheitsmanagement	20
3.1 Definition	20
3.2 Der Ablauf von Betrieblichem Gesundheitsmanagement.....	21
3.3 Voraussetzungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement	21
3.4 Nutzen und Wirkung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement	22
3.5 Betriebliches Gesundheitsmanagement im Kontext Schule.....	23
3.5.1 Forschungsstand Betriebliches Gesundheitsmanagement in Schulen	23
3.5.2 Argumente für Betriebliches Gesundheitsmanagement an Schulen	23
4 Betriebliche Gesundheitsförderung	24
4.1 Einführung.....	24
4.2 Politische und gesellschaftliche Einordnung von Gesundheitsförderung.....	24
4.3 Ansätze von Gesundheitsförderung	25

4.3.1	Forschungsstand.....	25
4.3.2	Settingbezogene Ansätze	25
4.3.3	Ressourcenbezogene Ansätze	26
4.3.4	Gesundheitskompetenz.....	27
4.4	Betriebliche Gesundheitsförderung im Kontext Schule	27
4.4.1	Grundlagen.....	27
4.4.2	Die Rolle der Schulleitung bei der Gesundheitsförderung	28
4.4.3	Weitere Akteure bei der Gesundheitsförderung an Schulen.....	29
4.4.4	Schulklima und Gesundheitsförderung	30
5	Zwischenfazit	31
6	Forschungsmethodik	34
6.1	Qualitative Forschung	34
6.2	Forschungsdesign	34
6.3	Forschungsprozess.....	35
6.4	Datenerhebung	35
6.4.1	Teilstrukturiertes Leitfadeninterview	35
6.4.2	Konstruktion des Leitfadens	36
6.4.3	Stichprobe	36
6.4.4	Durchführung.....	37
6.5	Datenaufbereitung	37
6.6	Datenanalyse	38
6.6.1	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	39
6.7	Methodenkritik	41
7	Darstellung der Ergebnisse	42
7.1	Eckdaten	42
7.2	Einstellungen und Haltungen zu Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden.....	42
7.3	Expertise im Bereich Gesundheit und Gesundheitsförderung.....	45
7.4	Durchführung gesundheitsfördernder Massnahmen.....	45
7.5	Wirksamkeit gesundheitsfördernder Massnahmen.....	46
8	Diskussion.....	48
8.1	Interpretation der Ergebnisse.....	48
8.1.1	Eckdaten.....	48
8.1.2	Einstellungen und Haltungen zu Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden	48
8.1.3	Expertise im Bereich Gesundheit und Gesundheitsförderung.....	50

8.1.4	Durchführung gesundheitsfördernder Massnahmen	50
8.1.5	Wirksamkeit gesundheitsfördernder Massnahmen	51
8.2	Beantwortung der Fragestellung	52
8.3	Fallbezogene Betrachtung	53
9	Fazit und Ausblick	54
	Literaturverzeichnis	55
	Abbildungsverzeichnis	60
	Tabellenverzeichnis.....	61
	Anhang	62

Abkürzungsverzeichnis

BGF	Betriebliche Gesundheitsförderung
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
GF	Gesundheitsförderung
MA	Mitarbeitende
MAG	Mitarbeitenden-Gespräch
SL	Schulleitung
SuS	Schüler und Schülerinnen

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden, welche im schulischen Bereich tätig sind.

1.1 Ausgangslage

Gesundheit wird als eines der wichtigsten Güter im Leben des Menschen betrachtet. Der Stellenwert von guter und langanhaltender Gesundheit ist hoch. So sagte bereits Schopenhauer «Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts». Dabei handelt es sich bei der Gesundheit nicht um einen Zustand, sondern vielmehr um einen vielschichtigen und dynamischen Prozess, in dem sich kontextuelle und individuelle Faktoren gegenseitig beeinflussen (Herzog et al., 2021). Dabei spielt Gesundheit nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext eine wichtige Rolle (Frommhold, 2024). Für die Gesundheit rückt somit auch der Arbeitsplatz in den Fokus: Der Beruf Lehrperson ist belastungsintensiv (Kieschke und Krumrey, 2019). Eine hohe Dichte an sozialen Beziehungen, die grosse Selbstverantwortung und das Gefühl der unvollkommenen Expertise sind nur ein paar Stichworte, die verdeutlichen, welche Herausforderungen der Lehrberuf mit sich bringt (Herzog et al., 2021). Obwohl zu vermuten ist, dass die Arbeitsbelastung von Logopäd*innen etwas anders gelagert ist als die der Lehrpersonen, bewegen sich beide Berufsgruppen im selben Arbeitsumfeld. Zudem sollten eine langfristige Zufriedenheit und Gesundheit ein zentrales Anliegen von Arbeitgebern für alle Berufsgruppen sein. Herzog et al. (2021, S. 164) bringen es mit ihrer kurzen Aussage präzise auf den Punkt: «Gesunde Lehrkräfte unterrichten besser».

Auf politischer Ebene wurde die Wichtigkeit von Gesundheit im beruflichen Kontext erkannt. In seiner gesundheitspolitischen Strategie 2020 – 2030 formuliert der Bundesrat acht Ziele. Eines davon ist die Förderung der Gesundheit in der Arbeitswelt mit einem Schwerpunkt in der Förderung eines gesunden Arbeitsumfeldes (BAG, 2019). Hier denkt man vielleicht nicht als erstes an Lehrpersonen und Logopäd*innen. Doch während bei industriellen Berufen der Gesundheitsschutz stark auf die körperliche Gesundheit ausgerichtet ist, stehen bei Lehrpersonen die psychosozialen Aspekte der Gesundheit im Fokus (Herzog et al., 2021). Aber wie können Menschen trotz Belastung gesund bleiben (Herzog et al., 2021)? Ist Gesundheit eine rein persönliche Angelegenheit oder tragen auch andere Stellen eine Verantwortung? Lange et al. (2022) betonen in diesem Zusammenhang, dass die Gesundheit von Mitarbeitenden einer Organisation nicht nur in ihren eigenen Händen liegt, sondern auch in denen der Organisation, indem sie für gesunde Arbeitsverhältnisse sorgt.

Die Frage danach, was Lehrpersonen langfristig gesund hält, erhält dabei eine grosse Relevanz (Herzog et al., 2021). «Damit möglichst viele Lehrkräfte im Beruf langfristig zufrieden und gesund bleiben, ist

eine Passung zwischen den Anforderungen des beruflichen Kontextes und den Eigenschaften und Fähigkeiten der darin tätigen Personen unabdingbar» (Herzog et al., 2021, S. 53). Um diese Passung zu stärken, rückt die Betriebliche Gesundheitsförderung in den Blick. Diese ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, die die Grundlage für Schulqualität bildet (Herzog et al., 2021). Denn Lehrpersonen sind massgeblich an der Entwicklung ihrer Schüler und Schülerinnen beteiligt und tragen hier eine grosse Verantwortung (Frommhold, 2024). Dabei wird deutlich, dass die Gesundheitsförderung als eine aktuelle Herausforderung im schulischen Setting verstanden werden muss (ebd.). Betschart et al. (2022) stellen fest, dass hierbei den Schulleitungen eine zentrale Rolle zukommt. Sie sind es, die gesundheitsfördernde Massnahmen initiieren und deren Umsetzung begleiten. Doch auch Schulleitungen haben eine Vielzahl von Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen. Es stellt sich die Frage, ob ihnen die Bedeutsamkeit von Gesundheit und Gesundheitsförderung für den Arbeitskontext Schule und ihre Rolle darin bewusst ist.

Ein Blick in die Theorie zeigt die Relevanz der Thematik Gesundheit im Beruf deutlich. Gesundheitsschutz von Angestellten ist gesetzlich verankert und beinhaltet sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit. Die Belastung und der Druck auf Mitarbeitende im schulischen Umfeld sind hoch, vor allem auf der psychischen Ebene. Erkrankung und Ausfall von Mitarbeitenden sind die negativste Folge. Und nicht zuletzt erzeugen krankheitsbedingte Ausfälle Kosten (Kraaz, 2021). Der Kanton Aargau, Bildung Aargau und der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH, 2015, 2017) betonen die Wichtigkeit von Gesundheit und bewerben eine Vielzahl an Angeboten von unterschiedlichen Fach- und Anlaufstellen für interessierte Schulen. Der Blick an die Basis, also auf die Schulen selbst, vermittelt den Eindruck, dass wenig davon anzukommen scheint, insbesondere für die Mitarbeitenden. Gesundheitskonzepte oder ein Betriebliches Gesundheitsmanagement sind kaum auffindbar. Massnahmen zur Gesundheitsförderung scheint es punktuell zu geben, allerdings selten explizit ausgewiesen oder systematisch implementiert. Die ausführliche Situationsanalyse im Rahmen des Studienprojektes G zum Thema Mitarbeitenden-Gespräche an einer Aargauer Sprachheilschule stützt diesen Eindruck. Es wurde festgestellt, dass im Arbeitskontext der Leiterin des Projekts das Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung von der betreffenden Institutionsleitung nicht genannt wird und eine institutionalisierte Umsetzung von Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden nicht existiert. Durch die Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge steht den Schulen eine weitere Reduktion der Anzahl Erwerbstätigen bevor. Hinzu kommt Fachkräftemangel, der in der Schweiz nicht nur im Berufskontext Schule schon länger ein Thema ist. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte scheint es besonders wichtig, dass man gut zu seinen bestehenden Mitarbeitenden schaut, um eine langfristige Zufriedenheit und somit auch Leistung für das System Schule zu ermöglichen. Der Einbezug von Gesundheit und Gesundheitsförderung scheint dazu unabdingbar.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Mit Blick auf die aktuelle Arbeitssituation von Mitarbeitenden an Schulen stellt sich die Frage, ob tatsächlich so wenig im Bereich der Gesundheitsförderung an Schulen geschieht oder ob dieser Eindruck täuscht. Als Dreh- und Angelpunkt der Gesundheitsförderung werden die Schulleitungen gesehen. Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, ob eine bewusste Auseinandersetzung der Schulleitungen mit dem Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung auf der Ebene Mitarbeitende stattfindet, wo die Schulen in der Umsetzung von gesundheitsfördernden Massnahmen stehen und was sich in ihren Augen bewährt.

Es ergeben sich folgende Forschungsfragen:

Welchen Stellenwert messen Schulleitungen der Gesundheit und Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeitenden bei?

Welche Massnahmen im Bereich Gesundheitsförderung für Mitarbeitende werden umgesetzt?

Was bewährt sich aus Sicht der Schulleitungen?

2 Gesundheit

Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich zunächst mit Gesundheit im Allgemeinen. Ausgangspunkt bilden die Definition sowie ein grober Überblick über die wichtigsten Erklärungsmodelle von Gesundheit. In einem nächsten Schritt werden relevante Theorien zum individuellen Aspekt von Gesundheit vorgestellt, gefolgt von Theorien zu Gesundheit im beruflichen Kontext. Im Anschluss richtet sich der Blick konkret auf die Gesundheit von Lehrpersonen und Logopäd:innen im Arbeitsfeld Schule. Der aktuelle Forschungsstand wird umrissen sowie Belastungsfaktoren der jeweiligen Berufsgruppen erörtert.

2.1 Definition und Überblick

Gesundheit ist ein zentrales Gut des Menschen und Ressource des Lebens (Seethaler et al., 2019, Frommhold, 2024). Doch was versteht man unter dem Begriff Gesundheit? Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Gesundheit wie folgt:

«Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.» (WHO, n.d.)

Diese Definition liefert erste wichtige Hinweise: Gesundheit ist mehr als bloss das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen, Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Die Verwendung des Begriffes *Zustand* weist dabei bereits darauf hin, dass Gesundheit eine dynamische Komponente in sich trägt und Veränderungen unterworfen ist. Gesundheit wird als dynamisches Gleichgewicht verstanden, welches aus einem Wechselspiel von physischen, psychischen und sozialen Belastungs- und Schutzmechanismen resultiert (Seethaler et al., 2019). Auch Kieschke und Krumrey (2019) bestätigen dies, indem sie Gesundheit als vielschichtiges und dynamisches Phänomen umschreiben. Gesundheit kann also als Prozess verstanden werden, der sich über die ganze Lebensspanne zieht, der immer wieder neu justiert werden muss und in dem die subjektive Einschätzung eine wichtige Rolle spielt (Klusmann&Waschke, 2018). Davon ausgehend erscheint es logisch, dass die Gesundheit unter dem Einfluss einer Vielzahl von Faktoren steht, sowohl positiv als auch negativ (Häfner et al., 2019). Gesundheit lässt sich auch nach Faltermaier (2022) auf drei Ebenen beschreiben: Einer körperlichen, psychischen und einer sozialen Ebene. Individuelle Verhaltensweisen sind hier ebenso zu erwähnen wie die genetische Disposition, aber auch sozioökonomische Bedingungen, Umwelteinflüsse und das Gesundheitssystem. Das Zusammenspiel der in Abbildung 1 aufgelisteten Faktoren prägt den Gesundheitszustand des Menschen.

Abbildung 1: Das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit (Seethaler et al., 2019).

Gesundheit betrifft alle Lebensbereiche und spielt somit auch im beruflichen Setting eine wichtige Rolle (Frommhold, 2024). Daraus lässt sich ableiten, dass bei der Gesundheit private und individuelle Komponenten ebenso ins Zentrum der Betrachtungen gerückt werden müssen wie kontextuelle. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es aufgrund der vielen unterschiedlichen Erklärungsmodelle und Ansichten weder eine einheitliche allgemeingültige Definition noch einen Konsens für den Gesundheitsbegriff gibt (Faltermajer, 2022, Frommhold, 2024). Es existieren eine ganze Reihe von inhaltlichen Kategorien und Dimensionen, die in wissenschaftlichen und alltäglichen Definitionen von Gesundheit immer wieder auftauchen (Faltermajer, 2022). Die für die vorliegende Arbeit relevanten Kategorien und Dimensionen werden in den folgenden Unterkapiteln genauer dargestellt.

2.2 Gesundheitsmodelle

2.2.1 Das Modell der Salutogenese

Das Modell geht zurück auf den Soziologen Aaron Antonovsky. Während es bei der biomedizinisch ausgerichteten Pathogenese darum geht, herauszufinden, warum jemand krank wird, richtet Antonovsky sein Augenmerk bei der Salutogenese auf die Entstehung von Gesundheit und wie sie beibehalten werden kann (Antonovsky, 1997 nach Frommhold, 2024). Im Fokus stehen also die Faktoren, die gesundheitsförderlich sind und den Menschen dabei unterstützen, mit Herausforderungen und Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens umzugehen (Antonovsky, 1993 nach Frommhold, 2024). Die Grundfrage lautet: «Was erhält Menschen trotz vielfacher Risiken und vieler Gefährdungen gesund? Wie und unter welchen Bedingungen entsteht Gesundheit?» (Faltermajer, 2022, S. 63). Dabei soll die Salutogenese nicht als Gegenstück zur Pathogenese verstanden werden, sondern als Ergänzung (Frommhold, 2024).

Das Modell der Salutogenese besteht gemäss Faltermaier (2022) aus vier Kernelementen:

- Gesundheitskontinuum: Gesundheit ist nicht lediglich als Gegenteil von Krankheit zu verstehen. Der Mensch bewegt sich zeitlebens auf einem Kontinuum zwischen den beiden extremen Polen der absoluten Gesundheit und der absoluten Krankheit.
- Stresskonzept/Stressbewältigungsprozess: Antonovsky weist Stress neben einer möglichen pathologischen auch eine salutogene Wirkung zu. Kann Spannung erfolgreich bewältigt werden, rückt der Mensch auf dem Gesundheitskontinuum in die positive Richtung. Gelingt dies nicht, rückt er in die negative Richtung und unter bestimmten Bedingungen kann es zur Entstehung einer Krankheit kommen.
- Allgemeine und generalisierte Widerstandsressourcen: Damit meint Antonovsky alle Merkmale eines Menschen, einer Gruppe oder der Umwelt, die eine wirksame Spannungserleichterung begünstigen. Dazu gehören genetische, konstitutionelle und auch psychosoziale Ressourcen, welche in verschiedenen Belastungssituationen wirksam sind und daher als allgemeine oder generalisierte Ressourcen bezeichnet werden.
- Kohärenzgefühl: Auf der Grundlage von verfügbaren Widerstandsressourcen macht der Mensch positive Erfahrungen, in denen er Konsistenz, soziale Integration und eine Balance von Anforderungen erlebt. Das führt zu einer stabilen Lebensorientierung. Diese Überzeugung, dass das Leben sinnvoll, verstehbar und bewältigbar ist, benennt Antonovsky mit dem Gefühl der Kohärenz.

Abbildung 2: Das Modell der Salutogenese (Faltermaier, 2022).

In Abbildung 2 wird ersichtlich, wie die einzelnen Faktoren miteinander in Verbindung stehen. Das Modell der Salutogenese steht aber auch in der Kritik (Faltermaier, 2022). Zum einen wird die geringe Bedeutung des Gesundheitsverhaltens kritisiert, zum anderen die mangelnde Berücksichtigung der Wirksamkeit sozialer Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel aus welcher sozialen Schicht man stammt, welches Geschlecht man trägt oder in welcher Kultur man lebt (ebd.).

2.2.2 Das Selbstwirksamkeitsmodell

Das Konzept der Selbstwirksamkeit stammt aus der sozial-kognitiven Lerntheorie und geht auf den Psychologen Albert Bandura zurück. Bandura beschäftigt sich damit, dass der Mensch nicht unabhängig handelt, sondern dass sein Verhalten durch verschiedene Faktoren bestimmt und beeinflusst wird (Frommhold, 2024). Es entsteht ein Wechselspiel zwischen Verhalten, persönlichen Faktoren und Umwelt. Dabei spielt die Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle. Hierbei handelt es um das Vertrauen darauf, dass man in der Lage ist, Handlungen mit Erfolg auszuführen. Man hält sich für fähig, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund seiner eigenen Kompetenzen bewältigen zu können. Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit begegnen Schwierigkeiten besser (ebd.). Zudem baut sich eine verstärkte Selbstwirksamkeitserwartung auf, wenn man Erfolge auf seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zurückführen kann und nicht auf externe Faktoren (Mielke, 1984 nach Frommhold, 2024). Die Selbstwirksamkeitserwartung ist die grundsätzliche Bewältigungskompetenz im Leben, über die ein Mensch verfügt (Frommhold, 2024). Sie kann sich positiv oder negativ auf den Gesundheitszustand auswirken. Eine niedrige spezifische Selbstwirksamkeit kann dazu führen, dass ein Mensch sich allgemein als inkompetent wahrnimmt. Selbstwirksamkeit kann jedoch jederzeit entwickelt und gefördert werden (ebd.).

2.2.3 Modelle zu psychischen Grundbedürfnissen

Die psychische Gesundheit trägt einen grossen Teil zur allgemeinen Gesundheit bei (Frommhold, 2024). Sie ist wichtig für die Bewältigung des Alltags und zur Ausübung des Berufes. Jeder Mensch hat psychische Grundbedürfnisse. Eine Verletzung oder dauerhafte Nichtbefriedigung der psychischen Grundbedürfnisse kann zu Schädigungen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens führen (ebd.).

Zum Konstrukt der Grundbedürfnisse gibt es mehrere Modelle (Frommhold, 2024). Eines der wohl bekanntesten ist die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow. Maslow geht davon aus, dass Bedürfnisse hierarchisch aufeinander aufbauen. Dies gilt gemäss Maslow für jedes Individuum. Empirische Belege dazu fehlen jedoch (ebd.). Später fand vor allem die Selbstbestimmungstheorie von

Deci und Ryan Anklang in wissenschaftlichen Kreisen. Bei Deci und Ryan stehen die drei Grundbedürfnisse Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit im Zentrum der Forschung (ebd.). Klaus Grawe, führender Forscher im Bereich der psychischen Grundbedürfnisse im deutschsprachigen Raum, hat ein Modell entwickelt, welches auf den vier Grundbedürfnissen nach Epstein basiert: Das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz und das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Er betont, dass es sich dabei nicht um ein endgültiges und unveränderbares Konstrukt handelt. Um seine Grundbedürfnisse angemessen zu befriedigen, muss der Mensch Strategien erwerben und weiterentwickeln. Diese Strategien laufen unbewusst ab, es sind beispielsweise Copingstrategien oder Strategien zur Regulation von Emotionen (ebd.).

2.2.4 Das Bedingungsmodell

Dieses Modell geht zurück auf den Psychologen Peter Becker. Aus seiner Sicht beruht psychische Gesundheit nicht nur auf der Abwesenheit von Funktionsbeeinträchtigungen. Er richtet sein Augenmerk auf die Nutzung von Ressourcen (Frommhold, 2024). Die psychische Gesundheit ist dabei als dynamischer Prozess zu verstehen. Sie trägt einen grossen Teil zur allgemeinen Gesundheit bei (ebd.). Psychische Gesundheit äussert sich so, dass der Mensch sich im Alltag engagiert und sich doch entspannt den Anforderungen stellen kann (Schaarschmidt, 2011 nach Frommhold, 2024). Das Bedingungsmodell von Becker zeigt deutlich, dass es sowohl interne als auch externe Anforderungen sowie Ressourcen gibt, die miteinander in Beziehung stehen. Gemeinsam mit dem Verhalten und Erleben einer Person bedingen sie den Gesundheitszustand. Dafür sollten mehr Ressourcen als Anforderungen zur Verfügung stehen (ebd.).

Abbildung 3: Das Bedingungsmodell für Gesundheit (Becker, 2013 nach Frommhold, 2024).

Als interne Ressourcen gelten Kompetenzen und Eigenschaften oder auch Überzeugungen und Selbstwirksamkeit, ebenso körperliche Eigenschaften und Fitness. Unter externen Ressourcen versteht man soziale Ressourcen wie das private Umfeld, Vorgesetzte und ein Team, ebenso berufliche Ressourcen wie die Arbeitsbedingungen und auch gesellschaftliche Ressourcen wie das vorherrschende Gesundheits- und Bildungssystem. Die externen Anforderungen lassen sich in der familiären, sozialen und auch beruflichen Umwelt verorten, während mit internen Anforderungen eigene Bedürfnisse, Ziele, Werte und Erwartungen gemeint sind (ebd.).

2.3 Ansätze zur Erklärung beruflicher Gesundheit

Um Beanspruchungs- und Bewältigungsprozesse und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit zu verstehen, muss das Zusammenspiel von Kontext und Individuum genau betrachtet werden (Herzog et al., 2021). Die nachfolgenden Modelle sollen relevante kontextuelle und individuelle Faktoren und deren Zusammenhänge beleuchten.

2.3.1 Das Job Demands-Resources -Modell

Bei diesem Modell handelt es sich um einen organisationspsychologischen Ansatz, der die Merkmale der Arbeit in den Mittelpunkt stellt (Klusmann&Waschke, 2018). Zentrale Aspekte sind hier die Beschaffenheit des beruflichen Umfeldes, die Gestaltung der Arbeitsaufgabe und die beruflichen Anforderungen. Dass Erschöpfung und das berufliche Engagement gemeinsam mit einbezogen werden, ist die Besonderheit dieses Modells (ebd.). Ursprünglich wurde es entwickelt, um das Burnout-Syndrom zu erklären (Faltermaier, 2022).

Das Job Demands-Resources Modell (JD-R Modell) unterteilt die beruflichen Merkmale in Anforderungen und Ressourcen (Faltermaier, 2022). Unter Anforderungen (Job Demands) werden die physischen, psychischen, sozialen und organisationalen Aspekte des Arbeitsfeldes verstanden, die permanente physische und psychische Anstrengung und Energie verlangen. Dies kann zum Beispiel ein hoher Zeitdruck oder unklare Aufgabenverteilung sein. Arbeitsbezogene Ressourcen (Job Resources) sind demgegenüber physische, psychische, soziale oder organisationale Aspekte des Arbeitsfeldes, welche sich förderlich auf Faktoren wie Arbeitsanforderungen oder die persönliche Entwicklung auswirken. Beispiele hierfür sind Unterstützung durch Vorgesetzte oder klar definierte Rollen (ebd.).

Es gibt also zwei mögliche Wirkrichtungen: Im Gesundheitsgefährdungsprozess kann es durch eine Anhäufung der Anforderungen zu negativen Folgen wie Erschöpfung oder Burnout kommen. Überwiegen die Ressourcen, wirkt sich dies förderlich auf Engagement, Motivation und Leistung aus, man befindet sich im Motivationsprozess (Schaufeli&Bakker, 2004 nach Klusmann&Waschke, 2018).

Zudem können Ressourcen als Puffer wirken, indem sie den Effekt von Anforderungen auf das Erleben von Erschöpfung vermindern können (ebd.). Die Kritik an diesem Modell lautet, dass in der Entstehung von Erschöpfung und Überlastung und auch bei den Ressourcen nur die beruflichen Anforderungen berücksichtigt werden (Cramer et al., 2018).

Abbildung 4: Das Job-Demands-Resources-Modell (Herzog et al., 2021).

2.3.2 Das transaktionale Stress-Modell

In den 1970er Jahren wurden Ansätze entwickelt, bei denen die individuelle Stressentstehung im Fokus stand (Gerick, 2014). Im Transaktionalen Stressmodell nach dem Psychologen Richard Lazarus ist Stress das Resultat einer Transaktion zwischen Mensch und Umwelt (Cramer et al., 2018). Im Zentrum steht die Annahme, dass Reize aus der Umwelt Bewertungen unterzogen werden. Wenn die Person die ihr zur Verfügung stehenden Mittel als nicht ausreichend empfindet, führen die Reize zu Stress (ebd.). Stress hat somit eine stimulus- und eine reaktionsbasierte Komponente (Klusmann&Waschke, 2018). Das heisst, dass objektive äussere Stressoren nicht bei jeder Person dieselbe Stressreaktion hervorrufen. Kernstück des Modells sind die primäre und die sekundäre Bewertung. Bei der primären Bewertung wird ein Ereignis auf seine umweltbezogene Stressrelevanz hin eingeschätzt. In der sekundären Bewertung geht es um die Einschätzung der persönlichen Ressourcen, um auf das Ereignis zu reagieren (ebd.). Die subjektive Bedeutung einer Situation entscheidet darüber, ob sie als stressig erlebt wird oder nicht (Gerick, 2014). Wird die Situation als stressrelevant eingeschätzt, werden Bewältigungsversuche erforderlich (Klusmann&Waschke, 2018). Daher ist dieses Modell besonders gut geeignet, um inter-individuelle Unterschiede der Stressreaktionen zu erklären und personenbezogene

Interventionen abzuleiten. Fehlen Ressourcen, die für die Bewältigung einer stressrelevanten Situation notwendig sind, dann ist die Person hier besonders verletzlich (ebd.).

Das Transaktionale Stressmodell fokussiert sich jedoch einseitig auf die Stressreaktionen. Das berufliche Handeln wird nicht als Erklärungsdimension einbezogen (Cramer et al., 2018). Zudem ist die Operationalisierung und Erfassung von Stress-Prozessen äusserst schwierig (Gerick, 2014).

Abbildung 5: Das Transaktionale Stressmodell (Herzog et al., 2021).

2.4 Aspekte der Gesundheit von Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Schule

2.4.1 Allgemeines

Nach Kieschke und Krumrey (2019) sind Gesundheit und berufliche Leistungsfähigkeit fraglos miteinander verknüpft. Jedoch betonen Wesselborg und Bauknecht (2023), dass der Wissensstand zur Gesundheitssituation von Lehrpersonen immer noch gering ist. Neben Lehrpersonen gib es eine Reihe anderer Professionen, welche an einer Schule tätig sind. Die Literatur zum Thema Gesundheit und Schule bezieht sich zum allergrössten Teil auf Lehrpersonen. Hier finden sich zahlreiche Artikel und Studien. Anders sieht es bei der Logopädie aus. Literatur zum Thema Arbeitsanforderungen oder Arbeitsbelastung von Logopäd*innen, welche im Arbeitsfeld Schule tätig sind, sind kaum auffindbar. Hier wäre ein Forschungsinteresse wünschenswert. Wann immer möglich, wird in den folgenden Kapiteln angestrebt, auch die logopädische Perspektive mit einzubeziehen. Dies geschieht jedoch stärker aus einem subjektiven, erfahrungsbezogenen Blickwinkel und nicht basierend auf empirischen Aussagen. Da die Logopädie im Schulwesen Teil eines Schulteams ist und dementsprechend in

Personal- und Schulentwicklungsprozesse involviert ist, bleibt die Thematik Gesundheit und Gesundheitsförderung im Arbeitskontext Schule trotz ungenügender Forschungslage auch für Logopäd*innen relevant. Auch im Berufsauftrag der Logopädie im Kanton Aargau (2024) wird die Bedeutsamkeit der Mitarbeit der Logopäd*innen im Schulteam betont. Ein weiterer Fokus innerhalb der folgenden Kapitel liegt auf dem Forschungsstand zu den jeweiligen Themenbereichen.

2.4.2 Anforderungen an den Beruf

Die Arbeit von Lehrpersonen gliedert sich gemäss dem Dachverband der Lehrpersonen Schweiz in vier Berufsfelder (LCH, 2014):

Berufsfeld 1	Unterricht
Berufsfeld 2	Beratung und Zusammenarbeit
Berufsfeld 3	Gestaltung der Schule
Berufsfeld 4	Weiterbildung

Tabella 1: Berufsfelder (LCH, 2014).

Je nach Anstellungsbehörde variiert die Anzahl der Berufsfelder. Es handelt sich dabei immer um dieselben Aufgabenbereiche, die lediglich anders zugeteilt werden. Im Kanton Aargau gelten für an Schulen tätige Logopäd*innen dieselben Berufsfelder wie für Lehrpersonen, wobei der Berufsauftrag um einige professionsspezifische Aufgaben, wie zum Beispiel Abklärungen, Kontrollen und Behandlungen bei Kindern mit sprachlichen Auffälligkeiten angepasst wurde (Kanton Aargau, 2024).

Dass der Lehrberuf vielfältig ist, ist unbestritten (Herzog et al., 2021). Sie identifizieren fünf charakteristische Merkmale für den Lehrberuf, welche die damit verbundenen Anforderungen an Lehrpersonen verdeutlichen:

Soziale Beziehungen	Sie stehen im Zentrum der Arbeit einer Lehrperson. Die meisten Aufgabenfelder wie zum Beispiel das Unterrichten und das Beraten sind von sozialen Beziehungen mit Kindern und Erwachsenen geprägt.
Unvollkommene Expertise	Die schulischen Inhalte sind komplexer Natur. Die Breite an notwendigen Kompetenzen ist spezifisch für den Lehrberuf. Dabei kann bei den Lehrpersonen das Gefühl aufkommen, dass ihr Wissen oder Können zu einem Thema nicht tief genug ist, das Gefühl der unvollkommenen Expertise kann entstehen.
Gestaltungsspielraum und Selbstverantwortung	Die Aufgabenbereiche des Berufsauftrages sind zumeist erheblich offen formuliert und bieten einen grossen Gestaltungsspielraum in der Umsetzung. Diese Selbstverantwortung kann zu Verunsicherung

	führen. Der Umgang mit dieser Verunsicherung ist eine zentrale Anforderung an den Lehrberuf.
Unberechenbarkeit der Methoden und Ergebnisse	Unterricht ist begrenzt planbar, da er immer interaktiv geprägt ist. Eine Anforderung des Lehrberufs besteht darin, auch das nicht Planbare mit einzuplanen. Weiter wissen Lehrpersonen nie mit Sicherheit, wie viel ihre Schüler vom Unterricht profitieren, es gibt keine Garantie für Lernerfolge. Auch damit muss man als Lehrperson einen Umgang finden.
Widersprüchliche Aufgaben und Anforderungen	Damit sind LP immer wieder konfrontiert, zum Beispiel im Spannungsfeld zwischen individueller Förderung auf der einen und Beurteilung und Selektion auf der anderen Seite.

Tabelle 2: Charakteristische Merkmale des Lehrberufs (Herzog et al., 2021).

Auch in der Logopädie spielen die sozialen Beziehungen eine zentrale Rolle. Die Logopäd*innen arbeiten mit demselben Klientel wie die Lehrpersonen jedoch in einem anderen Kontext. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Kinder und Jugendlichen zu einem grossen Teil im Einzelsetting therapiert werden. Somit ist die Komplexität der sozialen Dynamiken und die Interaktionsdichte sicherlich in der Logopädie geringer als im Klassenverband, eine tragfähige Beziehung scheint aber im Einzelsetting bedeutsamer für eine gelingende Therapie als im Gruppenggefüge. Das ist emotional belastend (Kohler, 2024). Auch in der Logopädie muss man die notwendigen Kompetenzen mitbringen, um mit einem grossen Gestaltungsspielraum und einer hohen Selbstverantwortung umgehen zu können. Die Logopäd*innen stehen subjektiv wahrgenommen aufgrund fehlender Lektionen oder vakanter Stellen von unterschiedlichen Seiten unter Druck und sind mit hohen Erwartungen konfrontiert. Damit umgehen zu können, ist eine besondere Anforderung an die Logopäd*innen. Obwohl in der Regel das Kind einzeln bei der logopädischen Fachperson ist, kann eine Therapieeinheit je nach Komplexität des Störungsbildes des Kindes/des Jugendlichen für die Logopäd*in emotional fordernd sein. Auch Kohler (2024) bestätigt, dass Fachpersonen in pädagogischen und therapeutischen Berufen permanent emotional gefordert sind. Die ständige Konfrontation mit Auffälligkeiten oder Kompetenzdefiziten sowie die Anforderung, geduldig zu verstehen und zu therapieren, ist herausfordernd und emotional beanspruchend (ebd.). Als Logopäd*in ist man je nach Grösse der Schule allein für die logopädische Versorgung aller Kinder und Jugendlichen verantwortlich. Diese Verantwortung kann als belastend empfunden werden und es braucht einen «gesunden» Umgang damit.

2.4.3 Rahmenbedingungen beruflicher Tätigkeit an Schulen

Die Tätigkeit der Lehrperson findet in einem Umfeld statt, das sich in vielen Aspekten unterscheiden kann (Klusmann&Waschke, 2018). Gemeint sind damit Aspekte wie Schulklima, Kollegium, Organisation oder das pädagogische Konzept. Somit ist nachvollziehbar, dass auch das Umfeld belastende und/oder unterstützende Aspekte mit sich bringt (ebd.). Herzog et al. (2021) erklären, dass neben den Anforderungen auch die Rahmenbedingungen des Lehrberufs für eine umfassende Betrachtung der gesundheitlichen Situation mit einbezogen werden müssen, da diese aus ihrer Sicht in Zusammenhang stehen. Eine solche Bedingung ist, dass die Lehrpersonen unter permanenter Beobachtung und Bewertung durch das Umfeld des Kindes und der Öffentlichkeit stehen. Dabei ist das gesellschaftliche Ansehen des Lehrberufs ambivalent und die Anerkennung nicht immer ausreichend, sei dies materiell oder im Sinne von Wertschätzung. Ein weiterer Aspekt ist gemäss Herzog et al. (2021) die ungleichmässig verteilte Arbeitszeit. Kommt hier das Gefühl auf, dass zur Erledigung der Aufgaben zu wenig Zeit zur Verfügung steht, kann dies einer hohen zeitlichen Belastung und dem Gefühl permanenter Überforderung führen (Dorsemaget et al., 2007 nach Herzog, 2021). Auch die Zweiteilung des Arbeitsplatzes, sprich Arbeit vor Ort mit den SuS und Arbeit beispielsweise von zu Hause aus ist eine zu beachtende Rahmenbedingung. Diese ist zwar in Post-Corona-Zeiten kein professionsspezifisches Merkmal mehr und bringt auf der einen Seite zeitliche und örtliche Flexibilität, auf der anderen Seite aber auch eine potentielle Ausweitung der Arbeitszeit auf Abende und Wochenenden (ebd.).

Frommhold (2024) widmet sich in ihrer Arbeit dem Organisationsklima. Darunter versteht sie die gemeinsame Auffassung, wie die Organisation und ihre direkte Umwelt von den Mitarbeitenden erlebt wird. Das Schulklima im Besonderen bezieht sich auf alle Beteiligten, also auch auf die Schülerschaft, nicht nur auf die Mitarbeitenden (ebd.) Dabei können Komponenten wie Strukturierung, Autonomie, Wärme und Unterstützung sowie Zusammenarbeit einen Einfluss auf das Schulklima haben (Neuberger, 1987, nach Frommhold, 2024). Das Schulklima zu erheben, gestaltet sich äusserst schwierig, da es nicht beobachtbar ist (Conrad&Sydow, 1984 nach Frommhold, 2024). Nichtsdestotrotz wurde viel geforscht und es zeigt sich, dass das Schulklima im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden am Arbeitsplatz sehr relevant ist. Harazd et al. (2002 nach Frommhold, 2024) fanden beispielsweise in ihrer Studie heraus, dass 77.8% der Lehrpersonen das Arbeitsklima im Kollegium als Entlastung sehen. Frommhold (2024) kommt in ihrer Untersuchung zum Schluss, dass, je besser das Klima an der Schule ist, desto ausgeprägter die psychische Gesundheit von Lehrpersonen ist.

Logopäd*innen sind Teil des Schulteams und bewegen sich innerhalb des Teams und der Schule ebenfalls in diesem Klima, sind ihm ausgesetzt und prägen es mit. Daneben haben sie eine hohe Autonomie. So kann es sein, dass sie von der Leitung abgesegnete Pflichten haben, die sich nicht zu

100% mit denen der Lehrpersonen decken, beispielsweise die Teilnahme an Sitzungen. Dies kann zu Spannungen führen. Ein weiterer bedenkenswerter Aspekt ist, dass Logopäd*innen oft keine Arbeitskolleg*innen desselben Faches im Team haben und somit das Gefühl von Alleinstellung aufkommen und es an fachlichem Austausch und Rückhalt fehlen kann.

2.4.4 Relevanz von Führung für die Gesundheit

Ausgehend von einem klassischen Angestellten-Arbeitsverhältnis, rückt rasch die Führung in den Fokus des Interesses. Dabei ist das Thema Führung und Gesundheit nicht neu, es hat aber erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen (Häfner et al., 2019). Es gibt seit Jahrzehnten Modelle und Forschungsbefunde, welche als Grundlage zur Gestaltung einer gesunden Führung genutzt werden können. Auch Gerick (2014) bestätigt, dass das Interesse in diesem Bereich erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. In zahlreichen Studien konnten gemäss Häfner et al. (2019) Zusammenhänge zwischen Mitarbeiter*innen-Gesundheit und Führungsverhalten gefunden werden. Dabei scheint das Führungsverhalten eine ähnlich bedeutsame Rolle zu haben wie klassische Einflussfaktoren wie beispielsweise ein gesunder Lebensstil. Nichtsdestotrotz wird zur Vorsicht gemahnt, diesen Zusammenhang nicht überzubewerten, da die Befundlage bei Interventionsstudien uneindeutig ist (ebd.). Eine Wirksamkeitsstudie von Klebe et al. (2021) hat gezeigt, dass eine gesundheitsorientierte Führung die Gesundheit der Mitarbeitenden besonders zu Krisenzeiten erhöht. Was den Aspekt Gesundheit und Führungsstil angeht scheint der Forschungsstand somit unterschiedlich. Dannheim et al. (2022) betonen, dass es weiterer Forschung in dem Bereich bedarf.

Häfner et al. (2019) haben fünf Haltungen identifiziert, die aus ihrer Sicht für gesunde Führung besonders relevant sind. Es sind dies Wertschätzung, Ressourcen- und Lösungsorientierung, Fairness, Sinnorientierung und Partizipation. Ein weiterer zentraler Aspekt ist gemäss Häfner folgender: «Die Führungskraft spielt in ihrer Vorbildfunktion und als Gestalter von Arbeitsbedingung und des Gesundheitsklimas im Team eine wichtige Rolle für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter» (Häfner et al., 2019, S. 24). Führt man diesen Gedanken im organisationalen Kontext einen Schritt weiter, gelangt man zur obersten Führungsebene. Auch sie kann Einfluss darauf nehmen, wie geführt wird. Sie kann die Rahmenbedingungen so gestalten, dass gesunde Führung ermöglicht und gefördert wird, beispielsweise indem sie entsprechende Führungskräfte rekrutiert (Häfner et al., 2019).

2.4.5 Arbeitsbelastungen

Aussenstehende denken beim Beruf der Lehrperson erfahrungsgemäss oft in erster Linie an vordergründige Annehmlichkeiten wie die langen Schulferien und die gute Bezahlung (Kieschke&Krumrey, 2019). Dabei gilt der Lehrberuf als ein typischer Burnout-Beruf (Krause et al.,

2010, nach Gerick, 2013). Es ist die Rede von einem der am stärksten beanspruchten Berufe (Kyriacou, 2001, nach Gerick, 2013).

Cramer et al. (2018) unterscheiden berufliche und personale Belastungen. Mit den personalen Belastungen sind Dispositionen, biografische Ereignisse und physische oder psychische Erkrankungen gemeint. Die beruflichen Belastungen sind objektive Merkmale des Arbeitsplatzes und der beruflichen Tätigkeit. Dabei kann die Ausprägung einer Beanspruchung, welche durch die beruflichen Belastungen ausgelöst wurde, durch die personalen Merkmale erklärt werden (Cramer et al., 2014 nach Cramer et al., 2018). Die wichtigsten beruflichen Belastungsfaktoren sind unter anderem Fehl- und Leistungsverhalten von Schüler*innen, Verhalten schwieriger Schüler*innen, Bewertung von Schüler*innenleistung, Erwartungen der Eltern, Klassengrösse, Lärmbelastung sowie mangelnde Unterstützung durch Kollegium und Schulleitung oder ein hohes Arbeitspensum mit lang anhaltenden Arbeitsspitzen. Eine weitere Herausforderung stellt die Inklusion von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf in das Regelschulsystem dar (Gerick, 2014, Wesselborg&Bauknecht, 2023).

Die hohen psychosozialen Anforderungen des Lehrberufs können sich insbesondere in einer psychischen Erschöpfung widerspiegeln (Wesselborg&Bauknecht, 2023). Erschöpfung im Lehrberuf hat eine grosse Bedeutung. Sie ist zudem ein definierendes Merkmal eines Burnouts (Sandmeier et al., 2022). Wesselborg und Bauknecht (2023) konnten in ihrer Studie im Vergleich mit anderen Berufsgruppen eine signifikant erhöhte psychische Erschöpfung bei Lehrpersonen in Korrelation mit verschiedenen erhöhten psychischen und emotionalen Belastungsfaktoren feststellen. Daraus lässt sich ableiten, dass es sich bei der emotionalen Belastung um eine professionsspezifische Anforderung handelt (ebd.).

Der Begriff Burnout scheint allgegenwärtig und wird medial undifferenziert verwendet (Lenzen, 2014). Es entsteht so der Eindruck, dass Burnout zu einer gesellschaftsfähigen Diagnose wurde. «Spezifisch für Burnout ist, dass das Erleben von emotional herausfordernden Problemen sowie Überlastung am Arbeitsplatz als ursächlich für die Entstehung der Symptomatik angenommen werden» (Lenzen, 2014, S. 19). Aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive ist ein Burnout ein dauerhafter negativer arbeitsbezogener Seelenzustand, gekennzeichnet durch Erschöpfung, Unruhe und Anspannung. Die Motivation sinkt ebenso wie die Effektivität. Ein Burnout entsteht nach und nach, kann lange unbemerkt bleiben und sich hartnäckig halten (Schaufeli&Enzmann, 1998 nach Lenzen, 2014). Gemäss Lenzen (2014) befindet sich unter den Beschäftigten im Bildungswesen ein bedeutsamer Anteil, die subjektiv unter chronischem Stress und psychischen Beeinträchtigungen leiden. Exakte Zahlen dazu, wie viele Lehrpersonen von einem Burnout betroffen sind, finden sich nicht.

2.4.6 Ressourcen und Kompetenzen

Eine weitere wichtige Komponente im Zusammenspiel rund um die Gesundheit sind Ressourcen und Kompetenzen. Bei der Verwendung des Begriffs Ressourcen gibt es immer wieder grosse Unsicherheiten. Der Begriff wird diffus oder missverständlich verwendet. Dennoch wird heute viel über Ressourcen und deren Wirksamkeit geforscht (Faltermaier, 2022). Faltermaier (2022) unterscheidet bei den Ressourcen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Handlungskompetenzen. Zu den Persönlichkeitsmerkmalen zählen beispielsweise Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Lebenseinstellungen wie Optimismus, aber auch Gesundheitswissen und Intelligenz. Mit Handlungskompetenzen meint Faltermaier (2022) die Kompetenzen, um Belastungen zu bewältigen, also Coping-Strategien, aber auch soziale Kompetenzen. Weiter sind auch die körperlich-konstitutionellen Ressourcen wie körperliche Fitness oder die Stabilität des vegetativen Nervensystems relevant, genauso wie die sozial-interpersonalen Ressourcen. Dazu gehört das soziale Netzwerk, auf das man in fordernden Situationen zurückgreifen kann. Und zu guter Letzt die sozio-kulturellen Ressourcen, bei denen es sich um Aspekte wie kulturelle Stabilität dreht und materiellen Ressourcen. Bei Fragen zur Gesundheit sind überwiegend die psychischen und die sozialen Ressourcen von Bedeutung (ebd.).

Im Zusammenhang mit den psychischen Ressourcen werden fünf stabile Persönlichkeitsmerkmale ins Feld geführt. Die sogenannten «Big Five» nach McCrae und Costa Jr. (1999 nach Herzog, 2021).

Faktor	Facette
Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen	Offenheit für Fantasie/... für Ästhetik/... für Gefühle/... für Handlungen/... für Ideen/... des Normen- und Wertesystems
Gewissenhaftigkeit	Kompetenz/Ordnungsliebe/Pflichtbewusstsein/Leistungsstreben/Selbstdisziplin/Besonnenheit
Extraversion	Herzlichkeit/Geselligkeit/Durchsetzungsfähigkeit/Aktivität/Erlebnishunger/Frohsinn
Verträglichkeit	Vertrauen/Freimütigkeit/Altruismus/Entgegenkommen/Bescheidenheit/Gutherzigkeit
Neurotizismus	Ängstlichkeit/Reizbarkeit/Depression/Soziale Befangenheit/Impulsivität/Verletzlichkeit

Tabelle 3: Big Five der stabilen Persönlichkeitsmerkmale (Ostedorf&Angleitner, 2004 nach Frommhold, 2024)

Lenzen (2014) bestätigt, dass eine hohe Ausprägung von vier der fünf Persönlichkeitseigenschaften der «Big five», nämlich Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Offenheit und Extraversion- hilfreich für eine erfolgreiche Tätigkeit im Lehrberuf sind, da sie mit den berufsspezifischen Anforderungen korrespondieren. Frommhold (2024) hat in ihrer Untersuchung festgestellt, dass die Dimensionen

Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit in Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit stehen und als Schutzfaktor angesehen werden können.

2.4.7 Berufszufriedenheit

Wie das Wort schon sagt, soll die Berufszufriedenheit darüber Auskunft geben, wie hoch die Zufriedenheit mit der beruflichen Tätigkeit ausfällt. Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer der Deutschschweiz hat im Jahr 2024 die fünfte Befragung zur Berufszufriedenheit mit rund 16`500 Teilnehmenden, davon 72 Therapeut*innen, durchgeführt (Brägger, 2024). Es wird betont, dass solche Untersuchungen als Momentaufnahmen zu verstehen sind mit dem Ziel, Hinweise zu erhalten, welche Faktoren die Berufszufriedenheit fördern oder beeinträchtigen. Die durchschnittliche Berufszufriedenheit lag im Jahr 2024 bei einem Wert von 4,2 auf einer Skala von 1 bis 6. Diese als tief eingestufte Gesamtzufriedenheit ist auf die drei Teilbereiche Ansehen in der Öffentlichkeit (3,5), Balance von Arbeits- und Erholungszeit (3,6) und integrative Förderung (3,7) zurückzuführen. Positiv beeinflusst wurde das Resultat durch die Teilbereiche Kolleg*innen (4,7), Lehrer*innen-Organisationen (4,6), Unterricht und Klasse (4,6), Schulleitung (4,6) und Erziehungsberechtigte (4,5). Die grösste Quelle der Zufriedenheit ist die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Auch positiv eingeordnet werden Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten sowie Zusammenarbeit und Austausch im Team. Für Unzufriedenheit sorgten die hohe Arbeitsbelastung, die steigenden Anforderungen sowie die Flut an administrativen Arbeiten, welche dazu führen, dass Zeit und Ressourcen zur individuellen und integrativen Förderung fehlen. Interessant erscheint, dass trotz dieses tiefen Wertes 82% der Befragten den Beruf wieder wählen würden. Dies lässt auf einen hohen Berufsethos schliessen (ebd.).

Über die Berufszufriedenheit von Logopäd*innen lassen sich aufgrund der tiefen Teilnehmerzahl von 72 Therapeut*innen, Psychomotoriktherapie eingeschlossen, keine verlässlichen Aussagen treffen. Ein Forschungsinteresse in dem Bereich wäre äusserst wünschenswert.

2.4.8 Gesundheit von Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Schule

Aufgrund der vielen Faktoren, welche auf die Gesundheit direkt oder indirekt einwirken können, ist die empirische Befundlage zur Gesundheit von Lehrpersonen nicht eindeutig (Klusmann&Waschke, 2018). Internationale Studien zeigen eine hohe Beanspruchung von Lehrkräften. Es gibt Hinweise auf eine höhere psychische Belastung bei Lehrpersonen, welche sich auf demselben Niveau bewegt wie bei anderen sozialen Berufen, jedoch nicht so dramatisch wie von der Öffentlichkeit postuliert wird. Klusmann und Waschke (2018) betonen jedoch, dass dies die Bedeutsamkeit des Themas Gesundheit

im Lehrberuf nicht schmälert, da es bei einem grundlegenden Anteil der Lehrpersonen Beeinträchtigungen des Wohlbefindens gibt.

3 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Die Begriffe Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung werden in der Literatur nicht immer trennscharf verwendet. Wenn im vorliegenden Kapitel die Rede von BGM ist, liegt der gedankliche Fokus bei der Dimension der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Aspekte zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie BGM im Kontext Schule und soll unter anderem einer nachvollziehbaren Verortung der Betrieblichen Gesundheitsförderung dienen.

3.1 Definition

Unter Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) versteht man einen ganzheitlichen und systematischen Ansatz, in dem Massnahmen auf allen Ebenen einer Organisation, also strukturell und prozessual, und auch individuelle Massnahmen, die die Gesundheit der Mitarbeitenden erhalten, gefördert werden (Lange et al., 2022). BGM findet gemäss Lange et al. (2022) nicht im luftleeren Raum statt, sondern immer eingebettet in eine Unternehmenskultur und eine Organisationsstruktur. Sie weisen darauf hin, dass eine Kultur, die Gesundheit nicht als Grundwert versteht, keine geeignete Grundlage für ein BGM ist. BGM verfolgt somit nicht nur das Ziel, die Mitarbeitenden zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten zu befähigen, sondern auch, eine Organisation dabei zu unterstützen, gesunde Strukturen und Prozesse zu schaffen (Lange et al., 2022). Das BGM erstreckt sich neben der Unternehmenskultur auch über die Bereiche Personalentwicklung und Arbeitsschutz (Arnold&Kotte, 2024). BGM besteht aus den drei Hauptsäulen Arbeits- und Gesundheitsschutz, Abwesenheits- und Case Management sowie Betriebliche Gesundheitsförderung (ebd.). Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Dimension der Betrieblichen Gesundheitsförderung.

Abbildung 6: Dimensionen des BGM (Blum-Rüegg, 2018).

Die Betriebliche Gesundheitsförderung ist als ein Teilbereich eines übergeordneten betrieblichen Gesundheitsmanagements zu verstehen. Auf der einen Seite stehen das systematisch aufgebaute BGM und die damit verbundene Betriebliche Gesundheitsförderung. Dem gegenüber steht die nicht an ein BGM gebundene Gesundheitsförderung (s. Kapitel 4).

3.2 Der Ablauf von Betrieblichem Gesundheitsmanagement

BGM ist nicht als punktuelle Massnahme zu verstehen, sondern vielmehr als zirkulärer Prozess (Blum-Rüegg, 2018). Zunächst braucht es eine strategische Zielsetzung. Sie schafft Klarheit darüber, was das BGM bringen soll und inwiefern es einen Beitrag zu übergeordneten Zielen leisten kann. Mögliche übergeordnete Ziele von BGM können beispielsweise gesunde Mitarbeitende oder Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers sein (Blum-Rüegg, 2018). In einem nächsten Schritt erfolgt die Standortbestimmung. Bereits vorhandene gesundheitsrelevante Angebote, Strukturen und Prozesse werden erfasst. Anschliessend erfolgt die Ist-Analyse. Blum-Rüegg (2018) empfiehlt, in diesem Schritt neben objektiven Kennzahlen wie die Anzahl der Abgänge oder Absenzenquoten auch subjektive Kenndaten wie Informationen zu Gesundheit, Befinden, Belastungen und Ressourcen der Mitarbeitenden beispielsweise durch schriftliche Befragungen einzubeziehen. Die Ergebnisse der Analyse der erhobenen Daten sollen dazu dienen, Verbesserungspotential, Handlungsbedarf und Zielgruppen zu identifizieren und in der Folge passende Ziele und Massnahmen zu planen und umzusetzen (ebd.). Zum Abschluss des Prozesses erfolgt die Evaluation. Ein regelmässiger kritischer Blick auf das gesamte BGM sowie die umgesetzten Massnahmen ist notwendig, um festzustellen, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden und wie die Entwicklung in Bezug auf Effektivität, Relevanz und Effizienz des BGM aussieht. So wird es möglich, das BMG fortlaufend anzupassen und weiter voranzubringen (ebd.).

3.3 Voraussetzungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement

Um BGM erfolgreich im Betrieb zu implementieren, braucht es Ausdauer, Motivation und die nötigen zeitlichen Ressourcen (Blum-Rüegg, 2018). Blum-Rüegg (2018) betont, dass die Umsetzung der Ist-Analyse gut geplant werden muss, im Sinne eines professionellen Projektmanagements. Aus subjektiver Sicht trifft diese Aussage auf den ganzen Prozess und somit die Implementierung von BGM zu. Blum-Rüegg (2018) empfiehlt den Einbezug aller Beteiligten in den gesamten Prozess, also sowohl Kaderpersonen als auch die Mitarbeitenden. Ebenso wird eine transparente Kommunikation im Sinne von frühzeitiger und ausreichender Information empfohlen. Relevant ist auch die Bereitstellung von genügend zeitlichen und personellen Ressourcen (ebd.). Auch gemäss Blum-Rüegg (2018) ist der

Einbezug der betroffenen Mitarbeitenden in die Entwicklung von Zielen und Massnahmen ein Erfolgsfaktor. So wird die Akzeptanz gefördert. Vielfach betreffen beschlossene Massnahmen auch Personalprozesse. Daher kommt der Human Resources-Abteilung (HR) eine besondere Bedeutung zu. Auch Haas und Reblin (2021) betonen die Wichtigkeit der Berücksichtigung aller Interessensgruppen, um eine gelingende Gesundheitskultur im Betrieb zu schaffen. Lange et al. (2022) weisen darauf hin, dass der Aufbau eines BGM eine entsprechende Einstellung der Unternehmensleitung erfordert. Auch die Bereiche Führung und Kommunikation sind wichtige Themen in Zusammenhang mit BGM (ebd.). Die Umsetzung eines BGM ist ein anspruchsvolles, interprofessionelles und fakturenreiches Vorhaben, welches von der Führung gestaltet und begleitet werden muss (Artz&Rieger, 2013).

3.4 Nutzen und Wirkung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement

Gemäss Lange et al. (2022) konnte die Wirksamkeit von arbeitsbezogener Gesundheitsförderung in vielen Studien belegt werden. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse gestaltet sich aber als schwierig, da die Studien eine grosse Heterogenität an Massnahmen, Messinstrumenten und Herangehensweisen aufweisen.

Blättner und Waller (2018) sehen in der Verbindung von Produktivität und Wohlbefinden und in der Bereitschaft, in das Humankapital zu investieren, die entscheidenden Gründe für eine erfolgreiche Implementierung von betrieblicher Gesundheitsförderung. Gemäss Blum-Rüegg (2018) braucht es allerdings Zeit bis sich die Wirkung von BGM entfaltet. Mit einem erfolgreichen BGM kann sichergestellt werden, dass Massnahmen auf einem erhobenen Bedarf basieren und das Ziel einer Verbesserung verfolgen und nicht zufällig nach dem Giesskannenprinzip erfolgen (ebd.). Als wirkungsvoll hat sich eine Kombination von Massnahmen zu gesunden Rahmenbedingungen und zum individuellen Gesundheitsverhalten erwiesen (Pieper&Schröer, 2015 nach Blum-Rüegg, 2018). Lenzen (2014) weiss, dass es zu einigen Handlungsfeldern im BGM, wie zum Beispiel zum Stressmanagement, zahlreiche evidenzbasierte Massnahmen gibt.

Es ist wichtig, dass BGM kompetent und strukturiert aufgebaut wird. Die Evaluation kann als Wirkungsüberprüfung verstanden werden und hilft so, den Mehrwert des BGM aufzuzeigen (Blum-Rüegg, 2018). Blum-Rüegg (2018) stellt bei ihrer Studie einen Trend fest hin zu grösserer Systematik und zu vermehrten Massnahmen vor allem im Bereich der psychosozialen Gesundheit. Aus ihrer Sicht funktionieren Interventionen dann am besten, wenn sie zu einem Betrieb passen. Arnold und Kotte (2024) ergänzen, dass das Bewusstsein der Arbeitgeber für die Gesundheit der Mitarbeitenden in den letzten Jahren gewachsen ist und sie vermehrt versuchen, Gesundheit am Arbeitsplatz durch BGM zu fördern.

3.5 Betriebliches Gesundheitsmanagement im Kontext Schule

3.5.1 Forschungsstand Betriebliches Gesundheitsmanagement in Schulen

Zu BGM im betrieblichen Kontext gibt es eine Vielzahl von Literatur. Beschränkt man die Suche auf BGM im Kontext Schule, trifft man auf Publikationen von Verbänden und Fachstellen aus dem Bereich Gesundheit oder Gesundheitsförderung. Da hier möglicherweise ein anderes Erkenntnisinteresse im Sinne einer thematischen Befangenheit vorliegt, sind die Inhalte sicherlich kritisch zu würdigen. Auf der anderen Seite wirken die Publikationen differenziert und fundiert und deren Inhalte werden daher für dieses Kapitel genutzt. Gemäss Lenzen (2014) erhält die Einführung eines BGM in Bildungsinstitutionen zunehmend an Bedeutung. BGM ist als kontinuierlicher Prozess zu verstehen und sollte idealerweise fester Bestandteil von Organisationsentwicklung sein (ebd.). Er erwähnt aber auch die unübersichtlichen oder fehlenden Befunde zur Wirksamkeit bei der Auswahl von Interventionsansätzen im Kontext Schule.

3.5.2 Argumente für Betriebliches Gesundheitsmanagement an Schulen

Ein grosser Teil der Angestellten im Bildungsbereich erlebt chronischen Stress oder Burnout (Lenzen, 2014). Aus Sicht von Lenzen ist die Schaffung eines BGM die Voraussetzung für die Förderung von Gesundheit und die Vermeidung von psychischen Beeinträchtigungen. Achermann Fawcett et al. (2018) gehen davon aus, dass sich Lehrer*innenbelastung und Burnout unmittelbar auf die Qualität des Unterrichts auswirken. Auch Herzog et al. (2021) halten fest, dass gesunde Lehrpersonen besser positive soziale Beziehungen zu den Schüler*innen eingehen können und einen besseren Unterricht gestalten. Dies hat nachweislich einen positiven Einfluss auf die Leistungen der Schüler*innen. Betriebliche Gesundheitsförderung in Schulen ist daher aus ihrer Sicht notwendig und die Grundlage für Schulqualität.

Fachkräftemangel ist kein neues Thema. In diesem Kontext geht es darum, Mitarbeitende möglichst lange im Betrieb zu halten und Abgänge zu vermeiden (Blum-Rüegg, 2018). Gemäss Artz und Rieger (2013) werden der demographische Wandel ebenso wie der Fachkräftemangel und die daraus resultierende Arbeitsverdichtung künftige Herausforderungen für Arbeitgeber*innen darstellen.

Stellen wie die Allianz für Betriebliche Gesundheitsförderung in der Schule (2024) setzen sich für eine systematische Betriebliche Gesundheitsförderung in Schulen ein. Auch der Berufsverband Bildung Aargau hat dem Gesundheitsmanagement eine ganze Ausgabe des Schulblatts (2024) gewidmet, in dem sie unter anderem der Frage nachgehen, was für ein BGM an Schulen nötig wäre. Aus dieser Gewichtung ist zu schliessen, dass das Thema auch für Fachstellen und Berufsverbände essentiell relevant ist.

4 Betriebliche Gesundheitsförderung

4.1 Einführung

Die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) hat zum Ziel, die Gesundheitsressourcen und -kompetenzen der Mitarbeitenden zu entwickeln, zu fördern und zu erhalten (Lange et al., 2022). Für Habermann-Horstmeier (2019) beinhaltet dies die Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, aber auch die Förderung einer aktiven Beteiligung der Mitarbeitenden sowie die Stärkung persönlicher Kompetenzen. Lange et al. (2022) denken, dass dazu sowohl impulsgebende Einzelmassnahmen als auch temporäre Angebote und langfristige Massnahmen zum Einsatz kommen können, während Blättner und Waller (2018) dafür plädieren, dass theorieleose Interventionen als purer Aktivismus zu verstehen sind und eine mögliche Wirkung dem Zufall überlassen. Aus ihrer Sicht wird dazu geneigt, das Problem nach angebotenen Lösungen auszurichten statt umgekehrt. Es gibt somit zwei Arten, Gesundheitsförderung einzubetten. Zum einen ist die Betriebliche Gesundheitsförderung einer von drei Pfeilern des BGM (siehe Kapitel 3.1) und dadurch eingebunden in ein systematisches, geplantes und evaluiertes Vorgehen. Auf der anderen Seite steht der unsystematische, intuitive Einsatz von gesundheitsfördernden Massnahmen ohne kontextuelle und theoretische Einbettung. Die Massnahmen an sich können dabei dieselben sein. In den folgenden Kapiteln werden wichtige Komponenten und Aspekte von Gesundheitsförderung diskutiert, auch unter Einbezug des schulischen Kontextes. Die Gelingensbedingungen für Betriebliche Gesundheitsförderung decken sich mit den in Kapitel 3.3 beschriebenen Voraussetzungen für ein erfolgreiches BGM. Wobei Faltermaier (2022) betont, dass auch Gesundheitsförderung wissenschaftlich begründet sein soll und von Personen mit fachlicher Qualifikation durchgeführt und evaluiert werden muss, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

4.2 Politische und gesellschaftliche Einordnung von Gesundheitsförderung

Die WHO setzt sich seit vielen Jahren für Gesundheit und deren Förderung ein. 1986 berief die WHO die erste internationale Konferenz zu Gesundheitsförderung in Ottawa ein (Blättner&Waller, 2018). Das dort verabschiedete Konzept wurde in den folgenden Jahren regelmässig bestätigt und neu akzentuiert (ebd.). Die WHO betont in ihrer Charta, dass Gesundheitsförderung ein grundlegendes Element der Gesundheitsentwicklung darstellt und formuliert ihre Prioritäten für die Gesundheitsförderung im 21. Jahrhundert (WHO, 1997). Die Schweiz als wirtschaftlich und politisch gut entwickeltes Land steht hier sicherlich an einem anderen Punkt als von Armut und Unruhen geprägte Länder, nichtsdestotrotz gibt es auch bei uns Themen im Bereich Gesundheit, die angegangen werden müssen. Auf nationaler Ebene findet man Inhalte zur Gesundheitsförderung in der gesundheitspolitischen Strategie des Bundesrates für die Jahre 2020 bis 2030. Dort wird die Chance auf ein Leben in Gesundheit als eine von vier grossen

künftigen Herausforderungen definiert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Veränderungen in der Arbeitswelt und deren Einfluss auf die Gesundheit. Daraus wird die Förderung eines gesunden Arbeitsumfeldes als Ziel abgeleitet (BAG, 2019). Gesetzliche Grundlagen zur Gesundheitsförderung fehlen bislang (Habermann-Horstmeier, 2019). Der Kanton Aargau gibt dem Thema Gesundheitsförderung Raum und verweist auch auf Angebote von Fachstellen für Schulen. Abgesehen vom Arbeitsschutz gibt es jedoch keine gesetzliche Verankerung oder offizielle Konzepte oder Leitfäden. Einzig der Kanton Freiburg verfügt über ein Konzept Gesundheit in der Schule (Staat Freiburg, 2023).

Wie in vorhergehenden Kapiteln beschrieben, setzen sich auf kantonaler und nationaler Ebene Fachstellen wie die Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix (2021), Ausbildungsstätten wie die FHNW (2017) und Berufsverbände wie der Lehrer- und Lehrerinnenverband Schweiz (LCH, 2017)) mit der Thematik auseinander und weisen auf die Notwendigkeit von Gesundheitsförderung respektive Gesundheitsmanagement im Kontext Schule hin, sowohl für Schüler*innen als auch für Mitarbeitende von Schulen.

4.3 Ansätze von Gesundheitsförderung

4.3.1 Forschungsstand

Schaut man sich in Literatur und Forschung um, finden sich eine Vielzahl von Herangehensweisen, Modellen, Angeboten und Massnahmen zur Gesundheitsförderung. Arnold und Kotte (2024) sprechen von unbegrenzten Möglichkeiten. Blumentritt et al. (2024) haben in ihrer Literatur-Review festgestellt, dass es wenig wissenschaftlich fundierte Evaluationen von BGF-Massnahmen gibt. Diese wären wünschenswert, um die Qualität von BGF-Massnahmen sicherstellen zu können. Im Folgenden werden daher für die vorliegende Arbeit relevante Ansätze vorgestellt.

4.3.2 Settingbezogene Ansätze

Einige Ansätze beziehen sich auf komplexe soziale Strukturen, sogenannte Settings (Blättner&Waller, 2018). Die WHO versteht darunter Bereiche, in denen Menschen ihre Umgebung aktiv nutzen und gestalten, aber auch Probleme im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit schaffen oder lösen (WHO, 2018 nach Blättner&Waller, 2018). Habermann-Horstmeier (2019) konkretisiert, indem sie sagt, dass es bei der settingbezogenen Gesundheitsförderung darum geht, dass genau diese Bereiche, das soziale Miteinander einbezogen, Ansatzpunkte für gesundheitsfördernde Massnahmen darstellen können. Ein Beispiel für ein solches Setting ist der Arbeitsplatz.

4.3.3 Ressourcenbezogene Ansätze

Als Gesundheitsressourcen gelten Potentiale, welche gezielt entwickelt und gefördert werden können, um die Gesundheit zu erhalten und das Wohlbefinden zu fördern (Lange et al., 2022). Dabei handelt es sich sowohl um individuelle Ressourcen wie zum Beispiel eine hohe Selbstwirksamkeit, aber auch eine gute Verfassung insgesamt, als auch um soziale Ressourcen wie zum Beispiel eine gesundheitsfördernde Umgebung und ebensolches Führungsverhalten (ebd.). Weiter sind auch organisationale Ressourcen wie die Bereitstellung von unterstützenden Gesundheitsleistungen zu erwähnen. Sie schaffen die Rahmenbedingungen und können als Voraussetzung gesehen werden, damit psychische und soziale Ressourcen gestärkt werden können (Hofmann et al., 2021 nach Lange et al., 2022).

Ausgehend von den im Modell der Salutogenese dargestellten Bedingungen von Gesundheit können diese Bedingungen als psychosoziale Ansatzpunkte für die Gesundheitsförderung gesehen werden. In dem Zusammenhang erhält das Konzept der Resilienz neue Aufmerksamkeit (Faltermaier, 2022). Der Begriff der Resilienz stammt ursprünglich aus der Entwicklungspsychologie und beschreibt das Phänomen, dass sich Kinder trotz widriger Umstände oder Risikofaktoren zu Beginn ihres Lebens psychisch gesund entwickelt haben. Man könnte auch von einer erworbenen psychischen Widerstandsfähigkeit sprechen. Resilienz äussert sich dabei in einer wirksamen Verarbeitung von psychischen Belastungen und Traumata (ebd.). So ist Resilienz als Dachkonzept zu verstehen, das die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen beschreibt (Lange et al., 2022). Die oben genannten Ressourcen bilden die Grundlage zur Resilienz. Die Forschung verfolgt dabei das Interesse, empirisch Schutzfaktoren, welche zu dieser Resilienz beitragen, zu identifizieren. Es wurde bereits herausgefunden, dass soziale Resilienzfaktoren die psychische und physische Gesundheit schützen, auch wenn Gesundheitsgefährdungen vorhanden sind (Wesselborg&Bauknecht, 2022). Wesselborg und Bauknecht (2022) konnten in ihrer Untersuchung beispielsweise die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch das Kollegium als Resilienzfaktor identifizieren.

Welche Faktoren als Resilienzfaktoren gelten, ist von grossem Interesse, da Gesundheitsförderung unter anderem darauf abzielen sollte (Wesselborg&Bauknecht, 2022). Lange et al. (2022) stellen fest, dass es bereits eine Vielzahl an Angeboten und Trainings zur allgemeinen Förderung von Resilienz gibt, dass aber die Forschung zur Resilienzförderung im Arbeitskontext noch gering und somit künftig wünschenswert ist. Die Resilienzförderung ist allerdings auch kritisch zu betrachten. So führen Resilienz-Ressourcen nicht automatisch zu einer psychischen Unverwundbarkeit oder dazu, dass Krisen nicht mehr als solche wahrgenommen werden (Bengel&Lyssenko, 2012, Rutter 1987 nach Lange et al., 2022). Dies ist ein wichtiger Gedanke, da Resilienz teilweise als Allerheilmittel für jegliche Belastungssituationen verstanden wird (Lange et al., 2022).

4.3.4 Gesundheitskompetenz

Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, mit unterschiedlichen gesundheitsrelevanten Informationen umzugehen (Lange et al., 2022). Sie umfasst die Recherche und das Finden relevanter Gesundheitsinformationen, das Verstehen von Gesundheitsrisiken und des Nutzens von gesundheitsförderlichem Verhalten und auch den Umgang und die selbstbestimmte Anwendung des gewonnenen Wissens (Abel et al., 2018 nach Lange et al., 2022). Betschart et al. (2022) konnten in ihrer Studie feststellen, dass die Gesundheitskompetenz von Schulleitungen eine signifikante Rolle bei der Implementierung von Gesundheitsförderung spielt. Die Studie von Dadaczynski et al. (2020) hat offengelegt, dass knapp ein Drittel der Schulleitungen über begrenzte Kompetenzen im Bereich Gesundheit verfügen und dass dies vermehrt auf männliche Schulleitungen zutrifft.

4.4 Betriebliche Gesundheitsförderung im Kontext Schule

4.4.1 Grundlagen

Auch schulische Gesundheitsförderung orientiert sich an der Ottawa-Charta der WHO und ihre Massnahmen basieren auf einem biopsychosozialen Verständnis von Gesundheit (Schoch&Keller, 2024). Behörden betonen zwar die Wichtigkeit und empfehlen gesundheitsfördernde Massnahmen, vor allem die Berufsverbände und Gesundheitsfachstellen pochen allerdings auf die Dringlichkeit der Umsetzung der Thematik, so zum Beispiel die Allianz Betriebliche Gesundheitsförderung (2024) mit ihrem Argumentarium zur Betrieblichen Gesundheitsförderung an Schulen. Da Gesundheitsförderung bisher nicht als Kernauftrag von Schulen galt, stösst die Forderung nach Gesundheitsförderung im Arbeitskontext Schule bei Schulleitungen, Behörden und Mitarbeitenden oft auf erheblichen Widerstand (Herzog et al., 2021). Sie empfehlen, die Gesundheitsförderung in die Schulentwicklung zu integrieren, um Massnahmen nachhaltiger zu machen und die Akzeptanz zu steigern. Gesundheitsförderung in Schulen ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller beteiligten Personen. Interventionen müssen auf einer systematischen Analyse basieren, partizipativ geplant und passend zu den Bedürfnissen und der Situation gestaltet werden (Herzog et al., 2021). Wie weit die Schulen mit der Implementierung von Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden sind, ist schwer zu beurteilen, da sich kaum Angaben oder Daten dazu finden lassen. Die Betonung der Notwendigkeit und die Forderung durch Fachstellen und Verbände nach Betrieblicher Gesundheitsförderung an Schulen auch für Mitarbeitende lässt darauf schliessen, dass die Gesundheitsförderung in Schulen bis anhin nicht flächendeckend etabliert ist. Der subjektive Blick in die Schullandschaft bestätigt diese Hypothese.

Aktuell findet sich eine grosse Vielfalt an Massnahmen zur Gesundheitsförderung im Arbeitskontext Schule (Schoch&Keller, 2024). Massnahmen lassen sich auf den Ebenen Behörden, Schule als

Organisation und Lehrperson verorten (Schoch&Keller, 2024). Dabei ist die Datenlage im Hinblick auf die Wirksamkeit von Massnahmen und Interventionen spärlich. Gouasé (2021) konnte beispielsweise in seiner Studie zeigen, dass die Anwendung von Techniken der Positiven Psychologie und des Positiven Gesundheitsverhaltens einen grossen Nutzen für die Verbesserung zentraler Gesundheitsvariablen bringen kann. Feststeht, dass es unabdingbar ist, sich an den spezifischen Bedürfnissen und Zielen der einzelnen Schulen zu orientieren und dass es keine allgemeingültigen Lösungsansätze gibt (Schoch&Keller, 2024).

Zum Abschluss dieses Unterkapitels sollen Blättner und Waller (2018, S. 226) zitiert werden: «Gesundheitsförderung in der Schule wird erfolgreich sein, wenn sie eine Antwort auf psychosoziale Probleme und psychosomatische Leiden von Lehrenden sowie Schülern und Schülerinnen geben kann».

4.4.2 Die Rolle der Schulleitung bei der Gesundheitsförderung

Gemäss Herzog herrscht in der Fachliteratur Einigkeit darüber, dass die Förderung der Gesundheit von Mitarbeitenden eine zentrale Aufgabe der Schulleitungen ist (Harazd et al., 2009 nach Herzog et al., 2021). Gerade bei der sozialen Unterstützung haben Schulleitungen eine grosse Bedeutung für die Gesundheit. Durch ihren Führungsstil begünstigen Schulleitende ein gesundes Klima (Klusmann&Waschke, 2018). Dies belegen zahlreiche Studien (Krause&Dorsewagen, 2014 nach Herzog et al., 2021). Es gibt allerdings wenige Definitionen zu gesundheitsförderlicher Führung. Gemäss Spiess und Stadler (2007 nach Gerick, 2014) ist unter gesundheitsförderlicher Führung die Gesamtheit an Führungsstilen, -techniken und -verhaltensweisen zu verstehen, welche sich am Wohlbefinden und der Gesundheit der Mitarbeitenden orientieren.

Abbildung 7: Einflussbereiche der GF durch Schulleitungen (Herzog et al., 2021).

Die Abbildung von Herzog et al. (2021) macht deutlich, wie vielfältig die Einflussbereiche der Gesundheitsförderung durch die Schulleitungen sind. Man spricht in dem Zusammenhang auch von salutogenem Führungshandeln. Es beginnt beim Selbstmanagement und geht über die Sicherstellung von Ressourcen bis hin zu den klassischen Leitungsaufgaben. Durch einen sicheren Führungsstil und

gute Kommunikation zum Kollegium kann die Schulleitung viel bewirken (Frommhold, 2024). Auch die Haltung der Schulleitung zu Gesundheit und deren Förderung sind relevant. Betschart et al. (2022) konnten feststellen, dass Schulleitungen mit einer positiven Einstellung zu Gesundheitsförderung auch ein höheres Mass an Implementierung von Gesundheitsförderung an ihren Schulen angaben. Gesundheitskompetenz und die Einstellung zur Gesundheitsförderung sind entscheidende Prädiktoren für die Umsetzung von Gesundheitsförderung (Betschart et al., 2022). Schulleitungen haben somit viele Möglichkeiten, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu beeinflussen (Herzog et al., 2021). Clarke et al. (2015 nach Betschart et al., 2022) fanden allerdings heraus, dass Schulleitungen oft nicht über die notwendige Expertise und Kapazität verfügen, um Gesundheitsförderung zu implementieren und daher nicht bereit oder ängstlich sind, sich mit der Thematik zu befassen.

Schulleitungen nehmen im Prozess der Implementierung von Gesundheitsförderung eine Schlüsselrolle ein, da sie neben den bereits erwähnten Einflussbereichen auch Einfluss auf das Gesamtkonzept der Betrieblichen Gesundheitsförderung und auch auf die verschiedenen Akteur*innen nehmen können (Herzog et al., 2021).

4.4.3 Weiter Akteure bei der Gesundheitsförderung an Schulen

Da Gesundheit alle Lebensbereiche betrifft, wird sie nicht nur persönlich, sondern auch beruflich und somit schulisch und bildungspolitisch relevant (Frommhold, 2024). Um das Ziel einer gesunden Schule zu erreichen, braucht es Massnahmen auf den drei Ebenen Behörden, Schule als Organisation und Individuum gleichermaßen (Schoch&Keller, 2024). Die Bildungspolitik und Bildungsverwaltung können auf verschiedenen Ebenen wirken und im Sinne von verhältnisbezogenen Massnahmen günstige Rahmenbedingungen zur Gesundheitsförderung schaffen (Herzog et al., 2021). So können die Bildungsbehörden zentrale Vorgaben zur übergreifenden oder spezifischen Schulentwicklung festlegen und die Schulen mit entsprechenden Ressourcen ausstatten. Herzog et al. (2021) betonen, dass die zentralste Ressource die Mitarbeitenden in den Schulen sowie die Schulleitung sind. Empirische Evidenzen zu Zusammenhängen gibt es hier allerdings noch kaum (ebd.).

Frommhold (2024) betont, dass auch die Lehrpersonen selbst gezielt für ihre psychische Gesundheit sensibilisiert werden müssen. Im Rahmen der verhaltensbezogenen Massnahmen sollen individuelle Ressourcen und Kompetenzen gestärkt werden (Schoch&Keller, 2018). Dazu sollen Weiterbildungen angeboten werden, jedoch nicht als kurzfristige Angebote, sondern fortlaufend, begleitend zur Schulentwicklung. Herzog et al. (2021) konkretisieren, dass solche Angebote nicht nur bei den einzelnen Mitarbeitenden ansetzen müssen, sondern dass auch die Schule als Organisation miteinbezogen werden sollte.

4.4.4 Schulklima und Gesundheitsförderung

Frommhold (2024) konnte feststellen, dass das Klima an einer Schule eine grosse Relevanz für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden hat. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit im Kollegium und dessen soziale Unterstützung. Je besser diese sind, desto besser ist auch der Gesundheitszustand. Auch Wesselborg und Bauknecht (2022) sind zu diesem Ergebnis gekommen. Wird das Miteinander gefördert, kann sich dies positiv auf die Gesundheit der Mitarbeitenden auswirken (Frommhold, 2024). Sie räumt aber auch ein, dass die kausalen Beziehungen weiter erforscht werden müssen. Es scheint also Sinn zu ergeben, Die Förderung des Schulklimas als Massnahme zur Gesundheitsförderung ins Auge zu fassen. Gemäss Schoch und Keller (2018) ist die soziale Unterstützung im Kollegium einer der bedeutendsten gesundheitsrelevanten Faktoren im Lehrberuf. Klusmann und Waschke (2018) betonen, dass die Mitarbeitenden im besten Fall durch die soziale Unterstützung in ihrem Handeln gestärkt und so durch das Kollegium getragen werden. Die soziale Unterstützung kann somit als zentraler Resilienzfaktor betrachtet werden (Wesselborg&Bauknecht, 2022). Zur Förderung der Interaktion im Team und zum Aufbau von sozialen Beziehungen im Kollegium sollten gezielt Gefässe und Gelegenheiten für Kommunikation und Austausch geschaffen werden. Dazu zählen auch Verfahren zur gegenseitigen Unterstützung wie zum Beispiel Intervisionen oder Kollegiale Hospitationen (ebd.). Es können jedoch auch negative Effekte in Form von Konflikten im Team oder Mobbing einzelner Personen auf die Gesundheit eintreten (Rothland, 2013 nach Herzog et al., 2021).

5 Zwischenfazit

Kapitel 2 hat verdeutlicht, dass Gesundheit das psychische, physische und soziale Wohlbefinden umfasst und als dynamisches, vielschichtiges und somit komplexes Konstrukt zu verstehen ist. Es ist ein Wechselspiel aus Belastungs- und Schutzmechanismen und wir bewegen uns zeitlebens auf einem Gesundheitskontinuum, wie es im Modell der Salutogenese beschrieben wird. Gesundheit wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus und spielt daher auch im beruflichen Kontext eine zentrale Rolle. Wer nicht gesund ist, wird Mühe haben, seine Leistung zu erbringen. Im schlimmsten Fall kommt es zu Ausfällen. Für die psychische Gesundheit müssen Grundbedürfnisse wie Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit, wie sie Deci und Ryan beschreiben, dauerhaft gedeckt sein, das Gegenteil macht den Menschen krank. Die Selbstwirksamkeit dient dabei der psychischen Regulationsfähigkeit, auch im beruflichen Kontext (Baumert&Kunter, 2006 nach Frommhold, 2024).

Ressourcen sind ein wesentlicher Faktor und spielen in Modellen zur Erklärung von Gesundheit und Beanspruchung eine wichtige Rolle. Sie können die Leistung verbessern und bewirken, dass Anforderungen als weniger erschöpfend erlebt werden. Nach Becker bedingen sie zusammen mit Verhalten und Erleben den Gesundheitszustand eines Menschen. Sein Modell macht deutlich, dass auch die Umwelt durch externe Belastungen und Ressourcen auf die Gesundheit einwirkt. Modelle wie das JD-R Modell weiten die Ressourcen auf den Arbeitskontext aus. Berufliche Merkmale können als Anforderungen oder Ressourcen verstanden werden. Es gibt zwei Wirkrichtungen, je nachdem, ob Ressourcen oder Anforderungen überwiegen. Das Modell verdeutlicht, welche Relevanz das berufliche Umfeld in der Entstehung gesundheitlicher Gefährdungen haben kann. Das transaktionale Stressmodell geht davon aus, dass Stress durch die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt entsteht, wobei die individuelle Verarbeitung und Bewertung der Situation hervorgehoben wird. Es erklärt gut, weshalb Menschen unterschiedlich auf Stressoren reagieren. Die subjektive Bewertung von Belastung ist abhängig von der beruflichen Umwelt und den individuellen Möglichkeiten (Cramer et al., 2018). Im beruflichen Kontext steht auch das Führungsverhalten in Zusammenhang mit der Gesundheit der Mitarbeitenden. Die oberste Führungsebene steht in Gesundheitsthemen ebenso in der Verantwortung wie direkt vorgesetzte Führungspersonen.

Richtet man den Blick auf die Gesundheit von Lehrpersonen, stösst man auf zahlreiche wichtige Aspekte und Erkenntnisse. Über die Situation therapeutischer Berufe im schulischen Kontext finden sich hingegen lediglich spärliche Aussagen. Grundsätzlich sind die Anforderungen an den Lehrberuf komplex. Die Arbeitsbelastung wird als hoch wahrgenommen. Beispiele von Belastungen sind die hohe psychosoziale Belastung, der Umgang mit Heterogenität in den Klassen oder die Klassengrösse. Dies kann zu chronischer Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Burnout führen. Für qualitativ guten Unterricht braucht es jedoch gesunde Lehrpersonen. Schweizer Lehrpersonen benoten ihre

Zufriedenheit im Beruf mit der Note 4,2, wobei die Teilbereiche Ansehen in der Öffentlichkeit, Balance von Arbeits- und Erholungszeit und Integrative Förderung am tiefsten bewertet werden. Die Befunde zur Gesundheit von Lehrpersonen sind nicht eindeutig, die hohe Beanspruchung und Beeinträchtigungen im Wohlbefinden sind jedoch bei einem grossen Teil der Lehrpersonen Thema. Logopäd*innen arbeiten unter demselben Dach wie die Lehrpersonen, es gestaltet sich aber deutlich komplexer, Aussagen oder gar Untersuchungen zu deren Arbeitsbelastung oder Wohlbefinden im Beruf zu finden. Ob Mitarbeitende an Schulen trotz zunehmender Belastung die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben, bleibt offen.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement besteht aus den drei Feldern Arbeitsschutz, Case Management und Betrieblicher Gesundheitsförderung. Es widmet sich ganzheitlich und systematisch der Gesundheit von Mitarbeitenden. Dabei ist die Einbettung in eine entsprechende Kultur wesentlich. Gesundheit sollte als Grundwert verstanden werden, nur dann ist das BGM erfolgreich. In der Privatwirtschaft ist das BGM in Betrieben etablierter als an Schulen. Insbesondere die Betriebliche Gesundheitsförderung scheint dort zu fehlen. Gerade im Hinblick auf die geschilderte Beanspruchung im Lehrberuf ist dies denkbar ungünstig.

Eine nachhaltige Implementierung von BGM braucht Ausdauer, Motivation und zeitliche Ressourcen. Die zeitliche Arbeitsbelastung von Mitarbeitenden ist hoch, dasselbe gilt für Schulleitungen. An Schulen fehlen professionelle Personalabteilungen. All diese Aufgaben fallen der Schulleitung zu. Dass dafür genügend Fachwissen und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, ist zu bezweifeln. Gemäss Gerick (2014) gibt es zwei Standpunkte: Der eine geht davon aus, dass sich die Führung von Schulen nicht wesentlich von der Führung anderer sozialer Organisationen unterscheidet. Der andere Standpunkt besagt gerade das Gegenteil, da in Schulen die Ebene des mittleren Managements nur wenig ausgebildet ist. Geht es darum, BGM mit Fokus auf die BGF an Schulen aufzubauen, scheint der zweite Standpunkt zum Tragen zu kommen. Schulleitungen werden hier als zentrale Figuren verstanden. Es stellt sich die Frage, von wem Schulleitungen in diesem Prozess Unterstützung erhalten und welchen Stellenwert Gesundheit und Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden für sie hat.

Gesundheitsförderung ist gesellschaftlich und politisch verankert. Damit Gesundheitsförderung gelingt, sollte sie wissenschaftlich begründet sein und von Personen mit fachlicher Qualifikation durchgeführt und evaluiert werden. Zufällige Einzelmassnahmen können der Bewusstmachung der Thematik dienen, bleiben aber ansonsten wirkungslos. Damit Gesundheitsförderung angenommen und als wirksam empfunden wird, muss man sich an den Zielen und Bedürfnissen der einzelnen Schulen orientieren. Allgemeingültige Lösungsansätze gibt es nicht, die Passung von Gesundheitsförderung und Bedarf muss gegeben sein. Unter den vielen Angeboten passende Massnahmen zu treffen, stellt eine grosse Herausforderung dar. Der Beizug von Fachstellen kann hier hilfreich sein, ist jedoch unter anderem mit

Kosten verbunden. Einige Modelle gehen davon aus, dass Gesundheit dynamisch und multidimensional ist. Im Hinblick auf die Gesundheitsförderung ist diese Grundhaltung zentral, da sie verdeutlicht, dass auf gewisse Komponenten von Gesundheit aktiv Einfluss genommen werden kann. Das Kollegium und die Schulleitung erhalten im Kontext Gesundheitsförderung besondere Aufmerksamkeit. So sind die soziale Unterstützung des Kollegiums, das Schulklima und der Führungsstil der Schulleitung wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Diese Bereiche können ohne grossen Zusatzaufwand gefördert werden. Ausschlaggebend ist hier die zugrundeliegende Sichtweise. Damit Gesundheit aktiv miteinbezogen wird, braucht es das bewusste Einnehmen einer Gesundheitsperspektive. Behörden können die nötigen Rahmenbedingungen für Gesundheitsförderung schaffen. Es fragt sich, ob hier eine Gesundheitsperspektive vorhanden ist und welche Massnahmen ergriffen werden.

Es ist schwierig, empirische Daten zur Umsetzung von BGM respektive BGF an Schulen zu finden. Der subjektive Eindruck ist, dass ein etabliertes BGM oder eine BGF an Schulen kaum existieren und vor allem zufällige gewählte Massnahmen zum Einsatz kommen.

6 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung des methodischen Vorgehens zur Untersuchung der Forschungsfrage. Zunächst wird die Methode erläutert und deren Auswahl begründet, dann folgen Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenanalyse. Das Kapitel schliesst mit der Methodenkritik.

6.1 Qualitative Forschung

«Qualitative Forschung zielt darauf ab, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen.» (Roos&Leutwyler, 2022, S. 189). In der qualitativen Forschung geht es in erster Linie um die verstehend-interpretative Rekonstruktion sozialer Phänomene in ihrem Kontext (Döring, 2023). Es geht darum, aus dem vorhandenen Datenmaterial neue Sichtweisen zu gewinnen (Roos&Leutwyler, 2022). Dafür nimmt man eine systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten und anderen kommunikativen Inhalten vor (Kukartz&Rädiker, 2022). Offene Forschungsfragen werden an wenigen Untersuchungseinheiten detailliert mit un- oder teilstrukturierten Datenerhebungsmethoden untersucht (Döring, 2023).

Die Diskussion über die Gütekriterien in der qualitativen Forschung dauert schon länger an. Sie verläuft zum Teil kontrovers (Döring, 2023). Die Diskussion dreht sich darum, ob es sinnvoller ist, sich an den Gütekriterien der quantitativen Forschung zu orientieren oder ob es zielführender ist, aus der Logik der qualitativen Forschung heraus eigene Gütekriterien zu entwerfen (Döring, 2023). Döring (2023) geht davon aus, dass sich mit der Zeit verbindliche Kriterien etablieren und durchsetzen werden. Am häufigsten zitiert werden aktuell die Vier Kriterien der Glaubwürdigkeit von Lincoln und Guba (1985 nach Döring, 2023). Ihnen zufolge muss qualitative Forschung das Hauptkriterium der Glaubwürdigkeit erfüllen, indem die gewonnenen Ergebnisse aussagekräftig sind. Sie definieren dafür die vier Unterkriterien Vertrauenswürdigkeit, Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit und Bestätigbarkeit.

6.2 Forschungsdesign

In der vorliegenden Arbeit geht es um den Stellenwert von Gesundheit von Mitarbeitenden und Gesundheitsförderung und die Umsetzung entsprechender Massnahmen im Kontext Schule. Zur Beantwortung der Fragestellung wird die Perspektive von Schulleitungen herangezogen, da sie als Schlüsselfiguren in der Thematik gelten. Im Fokus steht dabei die Erhebung ihrer subjektiven Haltungen und Prioritätensetzung. Aus diesem Grund wurde der qualitative Forschungsansatz mit teilstrukturierten Leitfadeninterviews gewählt.

6.3 Forschungsprozess

Der qualitative Forschungsprozess gliedert sich in neun Schritte und ist zirkulär zu verstehen (Döring, 2023).

1. Forschungsthema und Forschungsproblem definieren
2. Forschungsstand und theoretischen Hintergrund erheben
3. Das Untersuchungsdesign festlegen
4. Stichprobenziehung
5. Datenerhebung
6. Datenaufbereitung
7. Datenanalyse
8. Hypothesen- und Theoriebildung
9. Ergebnispräsentation

Dabei können die Schritte vier bis sieben mehrmals wiederholt werden (Döring, 2023). Dies kann nötig werden, wenn die aus der ersten Datenanalyse gewonnenen Zwischenergebnisse eine weitere Datenerhebung unter Einbezug der neuen Erkenntnisse nötig machen. Dieser Prozess wird bestenfalls wiederholt, bis die theoretische Sättigung erreicht ist. Das heisst, bis keine grundlegend neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden (ebd.).

6.4 Datenerhebung

6.4.1 Teilstrukturiertes Leitfadeninterview

Das wissenschaftliche Interview definiert sich als zielgerichtete, systematische und regelgeleitete Generierung und Erfassung von verbalen Äusserungen einer Befragtengruppe zu ausgewählten Aspekten ihres Wissens, Erlebens und Verhaltens (Döring, 2023). Im qualitativen Interview wird mit offenen Fragen gearbeitet und es kommt zu einer stärkeren Steuerung des Interviews durch die interviewte Person. Die dafür am häufigsten eingesetzte Technik ist das un- oder halbstrukturierte Interview. Das halbstrukturierte Interview wird mit Hilfe eines Leitfadens durchgeführt. Der Leitfaden gibt die Fragen und ihre Abfolge vor, individuelle Anpassungen sind aber möglich. So können Fragen zur Gewährleistung des Gesprächsflusses vorgezogen, vertieft oder übersprungen werden (ebd.). Auch Helfferich (2011) plädiert für eine gewisse Strukturierung der Erhebung von Sichtweisen und subjektiven Konzepten in Form eines Leitfadens. Es handelt sich um thematische Blöcke, welche aus der Forschungsthematik abgeleitet werden. Dabei startet man mit einer allgemeinen Frage und wird dann zunehmend spezifischer (Kruse, 2015). Einige Fragen sollten verbindlich gestellt werden, andere

Fragen kommen nur dann zum Einsatz, wenn das Thema nicht von selbst zur Sprache kommt (Helfferich, 2011).

6.4.2 Konstruktion des Leitfadens

Zur Entwicklung des Interview-Leitfadens wurde auf das SPSS-System der Leitfadenerstellung nach Helfferich (2011) zurückgegriffen. SPSS ist dabei wie folgt zu verstehen:

S	Sammeln von Fragen	Zusammentragen möglichst vieler Fragen, ungeachtet der Eignung, Relevanz. Leitfrage: Was möchte ich eigentlich wissen?
P	Prüfen	Zur Reduktion und Strukturierung erfolgt die Prüfung der gesammelten Fragen bis nur die wirklich wichtigen und brauchbaren Fragen übrigbleiben.
S	Sortieren	Sortierung der verbleibenden Fragen nach Aspekten wie Chronologie, Forschungsinteresse. Es sollten ein bis vier Blöcke entstehen.
S	Subsumieren	Die Fragen werden in den Leitfaden eingeordnet, also subsumiert. Es wird zu jedem Block nach einer passenden Erzählaufforderung gesucht, mit der möglichst breite Aussagen evoziert werden können.

Tabelle 4: Das SPSS-System. Eigene Darstellung in Anlehnung an Helfferich, 2011.

In einem ersten Schritt wurden also Fragen notiert, welche im Zusammenhang mit dem Forschungsthema auftauchten. Danach wurden die Fragen auf ihre Offenheit geprüft und Faktenfragen und geschlossene Fragen eliminiert. Die übrigen Fragen wurden sortiert und im Hinblick auf das Forschungsinteresse in Themenblöcke zugeteilt. Es entstanden die vier Themenblöcke *Stellenwert von Gesundheit und Gesundheitsförderung*, *Expertise zu Gesundheit und Gesundheitsförderung*, *Umsetzung von gesundheitsfördernden Massnahmen* und *Bewertung der Massnahmen*. Abschliessend wurden Stichworte formuliert und Vertiefungsfragen definiert.

6.4.3 Stichprobe

In der qualitativen Forschung beschränkt man sich auf kleine Stichproben mit einer bewussten Auswahl von Fällen. Die differenzierte interpretative Rekonstruktion der einzelnen Fälle erfordert einen hohen Arbeitsaufwand, daher wäre eine grössere Stichprobenanzahl kaum zu bewältigen (Döring, 2023). Dabei erfolgt die Auswahl der Stichprobe nach inhaltlicher Bedeutsamkeit (Roos&Leutwyler, 2022). Für

die vorliegende Fragestellung sind die Angaben der Schulleitungen besonders bedeutsam. Bei der Stichprobenziehung wurde darauf geachtet, dass es sich um ähnlich grosse Schulen handelt, dass es Logopäd*innen im Team der befragten Schulleitung hat und dass die Schulen keinem Gesundheitsnetzwerk angeschlossen sind (Schulnetz 21, n.d.). Ebenso wurde auf eine gewisse geographische Distanz geachtet. Es wurden Schulleitungen aus allen Bezirken des Kantons Aargau angefragt. Die Anfragen erfolgten per E-Mail. Diese enthielt einen kurzen Abriss des Themas sowie organisatorische Punkte. Es wurden insgesamt 24 Schulleitungen angefragt, davon haben sechs zugesagt.

6.4.4 Durchführung

Die sechs Interviews wurden in der Zeit zwischen dem 22. November 2024 und dem 29. Januar 2025 durchgeführt und fanden in fünf Fällen in den jeweiligen Schulleitungsbüros statt und in einem Fall bei der Schulleitung zu Hause. Um eine natürliche Atmosphäre herzustellen, wurden die Interviews in Dialekt durchgeführt. Die Interviews wurden mit schriftlicher Genehmigung der Interviewten als Audioaufnahme aufgezeichnet. Während der Interviews machte sich die Interviewerin Notizen, um den Überblick zu behalten und den Verlauf zielführend zu steuern. Nach den Interviews wurde jeweils ein kurzes Feldprotokoll zu Atmosphäre und Besonderheiten erstellt (siehe Anhang 4).

6.5 Datenaufbereitung

Um die Auswertung zu erleichtern, sollte das gesammelte Datenmaterial möglichst umgehend nach dem Interview aufbereitet werden (Roos&Leutwyler, 2022). Diese Aufbereitung erfolgt in Form einer wortwörtlichen Transkription (Döring, 2023). Dafür wird das gesamte Interview in eine schriftliche Form übertragen. Diese Verschriftlichung kann in unterschiedlicher Genauigkeit erfolgen (Roos&Leutwyler, 2022). Gemäss Kuckartz (2022) sind für die meisten Forschungsprojekte einfache Transkriptionssysteme ausreichend. Die Datenaufbereitung stellt immer einen Eingriff in die Daten dar und es kann zu gewollten oder ungewollten Manipulationen kommen. Um dem entgegenzuwirken, sind eine gründliche Reflexion des Vorgehens sowie eine entsprechende Begründung und Dokumentation zentral (Döring, 2023). In der vorliegenden Arbeit wurden die Interviews vollständig transkribiert. Es wurden folgende Transkriptionsregeln nach Kuckartz und Rädiker (2022) angewendet:

1. Jeder Sprecher*innenbeitrag erhält zur besseren Auffindbarkeit einen eigenen Absatz mit Nummer.
2. Die Absätze sind gekennzeichnet durch «I» für die interviewende Person und «B» für die befragte Person.

3. Es wird wörtlich transkribiert. Dialekte wurden dabei möglichst genau in Standard-Deutsch übersetzt.
4. Die Sprache wurde leicht geglättet. Das Dialekt-Wort «schaffe» wurde beispielsweise in «arbeiten» übersetzt.
5. Längere Pausen wurden durch Auslassungspunkte markiert.
6. Störungen von aussen wurden unter Angabe der Ursache in Doppelklammern notiert.
7. Unverständliche Wörter oder Passagen wurden durch (unv.) gekennzeichnet.
8. Es wurden bei jeder Äusserung Zeitmarker gesetzt.

Die Transkription der Interviews erfolgte mit Hilfe der Software MAXQDA (o.J.). Um eine adäquate Übersetzung vom Dialekt in die Standardsprache sicherzustellen, war eine manuelle Überarbeitung der Transkripte notwendig. Zur finalen Bereinigung wurden die Interviews nochmals angehört und mit den Transkripten verglichen. So konnten allfällige Fehler korrigiert werden. Alle sensiblen Daten wie Angaben zu Personen und Orten wurden anonymisiert.

6.6 Datenanalyse

Nach der Datenaufbereitung erfolgt die Analyse des Datenmaterials. Diese soll dazu dienen, die Forschungsfragen systematisch und nachvollziehbar zu beantworten (Döring, 2023). Eines der bekanntesten Verfahren dafür ist die qualitative Inhaltsanalyse (Dresing&Pehl, 2018). Diese eignet sich besonders gut, wenn es darum geht, eine grosse Menge an Informationen systematisch zu strukturieren (Roos&Leutwyler, 2022). Dabei stellt die Bildung von Kategorien das zentrale Element der Analyse dar (Mayring, 2015). Mit Hilfe eines Kategoriensystems wird das Datenmaterial kategorisiert und codiert (Kuckartz&Rädiker, 2022). Dieses Vorgehen dient der Nachvollziehbarkeit, der intersubjektiven Überprüfbarkeit und der Vergleichbarkeit der Ergebnisse (Mayring, 2022).

Es gibt verschiedene Arten von qualitativer Inhaltsanalyse. Die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Daten wurden nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet und analysiert.

6.6.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Abbildung 8: Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kukartz&Rädiker, 2022).

Die inhaltlich strukturierenden qualitative Inhaltsanalyse verläuft nach einem klar definierten Vorgehen, welches in Abbildung 8 ersichtlich wird.

Begonnen wurde in der vorliegenden Arbeit mit der initiierenden Textarbeit (1). Die Transkripte wurden sorgfältig durchgelesen, wichtige Textpassagen oder Abschnitte wurden markiert. Gedanken, Auffälliges und erste Ideen zur Auswertung wurden in Form von Memos schriftlich festgehalten. Auch eine erste grobe fallbezogene Zusammenfassung wurde vorgenommen. Im Anschluss wurden deduktive thematische Hauptkategorien aus den Leitfragen und der Literatur abgeleitet (2).

Kategorie	Begründung
Einstellungen und Haltungen zu Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden	Schulleiter fungieren als Gatekeeper für die Gesundheitsförderung und beeinflussen Präventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten durch ihre Haltung und ihr Engagement massgeblich (Dadasczynski, 2022). Dabei wurden relevante Aspekte wie Strategien und personale Ressourcen der Schulleitung bis anhin kaum untersucht (Betschart et al., 2022). Die Denkweise der Schulleitung ist äusserst relevant für die Implementierung von Gesundheitsförderung. Erkennen Schulleitungen die Wichtigkeit von Gesundheit, kann dies zu weitreichenden Veränderungen in der Schulgemeinschaft führen. Dieses Bewusstsein und das damit verbundene Wissen lassen sich unter dem Begriff <i>Gesundheitsbewusstsein der Schulleitung</i> zusammenfassen. Dieses Bewusstsein spielt bei der Implementierung von Gesundheitsförderung eine signifikante Rolle (ebd.).

Expertise im Bereich Gesundheitsförderung und BGM	Die Einführung von BGM in Bildungsinstitutionen gewinnt zunehmend an Bedeutung (Lenzen, 2014). Gesundheitsfördernde Prozesse brauchen Führung und Koordination. Schulleitungen initiieren und begleiten die Implementierung von Gesundheitsförderung in den Alltag (Betschart et al., 2022). Gesundheitsförderung soll wissenschaftlich begründet sein und von Personen mit fachlicher Qualifikation durchgeführt werden (Faltermajer, 2022, Bonda&Jantowski, 2024).
Durchführung gesundheitsfördernder Massnahmen	Die Förderung der Gesundheit ist eine zentrale Aufgabe von Schulleitungen (Harazd et al., 2009 nach Herzog et al., 2021). Im Sinne der Gesundheitsförderung zu führen heisst, die Führung am Wohlbefinden und der Gesundheit der Mitarbeitenden auszurichten. Dies geschieht über den Führungsstil, aber auch über systematische, gesundheitsfördernde Massnahmen (Spiess&Stadler, 2007 nach Gerick, 2014).
Wirksamkeit von durchgeführten gesundheitsfördernden Massnahmen	Es gibt wenig verlässliche Daten zur empirischen Wirksamkeit von Massnahmen zur Gesundheitsförderung. Wenn es um die nachhaltige Implementierung betrieblicher Gesundheitsförderung geht, ist es unabdingbar, die durchgeführten Massnahmen auch zu evaluieren (Blum-Rüegg, 2018). Dabei sind im Sinne einer evidenzbasierten Praxis neben den wissenschaftlichen Belegen auch die Einschätzung der durchführenden Person im Sinne der internen Evidenz und die Sicht des «Klientels» Komponenten der Evidenz (Beushausen&Grötzbach, 2018).

Tabella 5: Deduktives Kategoriensystem

Nach der Definition der Hauptkategorien erfolgte der erste Codier-Prozess des Datenmaterials mit Hilfe der Software MAXQDA (o.J.) (3). Dabei wurden für die Forschungsfragen relevante Passagen einer oder mehreren Kategorien zugewiesen, nicht relevante Abschnitte wurden nicht codiert. Codiert wurde in Sinneinheiten, meistens in mindestens einem vollständigen Satz. Wenn das Verständnis es erforderte, wurde die Interview-Frage mitcodiert (Kukartz&Rädiker, 2022). Nach einem ersten Durchgang wurde das Datenmaterial pro Kategorie gesichtet und zur Ausdifferenzierung wurden induktive Subkategorien gebildet (4). Für jede dieser Kategorien wurde eine Definition formuliert und ein Ankerbeispiel hinzugefügt (Kukartz&Rädiker, 2022). Zudem wurde festgestellt, dass eine Hauptkategorie fehlt, diese wurde ebenfalls ergänzt. Der vollständige Codier-Leitfaden befindet sich im Anhang. Auf dieser Basis folgte ein weiterer Codier-Prozess des gesamten Datenmaterials (5). Dann folgte die Datenanalyse (6). Es gibt verschiedene Formen der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kukartz&Rädiker, 2022). Für die vorliegende Arbeit wurde die kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien angewendet. Die aus dem Analyseprozess resultierenden Ergebnisse (7) werden im folgenden Kapitel präsentiert.

6.7 Methodenkritik

In der vorliegenden Arbeit geht es darum, Haltungen, Einstellungen und auch die Umsetzung im Themenfeld Gesundheit und Gesundheitsförderung von Schulleitungen zu erfassen. Dafür hat sich die qualitative Inhaltsanalyse als sehr geeignet erwiesen. Das halbstrukturierte Leitfadenterview gab den Interviewten die Möglichkeit, sich frei äussern zu können. Für die zunächst ungeübte Interviewerin stellte es eine Herausforderung dar, jederzeit den Überblick über den Gesprächsverlauf zu behalten und passend an das Gesagte anzuknüpfen, um einen natürlichen Gesprächsverlauf herzustellen. Zur Konstruktion des Interview-Leitfadens war die SPSS-Methode sehr hilfreich.

Ein Vorteil war, dass sich die Stichprobe bezüglich Voraussetzungen relativ homogen präsentierte, das erhöht die Vergleichbarkeit. Die Interviews wurden bewusst in Dialekt durchgeführt, um eine natürliche Atmosphäre zu kreieren. Das Transkriptionsprogramm von MAXQDA leistete in der Übersetzung in die Standardsprache eine passable Basis, es musste allerdings viel Zeit in die Überarbeitung investiert werden. Hier würde es sich lohnen, ein Tool zu wählen, das schon weiter entwickelt ist in der Übersetzungsleistung Dialekt-Standardsprache.

Die Datenanalyse nach Kukartz&Rädiker (2022) konnte hingegen von der Software MAXQDA optimal unterstützt werden. Die vielen Funktionen der Software erleichterten die Arbeit massgeblich. Die Ausdifferenzierung der Kategorien erforderte mehrere Durchgänge und war anspruchsvoll. Im Hinblick auf die Güte erhält die Intercoder-Reliabilität eine besondere Bedeutung. Das heisst, dass mehrere Personen das Material unabhängig voneinander analysieren und die Ergebnisse verglichen werden (Mayring, 2015). Da die vorliegende Arbeit eine Einzelarbeit ist, war es nicht möglich, die Intercoder-Reliabilität herzustellen. Dies kann als Limitation der vorliegenden Arbeit gesehen werden.

Da die Hypothese war, dass wenig zur Thematik Gesundheitsförderung im Arbeitsfeld Schule umgesetzt wird, ist eine subjektive Befangenheit trotz bewusstem Versuch, eine offene Haltung einzunehmen, nicht vollumfänglich auszuschliessen. Insgesamt wurde der ganze Forschungsprozess methodengeleitet durchgeführt, dokumentiert und beschrieben. Die Vier Kriterien der Glaubwürdigkeit von Lincoln und Guba (1985 nach Döring, 2023) konnten somit zu einem grossen Teil erfüllt werden.

7 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Äusserungen zu den vier Hauptkategorien zusammengefasst. Diese sind jeweils in weitere Subkategorien unterteilt (siehe Anhang 5).

7.1 Eckdaten

Fünf der befragten Schulleitungen sind zwischen 5 und 15 Jahren in ihrer Funktion an derselben Schule tätig, eine SL hat die Leitung auf dieses Schuljahr hin neu übernommen. Alle SL haben mindestens eine Logopädin im Team. Die Pensen bewegen sich zwischen 30 und 100%. Der Pensenverteilungsschlüssel scheint unterschiedlich zu sein. Eine SL führt mit 100% Pensum 40 MA, eine andere führt dieselbe Anzahl MA mit einem 70% Pensum. Alle SL sind weiblich.

7.2 Einstellungen und Haltungen zu Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden

Gesundheit

Alle interviewten SL können belastende und entlastende Faktoren in der Arbeit ihrer MA klar und ohne lange zu überlegen benennen. Als belastend werden die Heterogenität der Kinder, der administrative Aufwand, aber auch der hohe Arbeitsethos der MA und hohe Ansprüche an sich selbst identifiziert. Dass die MA grundsätzlich unter einer hohen und vielseitigen Belastung stehen, wird von den SL gesehen: «Ich würde sagen, es ist, es ist ein grosses Spektrum an Belastung.» (B3, Pos 16). Demgegenüber sehen die SL, dass sich eine gute Zusammenarbeit sowie Zusammenhalt im Team und auch eine gute Führung, welche auf Transparenz und Kommunikation gründet, positiv auf die Gesundheit der MA auswirken. «Das ist natürlich in der Führung, also wie man führt, also ganz konkret, was hat man für einen Führungsstil?» (B3, Pos 32). Die SL sind bemüht, das Befinden der MA im Blick zu haben. Sie sind sich bewusst, dass es sich um eine Aussensicht handelt und sie nur so viel wissen können, wie die MA preisgeben. «Und ich glaube zu wissen, wie es meinen Leuten geht.» (B5, Pos 24). Die SL erhalten von den MA die Rückmeldung, dass es ihnen gesundheitlich gut geht. Die Mehrheit der Interviewten nimmt Bezug auf einzelne MA, welche nicht gesund sind oder waren. «Ja, wir haben jetzt gerade eine Lehrperson, die wirklich krankgeschrieben ist wegen Burnout.» (B4, Pos 46). Die Vorweihnachtszeit und der Winter wirken sich in den Augen von drei Interviewten auf das gesundheitliche Befinden der MA aus: «Jetzt vor Weihnachten habe ich das Gefühl, sind sehr viele auch angespannt und müde.» (B4, Pos 30). «Jetzt in dieser Jahreszeit haben wir sehr viele Ausfälle...» (B1, Pos 16).

Auf ihr eigenes gesundheitliches Befinden angesprochen, halten sich die SL kurz. «Ja, es (Wohlbefinden) ist da.» (B2, Pos 20). Eine SL äussert sich wortreicher und konkreter zu ihrem Befinden: «Ich mache den Beruf sehr gern und er ist aber auch sehr belastend. Und es gibt da einfach so Spitzenzeiten, wie zum Beispiel jetzt. Ich hätte jetzt das Interview nicht auf heute ansagen sollen. Es ist einfach. Es ist einfach mega, es ist einfach extrem viel los.» (B5, Pos 24). Die eigene Arbeitsbelastung wird allseits als hoch eingestuft. Es wird eine vielfältige, aber auch deckungsgleiche Palette an Belastungsfaktoren genannt: Das weitreichende Aufgabenfeld, die grosse Führungsspanne, die Personalgewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels, die Organisation von Unvorhergesehenem wie zum Beispiel krankheitsbedingte Ausfälle von MA und auch individuelle Belastungen, wie das Teilen des Büros mit den Schulverwalter*innen. «Ich muss halt auch schauen mit meinen Ressourcen. Das Team ist gross, die Führungsspanne wäre in der Wirtschaft undenkbar mit 40 Lehrpersonen.» (B4, Pos 36). Daneben haben die SL ein Bewusstsein dafür, dass sie auch ihrer Gesundheit Sorge tragen müssen. Es wird als entlastend erlebt, ein Schulleitungsteam um sich zu haben, mit dem man sich austauschen und besprechen kann. Ebenso wird als wichtig erachtet, zu Priorisieren und Dinge auch einmal liegen zu lassen. Auch persönliche Faktoren, welche sich positiv auf die Gesundheit auswirken, werden genannt: «Aber ich schaue, dass ich mir meine Oasen schaffe. Also mit Wellness, mit Sport, Kultur, so zur Entspannung komme.» (B4, Pos 28).

Zum Verständnis von Gesundheit holt eine Schulleitung weiter aus und erklärt, dass Gesundheit für sie in erster Linie etwas Persönliches ist und der Aspekt der Eigenverantwortung im Zentrum ihres Verständnisses steht: «Und ich meine eben, letzten Endes ist auch wirklich jeder selber verantwortlich, dass er gesund ist.» (B5, Pos 40). Eine SL bringt das Thema Resilienz ein. Sie sagt: «Ich merke, dass nicht alle gleich resilient sind.» (B3, Pos 16). Weiter wird geäussert, dass ein wichtiger Aspekt auch das Bewusstsein darüber ist, dass der Mensch sehr viele Ressourcen für seine Gesundhaltung mitbringt. Eine SL formuliert, dass es gesunde MA braucht, damit der Betrieb überhaupt laufen kann. Sie sieht Gesundheit als Balance zwischen gefordert, aber nicht überfordert sein: «Und diese Balance zu finden, das ist etwas sehr Individuelles.» (B1, Pos 30). Einige Schulleitungen äussern sich nicht zu ihrem Verständnis von Gesundheit.

Gesundheitsförderung

Im Zusammenhang mit der bisherigen Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheitsförderung für MA berichtet eine SL, dass sie und das Team sich das BGM angeschaut haben. Ihr ist nicht bewusst, dass das Thema in Fokus von Berufsverbänden und Kanton steht: «Wie viel davon bekommst du mit?» (B5, Pos 63). «Nicht viel (...) Wirklich nicht.» (B5, Pos 63). Eine SL verweist auf «so eine Weiterbildung» (B6, Pos 28), die es vor ihrer Zeit als SL an der Schule gegeben hat. Mehr sagt sie nicht dazu. Zwei SL geben an, dass es nichts zum Thema GF gibt, das konzeptuell oder im Leitbild festgehalten ist. Eine

Schulleitung berichtet, dass die Gesundheit im Leitbild der Schule verankert ist: «Wir haben im Leitbild prominent Umgang mit Ressourcen und Umgang mit Gesundheit.» (B2, Pos 10). «Genau. Es ist im Leitbild verankert und wir haben ganz bewusst kein Gesundheits..Betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht, weil das nur so gut ist, wie es auch anwendbar ist.» (B2, Pos 12). Hier stellt sich die SL die Leitfrage, was die MA brauchen, damit es ihnen gut geht. Eine Schule hat sich in den letzten zwei Jahren vertieft mit der Thematik Resilienz auseinandergesetzt, es hat eine von der FHNW begleitete Weiterbildung zum Thema Resilienz stattgefunden. Vorab wurde eine Bestandesaufnahme gemacht und Massnahmen wurden daraus abgeleitet. Eine weitere SL berichtet, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzte und einzelne Sachen dazu schon gemacht wurden: «Ja, dass wir natürlich jetzt sehr dran sind an der ganzen Thematik.» (B3, Pos 12). «Vorher haben wir natürlich einzelne Sachen schon gemacht.» (B3, Pos 24).

Zum Thema Handlungsbedarf in Bezug auf Gesundheitsförderung der MA und BGM geben zwei SL an, dass sie keinen Handlungsbedarf sehen. Eine SL berichtet, dass eine Weiterbildung zu Achtsamkeit beim Kollegium mässig angekommen sei: «Oder für das muss ich nicht extra zusätzlich am Nachmittag kommen.» (B6, Pos 30). Die aktuellen Bestrebungen werden im Rahmen eines generell herrschenden Gesundheitswahns gesehen, der nun auch in die Schulen überschwappt: «Ich glaube, es sind einfach so viele andere Themen da, die wir als Schule zuvorderst sehen und das Gefühl haben, ja, ist so härzig, noch Gesundheit auch noch reinzunehmen.» (B6, Pos 66). Auch eine zweite SL argumentiert, dass es nicht im Interesse der Mitarbeitenden liege, ein BGM aufzugleisen. «Und die Lehrpersonen haben gefunden, nein, das möchten wir nicht. Und das kostet auch ziemlich viel für eine Schule. Und es bringt uns nicht so wahnsinnig viel.» (B5, Pos 30). Die Aussage «Ich weiss gar nicht, ob wir das noch mehr machen müssen, weisst du. Also ich sehe jetzt gar nicht unbedingt ein Problem bei uns an der Schule.» (B5, Pos 76) unterstreicht die Haltung, dass kein Handlungsbedarf gesehen wird. Im Gegensatz dazu sehen vier Befragte einen sehr deutlichen Handlungsbedarf. Ins Feld geführt werden Argumente wie die Tendenz der MA, sich zu übernehmen: «Und das ist schon ja schon ein Punkt für die Schule, den ich noch kritisch finde. Oder gesund bleiben über viele Jahre und nicht kurz vor Schluss dann einfach zusammenbrechen. Das ist ungünstig eigentlich.» (B4, Pos 46). Es wird gesehen, dass die Belastung hoch ist und man als SL etwas tun muss. «Also es ist ziemlich Basis von allem. Ob es einem gut geht oder nicht, man merkt es einfach zeitverzögert, wenn man nicht geschaut hat.» (B3, Pos 70).

Zur Unterkategorie Führungsstil konnten 64 Codes erstellt werden. Über die zentralen Elemente von guter Führung herrscht dabei unter den Befragten Einigkeit: Offene Kommunikation, gutes Arbeitsklima, Wertschätzung, Autonomie und Gemeinschaft, ein offenes Ohr zählen dazu.

7.3 Expertise im Bereich Gesundheit und Gesundheitsförderung

Zwei SL erwähnen, dass sie in der Vergangenheit eine Weiterbildungsveranstaltung zum Thema BGM oder GF besucht haben: «Auf jeden Fall eben als Schulleitung sind wir an der Tagung gewesen für Betriebliches Gesundheitsmanagement.» (B1, Pos 52). Eine SL nennt Weiterbildungen, die sie besucht hat, die möglicherweise Gesundheitsaspekte beinhaltet haben, aber nicht explizit so deklariert waren. Fünf der Befragten geben an, Angebote und Fachstellen für Gesundheit und GF zu kennen, gehen aber nicht tiefer darauf ein. «Der Kanton hat das auch propagiert mit Weiterbildungsveranstaltungen. Und es gibt ja auch in den Fachhochschulen eine Abteilung Gesundheitsförderung.» (B4, Pos 10). Es werden im Laufe der Interviews kaum Theoriebezüge zu Gesundheit oder GF hergestellt. Eine SL sagt: «Das scheint mir ganz fest mit dem Dreieck von Deci und Ryan mit Autonomie eingebunden sein und Kompetenzen mit den Kompetenzen gern auch Stärken orientiert.» (B2, Pos 16). Fachtermini werden sparsam verwendet, eine SL spricht von salutogener Schulleitung, mehrere nennen den Begriff der Resilienz. Auch hier folgen keine vertiefenden Äusserungen.

7.4 Durchführung gesundheitsfördernder Massnahmen

Es gibt wenige Äusserungen zu in der Vergangenheit durchgeführten Massnahmen. Eine SL nennt Teamanlässe: «Wir haben eine Gruppe initiiert in allen Zyklen, die vermehrt Teamanlässe macht, und zwar Teamanlässe, wo es nicht (...) um das Fachliche geht.» (B3, Pos 24). In dem Fall ist ebenfalls eine Präventionsgruppe aktiv, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, zur Durchführung von Massnahmen kam es noch nicht. Eine SL holt etwas weiter aus: «Und mit der Steuergruppe haben wir gesagt, das möchten wir auch mal beleuchten und haben uns dann mit der Fachstelle in Kontakt gesetzt und habe dann auch drei Mal eine Weiterbildung gemacht zu dem Thema.» (B4, Pos 10). Weiter wird ausgeführt: «Wir haben zuerst eine Bestandesaufnahme gemacht. Was, was haben wir eigentlich da bei uns an der Schule in puncto Gesundheitsförderung? Und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich schon auf recht gutem Weg sind. Vieles, was uns guttut, haben wir implementiert und organisiert.» (B4, Pos 12). Eine weitere SL berichtet: «Wir hatten mal das Thema Achtsamkeit als Weiterbildung.» (B6, Pos 30). Im Rahmen der Mitarbeitendengespräche (MAG) wird das Thema Gesundheit von allen SL standardmässig angesprochen, häufig direkt als Eröffnungsfrage. «Das ist die erste Frage. Ich frage als allererste Frage, wie geht es dir an der Schule? Aber auch ganz im Allgemeinen. (..) Gut. Und dann hörst du immer, ja, eigentlich gut. Das hörst du immer. Eigentlich gut. Immer eigentlich.» (B5, Pos 62). Weiterführend beinhalten die MAGs keine spezifischen Aspekte, welche Gesundheit oder Gesundheitsförderung zuzuordnen wären. Eine Schulleitung scheint sich mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben. Sie plant, künftig verstärkt das Thema Resilienz in die MAGs zu integrieren. Die Anzahl geplanter Massnahmen ist gering. Insbesondere die Schule, die auch eine

Bestandsaufnahme durchgeführt hat, hat weitere Massnahmen vorgesehen. Die Zielgruppe der Gesundheitsförderungsmassnahmen umfasst sowohl die Mitarbeitenden als auch die Schüler*innen. Hier lässt sich kein Ungleichgewicht zu Gunsten einer der genannten Gruppen erkennen. Zur Implementierung der Massnahmen stehen SL und MA keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung, der zeitliche Aufwand ist Teil der Jahresarbeitszeit.

Es wird von zwei SL betont, dass der kommunalen Behörde die Schaffung attraktiver Arbeitsplätze wichtig ist und dass man dieselben Ziele verfolgt, dass die Behörde sich aber nicht noch mehr in das Thema Gesundheit vertiefen könne. Eine SL äussert: «Ja, ich glaube, das ist wie zu weit weg für den Gemeinderat. Der ist froh, wenn er nur das Schulprogramm verabschieden muss für die nächsten drei Jahre und ehm ab und zu in Krisensituationen vielleicht ehm noch Leitplanken gibt oder stützt.» (B4, Pos 24). Eine SL sagt weiter: «Das kommt sehr auf die Gemeinde an. Die einen sind dann wirklich sehr operativ, was als SL nicht wirklich unterstützend ist, weil sie einem vielleicht reinfunkeln oder einfach ihren Willen aufdrücken.» (B6, Pos 36).

Zwei Schulen haben Steuergruppen, welche aus Mitarbeitenden bestehen. Dort können auch Gesundheitsthemen von allen Seiten eingebracht werden. Die SL sind ebenfalls involviert. Eine SL sagt: «Ja, das ist eigentlich eher so aus unserem eigenen Team gekommen.» (B3, Pos 18). Es wird erwähnt, dass viele MA bei der individuellen Weiterbildung das Thema Resilienz wählen. Es werden aber auch Aspekte ins Feld geführt, die die Implementierung von GF schwierig machen. Eine SL äussert, das es schwierig sei, Massnahmen zu finden, die genau auf die Bedürfnisse passen. Dass die Vielzahl an Angeboten für Verwirrung sorgt, ist ein weiteres Votum: «Es hat ja wahnsinnig viel Angebote, die man holen kann. Ich sage immer, die Schulen sind eigentlich verwirrt. Du weisst gar nicht, was du musst. Und das Angebot ist immer nur dann gut, wenn es genau das Bedürfnis, das aufpoppt abdeckt.» (B2, Pos 58). Die Aussage einer anderen SL stützt diesen Eindruck: «Wir haben es von Kindergarten bis Oberstufe gehabt und das war auch mega schwierig, weil das sind so andere Persönlichkeiten und dann irgendwie ein Angebot zu finden, wo dem allem gerecht wird. Da haben wir gemerkt, das funktioniert voll nicht. Das ist enorm schwierig.» (B6, Pos 30).

7.5 Wirksamkeit gesundheitsfördernder Massnahmen

Eine SL berichtet, dass man die Evaluation noch nicht bedacht habe, da das Thema noch frisch sei. Eine SL gibt an, dass es keine systematische Evaluation der durchgeführten Massnahme gab. Eine SL bezieht sich auf die Rückmeldungen der MA und sagt, die MA seien zufrieden: «Wirken, in dem Sinn punktuell, dass ich das Gefühl habe, die Freude, wenn irgendein Event ist. Aber ich habe auch Freude, wenn ich es dann sehe.» (B3, Pos 66). Eine andere SL spricht negative Rückmeldungen an: «Oftmals so ein wenig

fanden, ja, das war jetzt so ein bisschen...härzig.» (B6, Pos 62). Am meisten kommt es zu subjektiven Einschätzungen der Wirksamkeit durch die SL. Mehrere SL haben das Gefühl, dass die Teambildungsanlässe gut bei den MA ankommen: «Teambildende Anlässe sind genial und das das sind Sachen, die wir machen, die auch wirklich wirken, sicher sich als Teil von meinem Team fühlen.» (B5, Pos 80).

8 Diskussion

Die Ergebnisse aus den Interviews werden nun der Theorie gegenübergestellt und interpretiert. Weiter werden mögliche Gründe und Auswirkungen diskutiert. Zum Schluss folgt die Beantwortung der Fragestellungen.

8.1 Interpretation der Ergebnisse

8.1.1 Eckdaten

Dass alle interviewten Schulleitungen weiblich sind, ist zufällig. Dies kann insofern die Ergebnisse beeinflussen, als dass weiblichen Schulleitungen eine grössere Gesundheitskompetenz zugesprochen wird (siehe Kapitel 4.3.3). Bis auf eine SL sind alle schon mehrere Jahre an derselben Schule tätig, was für eine gewisse Stabilität und Konstanz bezüglich Führung spricht. In einem Fall hat die SL ihre Arbeit sowohl in der Funktion als auch mit diesem Team im letzten Sommer neu aufgenommen. Davor gab es an dieser Schule in den letzten drei Jahren sehr viele Leitungswechsel. Der Beziehungsaufbau zum Team und die Etablierung einer sicheren Führung, möglicherweise auch eine Stabilisierung nach all den Wechseln, müssen dort erst etabliert werden. Ebenfalls ins Auge sticht die grosse Führungsspanne, mit welcher die SL konfrontiert sind. Weiter überrascht, dass die SL-Pensen scheinbar nach unterschiedlichen Berechnungen zugeteilt sind.

8.1.2 Einstellungen und Haltungen zu Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden

Gesundheit

Die Interviews haben gezeigt, dass alle Schulleitungen Aussagen zur Gesundheit ihrer Mitarbeitenden machen können und diese als wichtig einstufen. Die getroffenen Aussagen deuten darauf hin, dass die SL einen Überblick darüber haben, wie es ihren MA geht. Sie anerkennen die hohe Arbeitsbelastung, die der Beruf mit sich bringt, kennen aber auch kontextuelle Belastungs- und Entlastungsfaktoren im Sinne der Rahmenbedingungen und Anforderungen des Lehrberufs wie sie in Kapitel 2.4.2 beschrieben werden. Die Aussagen zur eigenen Gesundheit lassen darauf schliessen, dass auch hier ein Bewusstsein vorhanden ist. Personelle Ausfälle, sei dies saisonal bedingt oder in Form längerer Erkrankungen, existieren. Deren Management wird als herausfordernd empfunden. Das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit von Gesundheit für den Arbeitsalltag ist bei den Leitungspersonen spürbar. Lediglich in einem Fall sind jedoch Gesundheit und Ressourcen im Leitbild der Schule mit der Leitfrage, was es braucht, damit es den MA gut geht, verankert. Die getroffenen Aussagen stützen die Beschreibung von Gesundheit als vielschichtiges und dynamisches Phänomen (Kieschke&Krumrey, 2019). Bei den meisten der interviewten Schulleitungen ist ein bio-psycho-soziales Verständnis von Gesundheit zu

erkennen, wobei die Gewichtung der einzelnen Komponenten unterschiedlich ausfällt. Dies verdeutlicht das Beispiel der Schulleitung, die Gesundheit ausschliesslich in der Eigenverantwortung der MA sieht. Des kontextuellen, sprich arbeitsfeldbezogenen Einflusses auf die Gesundheit, wie ihn Becker in seinem Modell zeigt und wie auch das JD-R-Modell beschreibt, scheinen sich die SL nur teilweise bewusst zu sein. Eine Schulleitung nennt die Grundbedürfnisse von Deci und Ryan und zeigt so ein Verständnis für der Gesundheit zugrundeliegende Aspekte.

Gesundheitsförderung

Die Ergebnisse zur bisherigen Auseinandersetzung mit GF zeigen, dass diese enorm unterschiedlich ausgefallen ist. Zum Teil fand bisher keine bewusste Auseinandersetzung mit der Thematik statt, zum Teil wurde Gesundheitsförderung für einzelne Themen bereits systematisch durchgeführt. Wo die Auseinandersetzung mit der Thematik fehlte, wurde auch kein Handlungsbedarf identifiziert. Dem gegenüber sehen alle SL, die sich aktiv mit der Thematik von Gesundheit im Beruf auseinandergesetzt haben, auch die Notwendigkeit der Gesundheitsförderung. Dieses Ergebnis stützt die Annahme, dass Schulleitungen als Schlüsselfiguren bei der Implementierung von BGF agieren.

Den grössten Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten die meisten der interviewten SL durch ihren Führungsstil. Hierbei entsprechen Komponenten einer guten Führung gleichzeitig meist auch einer gesundheitsförderlichen Führung (siehe Kapitel 4.2.2). Die zahlreichen Äusserungen zu einem gesundheitsförderlichen Führungsstil zeigen, dass die Schulleitungen -werden sie darauf angesprochen- ihre Einflussmöglichkeiten auf die Gesundheit der MA benennen können. Dies ist zum einen eine wichtige Erkenntnis, da Zusammenhänge zwischen Mitarbeiter*innen-Gesundheit und Führungsverhalten bestehen (Häfner et al., 2016). Zum anderen verdeutlicht dies, dass die SL mit ihrem Führungsstil stark auf die Gesundheit der MA einwirken und so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten können. Dies scheint jedoch eher ein Nebeneffekt allgemein gültiger Grundsätze guter Führung zu sein als ein bewusstes Handeln basierend auf einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit der Thematik. Diese Haltung passt zum geltenden Verständnis, dass Gesundheitsförderung bisher nicht zum Kernauftrag von Schulen zählte (Herzog et al, 2021). Dabei ist Gesundheitsförderung eine zentrale Aufgabe von Schulleitungen (Harazd et al., 2009 nach Herzog et al., 2021). Die Korrelation von positiver Einstellung sowie Gesundheitskompetenz der SL und des Ausmasses an Implementierung von Gesundheitsförderung an ihren Schulen, ist erwiesen (Betschart et al., 2022). In der Literatur wird klar darauf hingewiesen, dass arbeitsbezogene Gesundheitsförderung durch eine breite Studienlage belegt werden konnte (Lange et al., 2022). Lange et al. (2022) betonen, dass die Gesundheit als Grundwert verstanden werden muss, um eine geeignete Grundlage für den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu schaffen. In dem Sinn ist eine tiefergreifende

Auseinandersetzung von zuständigen Behörden und Schulen mit der Thematik und eine Prüfung der Werte und Prioritäten dringend angezeigt, wenn man die Gesundheitsförderung voranbringen will.

8.1.3 Expertise im Bereich Gesundheit und Gesundheitsförderung

Die Ergebnisse zeigen, dass eine breite und differenzierte Expertise zu Gesundheit und Gesundheitsförderung bei Schulleitungen grösstenteils fehlt. Punktuelleres Fachwissen, sei es durch Weiterbildungen oder Inputs an thematisch breiter aufgestellten SL-Tagungen, ist vorhanden. Um Gesundheitsförderung erfolgreich aufzubauen, braucht es jedoch unter anderem entsprechende Kompetenzen dafür (Blum-Rüegg, 2018). Die Ergebnisse der Interviews zeigen klar, dass die Expertise von SL nicht ausreichend ist, um eine betriebliche Gesundheitsförderung aufzubauen. Die Literatur liefert einige hilfreiche Ansatzpunkte zum Aufbau von Expertise im Bereich Gesundheit. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Gesundheit ist deutlich angezeigt. Konzepte, wie jenes der Selbstwirksamkeit nach Bandura oder jenes der psychischen Grundbedürfnissen, könnten als Ausgangspunkt zum Aufbau einer Expertise dienen, aus der eine klare Haltung und Einstellung zur Thematik erwachsen kann. Ebenso können hier die Modelle zur Entstehung von Belastung einbezogen werden. Daraus können wiederum wertvolle Erkenntnisse und Ansatzpunkte zur Gesundheitsförderung abgeleitet werden. Dabei gibt es zu bedenken, dass auch die Schulleitungen eine hohe Arbeitsbelastung haben und ebenfalls Ressourcen dafür freimachen müssen.

8.1.4 Durchführung gesundheitsfördernder Massnahmen

Die Ergebnisse zeigen, dass in einem Fall Massnahmen eingebettet in den Prozess einer Betrieblichen Gesundheitsförderung durchgeführt wurden. Daneben wurden zwar Massnahmen wie Teamanlässe oder die Frage nach dem Befinden im Rahmen des MAG genannt, allerdings eher eingebettet in die allgemeine Schulführung als im Rahmen von Überlegungen zur Gesundheitsförderung. Bedenkt man, dass gesundheitsfördernde Massnahmen nicht zufällig nach dem Giesskannenprinzip erfolgen sollten, sondern einer systematischen Durchführung bedürfen (Lange et al., 2022), ist die nachhaltige Wirkung fraglich.

Die zuständigen kommunalen Behörden, in der Regel der Gemeinderat, zeigen sich wenig bis gar nicht positioniert zum Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung der MA und nehmen keine aktive Rolle im Prozess ein. Die Interview-Aussagen erzeugen das Bild, dass die Behörden stark ausgelastet sind und nicht über die Kapazitäten verfügen, sich tiefergehend mit Themen der Schule auseinanderzusetzen. Die Haltung der Behörden lässt sich abgesehen davon nicht eruieren und müsste genauer erforscht werden. Dass alle Massnahmen ohne zusätzliche zeitliche oder finanzielle Ressourcen durchgeführt

wurden, ist ebenfalls kritisch zu sehen. In der Literatur wird betont, dass es zum Gelingen von betrieblicher Gesundheitsförderung genügend zeitliche und persönliche Ressourcen braucht (Blum-Rüegg, 2018).

Eine Schwierigkeit sehen Schulleitungen in der Auswahl von Angeboten zur Gesundheitsförderung, die zur Schule oder zu den Bedürfnissen passen. Dass es eine Vielzahl von Angeboten gibt, wurde bereits im Kapitel 4.3 dargelegt. Orientiert man sich an der Theorie, könnten sowohl settingorientierte als auch ressourcenorientierte Massnahmen sinnvoll sein. Auch hier spricht alles für eine differenzierte Bestandesaufnahme im Sinne einer betrieblichen Gesundheitsförderung. Dass sie mit relativ niederschweligen Massnahmen wie ihrem Führungsverhalten zum Beispiel durch Förderung eines guten Klimas im Kollegium nicht nur positiven Einfluss auf die Stimmung, sondern auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit der MA haben können, scheint den SL nicht bewusst zu sein.

8.1.5 Wirksamkeit gesundheitsfördernder Massnahmen

Da wenige Massnahmen zur GF durchgeführt wurden, sind die Ergebnisse zur Einschätzung der Wirksamkeit gering. Es gibt einzelne subjektive Einschätzungen durch die SL selbst sowie im Rahmen von Feedbacks der MA, welche im Sinne der internen Evidenz gewichtet werden können. Aufgrund des weitgehend fehlenden systematischen Vorgehens wurde die Art der Evaluation von Massnahmen allerdings in keinem der Fälle ins Auge gefasst.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Schulleitungen ein Bewusstsein für die Bedeutung der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden haben, jedoch in der praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema erhebliche Unterschiede bestehen. Während einige Schulen eine tiefgehende Reflexion über Gesundheitsaspekte und deren Einfluss auf die Schulkultur vorgenommen haben, gibt es andere Schulen, die kaum mit dem Thema in Berührung kommen. Der Handlungsbedarf in Bezug auf gezielte Gesundheitsförderung wird unterschiedlich wahrgenommen, wobei einige Befragte die Notwendigkeit erkennen, während andere keinerlei Bedarf ausmachen können. Ein Zusammenhang zwischen dem Grad der Auseinandersetzung und der Erkenntnis eines Handlungsbedarfs scheint zu bestehen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass es gezieltere Anregungen braucht, damit sich Schulen, übergeordnete Behörden eingeschlossen, mit der Thematik auseinandersetzen, eine Expertise entwickeln und handeln.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Welchen Stellenwert messen Schulleitende der Gesundheit und Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeitenden bei?

Antworten auf die erste Forschungsfrage liefert die Kategorie *Haltungen und Einstellungen*, aber auch *Umsetzung von Massnahmen zur Gesundheitsförderung*. Alle der befragten SL sehen, dass die Schule auf gesunde und somit leistungsfähige MA angewiesen ist, um eine gute Qualität zu liefern, aber auch ganz grundlegend, um den Schulbetrieb am Laufen zu halten. Die SL betonen, dass es für sie wichtig ist, zu wissen, wie es den Leuten gehe. Sie kennen und würdigen die Belastungen des Berufes. Daraus lässt sich ableiten, dass die SL der Gesundheit im Grunde einen hohen Stellenwert beimessen. Anders sieht es bei der betrieblichen Gesundheitsförderung aus. Hier fallen die Voten kritisch aus, die Notwendigkeit wird lediglich zum Teil gesehen. Auch der Blick auf die wenigen durchgeführten Massnahmen und die bisherige Auseinandersetzung mit der Thematik sowie die Einschätzung des Handlungsbedarfs stärken die Vermutung, dass eine betriebliche Gesundheitsförderung für den grösseren Teil der Interviewten SL einen geringen Stellenwert hat.

Welche Massnahmen zur Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden werden umgesetzt?

In einem Fall wurden eine generelle Bestandenserhebung zum Befinden der MA vorgenommen und es wurden Massnahmen zu einer Thematik durchgeführt, basierend auf einem systematischen Vorgehen im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung. In allen anderen Fällen gab es einzelne Massnahmen wie zum Beispiel einen Tag zum Thema Achtsamkeit. Weiter sind Massnahmen zu nennen wie Teamanlässe und die Frage nach dem Befinden im Rahmen der Mitarbeiter*innen-Gespräche. Auch Aspekte von Führung durch die Schulleitung sind hier zu nennen. Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass wenige Massnahmen durchgeführt wurden, der grösste Teil davon nicht mit dem Blick auf die Gesundheit, sondern aus einem allgemeinen Führungs- und Entwicklungsverständnis heraus.

Was bewährt sich aus Sicht der Schulleitungen?

Da in geringem Umfang Massnahmen umgesetzt wurden, waren kaum Aussagen zur Wirksamkeit im Sinne einer inneren Evidenz möglich. Die Einschätzungen, die es gab, basieren auf Eindrücken der Schulleitungen oder auf Feedbacks der Mitarbeitenden. Eine systematische Evaluation von Massnahmen gibt es nicht. Dies überrascht nicht, da die meisten Massnahmen nicht zum Zweck der Gesundheitsförderung durchgeführt wurden und der systematische Rahmen fehlte. Es hat sich

allerdings gezeigt, dass Schulleitungen durchaus gesundheitsförderliche Massnahmen treffen, dies jedoch aus einer anderen Motivation heraus.

8.3 Fallbezogene Betrachtung

Ergänzt man die gewonnenen kategorienbasierten Ergebnisse mit einem fallbezogenen Blick, lässt sich folgendes festhalten: Alle Schulleitungen räumen der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert ein. Anders sieht es mit der Betrieblichen Gesundheitsförderung aus. Lediglich eine Schule hat Gesundheit und Umgang mit Ressourcen im Leitbild verankert und macht sie dadurch zur Grundlage für Schulführung und Schulentwicklung. Eine Schule hat Gesundheit nicht grundlegend verankert, hat sich aber bereits intensiver mit dem Thema Gesundheit und Betriebliche Gesundheitsförderung auseinandergesetzt, Weiterbildungen besucht und Massnahmen umgesetzt. In zwei Fällen ist eine punktuelle Auseinandersetzung erkennbar mit der zufälligen Umsetzung von einzelnen Massnahmen. In zwei Fällen war keine Auseinandersetzung oder ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Betrieblicher Gesundheitsförderung vorhanden.

9 Fazit und Ausblick

Basierend auf dem Zwischenfazit zum theoretischen Teil erfolgt nun das Fazit zur gesamten Arbeit.

Die Ergebnisse ergeben im Gegensatz zur Gesundheit ein durchzogenes Bild zur Betrieblichen Gesundheitsförderung. Deren Umsetzung für MA an Schulen findet begrenzt statt. Dementsprechend sind auch die Aussagen zur Wirksamkeit gering. Die Ergebnisse haben dafür offengelegt, was die Implementierung einer Betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützen könnte. An erster Stelle steht die Schaffung eines Bewusstseins für die Thematik im Sinne der Entwicklung einer grundlegenden Haltung. Vor allem zur Gesundheitsförderung, aber auch zu Grundlagen und Wirkkreisen von Gesundheit im beruflichen Kontext wäre dies ein sinnvoller erster Schritt. Dafür braucht es eine klare Positionierung der übergeordneten Behörden. Dies beinhaltet auch die Bereitstellung von entsprechenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Daneben braucht es auch eine grössere Expertise von Seiten der Schulleitungen. Es entzieht sich der Kenntnis der Verfasserin der vorliegenden Arbeit, inwiefern Gesundheitsförderung und Gesundheit in der Ausbildung von Schulleitungen thematisiert werden. Es wäre subjektiv gesehen jedoch unbedingt nötig, dies vermehrt zu tun, um die Auseinandersetzung mit der Thematik ins Rollen zu bringen. Schulleitungen tun bereits Einiges, was in der Gesundheitsförderung verortet werden kann, jedoch nicht im Wissen, dass dem so ist. Gesundheit und Gesundheitsförderung sollten zum Thema an jeder Schule werden, auch für Mitarbeitende, und nicht zufällig geschehen. Sie sollten Grundlage von Allem sein und so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden leisten, was letztlich den Schüler*innen, der Schule und somit der ganzen Gesellschaft zu Gute kommt.

Literaturverzeichnis

- Allianz Betriebliche Gesundheitsförderung in der Schule. (2024). *Betriebliche Gesundheitsförderung stärkt Schulen*. https://www.radix.ch/media/uy5ffmbn/allianz_bgf_argumentarium.pdf
- Arnold, J., & Kotte, S. (2024). Arbeitgeberattraktivität durch betriebliche Gesundheitsförderung: Eine Strategie für das Employer Branding? *Organisationsberatung, Supervision, Coaching*, 31(4), 543–561. <https://doi.org/10.1007/s11613-024-00911-0>
- Artz, C., & Rieger, AC. (2013) Gesundheit: Chefsache oder Eigenverantwortung?. *Heilberufe* 65, 32–35 (2013). <https://doi.org/10.1007/s00058-013-0532-3>
- Achermann Fawcett, E., Keller, R. & Gabola, P. (2018). *Bedeutung der Gesundheit von Schulleitenden und Lehrpersonen für die Gesundheit und den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern. Wissenschaftliche Grundlage für das Argumentarium «Gesundheit stärkt Bildung»*. Hrsg. von der Allianz BGF in Schulen. Zürich und Lausanne: Pädagogische Hochschule Zürich und Haute école pédagogique Vaud.
- Betschart, S., Sandmeier, A., Skedsmo, G., Hascher, T., Okan, O., & Dadaczynski, K. (2022). The Importance of School Leaders' Attitudes and Health Literacy to the Implementation of a Health-Promoting Schools Approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 14829.
- Beushausen, U., & Grötzbach, H. (2018). *Evidenzbasierte Sprachtherapie* (2., überarbeitete Auflage). Schulz-Kirchner Verlag.
- Blättner, B., & Waller, H. (2018). *Gesundheitswissenschaft: Eine Einführung in Grundlagen, Theorie und Anwendung* (6., überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Blum-Rüegg, A. (Hrsg.) (2018). *Betriebliches Gesundheitsmanagement: Grundlagen und Trends*. Bericht 7. Bern und Lausanne: Gesundheitsförderung Schweiz
- Blumentritt, S., Luig, T., Enklaar, A., & Englert, H. (2024). Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) im Laufe der Zeit: Ein Literatur-Review zu evaluierten Interventionen (2000–2020). *Prävention und Gesundheitsförderung*, 19(1), 16–21. <https://doi.org/10.1007/s11553-023-01018-7>
- Bonda, S., & Jantowski, A. (2024). Salutogenese im Mittelpunkt. Aus- und Fortbildung von schulischen Führungskräften in Thüringen. *DDS – Die Deutsche Schule*, 2024(4), 383–388. <https://doi.org/10.31244/dds.2024.04.06>
- Brägger, Martina (2024). Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer.

- Bundesamt für Gesundheit (BAG). (2019). Die gesundheitspolitische Strategie des Bundesrates 2020-2030. BAG.
- Cramer, C., Friedrich, A. & Merk, S. (2018). Belastung und Beanspruchung im Lehrerinnen- und Lehrerberuf: Übersicht zu Theorien, Variablen und Ergebnissen in einem integrativen Rahmenmodell [Stress and strain in the teaching profession: Overview of theories, variables and results in an integrating framework]. *Bildungsforschung*, (1), 1–23.
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). (2015). Dokumentation zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen. https://edudoc.ch/record/118531/files/150826_Dokumentation_zum_Schutz_der_Gesundheit_von_Lehrpersonen.pdf
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, (LCH). (2017). Gesundheit von Lehrpersonen. Leitfaden für Schulen, Behörden, Aus- und Weiterbildung.
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH. (2014). Der Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer.
- Dadaczynski, K., Rathmann, K., Hering, T., & Okan, O. (2020). The Role of School Leaders' Health Literacy for the Implementation of Health Promoting Schools. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(6), 1855. <https://doi.org/10.3390/ijerph17061855>
- Dannheim, I., Ludwig-Walz, H., Buyken, A. E., Grimm, V., & Kroke, A. (2022). Effectiveness of health-oriented leadership interventions for improving health and wellbeing of employees: A systematic review. *Journal of Public Health*, 30(12), 2777–2789. <https://doi.org/10.1007/s10389-021-01664-1>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Eigenverlag.
- Fachteam nationales Kompetenzzentrum RADIX Gesunde Schulen (2021) *SchoolMatters, ein Beitrag zur Entwicklung der Schule mit psychischer Gesundheit*. RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung (Hrsg.), Luzern.
- Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). (2017). Gesundheitsförderung in der Schule. Orientierungsraster für die Schulentwicklung und Schulevaluation an der Volksschule des Kantons Aargau.

- Faltermaier, T. (2022). *Gesundheitspsychologie* (3., aktualisierte Auflage). W. Kohlhammer.
- Frommhold, L. (2024). *Was trägt zur Gesundheit im Lehrerberuf bei? Eine quer- und längsschnittliche Onlinestudie zur psychischen Gesundheit von Lehrkräften unter besonderer Berücksichtigung von Persönlichkeitsfaktoren und Schulklima*. Beltz Juventa.
- Gerick, J. (2014). *Führung und Gesundheit in der Organisation Schule: Zur Wahrnehmung transformationaler Führung und die Bedeutung für die Lehrergesundheit als Schulqualitätsmerkmal*. Waxmann.
- Gouasé, N. (2021). *Positives Selbstmanagement für Lehrkräfte: Multimethodale Evaluation einer Maßnahme zur Gesundheitsförderung*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32161-1>
- Haas, R., & Reblin, S. (with Tielking, K.). (2021). *Bio-psycho-soziales betriebliches Gesundheitsmanagement für Sozial- und Gesundheitsberufe*. UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838555799>
- Habermann-Horstmeier, L. (2019). *Von der betrieblichen Gesundheitsförderung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement: Kompakte Einführung und Prüfungsvorbereitung für alle interdisziplinären Studienfächer* (1. Auflage). Hogrefe.
- Häfner, A., Pinneker, L., & Hartmann-Pinneker, J. (2019). *Gesunde Führung: Gesundheit, Motivation und Leistung Fördern*. Springer Berlin.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Herzog, S., Sandmeier, A., & Affolter, B. (2021). *Gesunde Lehrkräfte in gesunden Schulen: Eine Einführung* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Kanton Aargau (2024). Berufsauftrag. https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/personalmanagement/personalfuehrung?dc=c5158e46-c33e-4409-b71e-7a06debc5573_regelschule&jumpTo=MjkwMDU3NS85NDIyOTIyZC0yOTk0LTQ1NGQ0OTQyOS0zZjc3YWY2ZGM5Y2MvOTFhYWZhODYtZGU1My00YWZlLWV3YzItMTNmMjZhZjEzZWQ0
- Kieschke, U., & Krumrey, F. (2019). *Gesundheit und Gesundheitsförderung im Lehrerberuf* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Klebe, L., Felfe, J., & Klug, K. (2021). Healthy Leadership in Turbulent Times: The Effectiveness of Health-Oriented Leadership in Crisis. *British Journal of Management*, 32(4), 1203–1218. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12498>
- Klusmann, U., & Waschke, N. (2018). *Gesundheit und Wohlbefinden im Lehrerberuf* (1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02863-000>

- Kohler, J. (Hrsg.). (2024). *Emotionsregulation in der Logopädie: Zum Umgang mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten in der Sprachtherapie* (1. Auflage). Juventa Verlag.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Beltz Juventa.
- Kraaz, C. (2021). *Nachhaltig Leistungsfähig Bleiben: Praxis-Tipps Für Den Business-Marathon*. Springer.
- Kruse, J. (with Schmieder, C.). (2015). *Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage). Beltz Juventa.
- Lange, M., Matusiewicz, D., & Walle, O. (2022). *Praxishandbuch betriebliches Gesundheitsmanagement: Grundlagen - Standards - Trends*. Haufe Lexware Verlag.
- Lenzen, D. (with Vereinigung der bayerischen Wirtschaft). (2014). *Psychische Belastungen und Burnout beim Bildungspersonal: Empfehlungen zur Kompetenz- und Organisationsentwicklung Gutachten*. Waxmann.
- MAXQDA. (o.J.) Software. VERBI Software-Consult-Sozialforschung GmbH.
<https://www.maxqda.com/de/>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl). Beltz.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Sandmeier, A. (2024). Berufliche Gesundheit von Lehrpersonen als Teil des Professionsverständnisses. *BzL - Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 42(1), 20–31.
<https://doi.org/10.36950/bzl.42.1.2024.10363>
- Sandmeier, A., Baeriswyl, S., Krause, A., & Muehlhausen, J. (2022). Work until you drop: Effects of work overload, prolonging working hours, and autonomy need satisfaction on exhaustion in teachers. *Teaching and Teacher Education*, 118, 103843.
- Schoch, S., & Keller, R. (2024). Lehrpersonen im Fokus: Ansätze für die Förderung von Gesundheit und Leistungsmotivation. *BzL - Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 42(1), 32–46.
<https://doi.org/10.36950/bzl.42.1.2024.10365>
- Schulblatt Aargau und Solothurn. (2024) Schwerpunkt Gesundheitsmanagement.
- Schulnetz21. (n.d.). <https://www.schulnetz21.ch/schulen/mitgliedschulen?f%5B0%5D=kanton%3AAG>

Seethaler, E., Giger, S., & Buchacher, W. (Hrsg.). (2019). *Gesund und erfolgreich Schule leben: Praxis und Reflexion für Lehrerinnen und Lehrer*. Verlag Julius Klinkhardt.

Staat Freiburg (2023). Direktionsübergreifendes Konzept Gesundheit in der Schule 2023-2027. https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-03/konzept-gesundheit-in-der-schule-20232027_0.pdf

Wesselborg, B., & Bauknecht, J. (2023). Belastungs- und Resilienzfaktoren vor dem Hintergrund von psychischer Erschöpfung und Ansätzen der Gesundheitsförderung im Lehrerberuf. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 18(2), 282–289. <https://doi.org/10.1007/s11553-022-00955-z>

World Health Organisation (WHO). (n.d.). <https://www.who.int/about/governance/constitution>

World Health Organisation (WHO) (1997). *Die Jakarta Erklärung Zur Gesundheitsförderung Für Das 21. Jahrhundert*. World Health Organization: Jakarta, Indonesia.

World Health Organisation (WHO) (n.D.). *Health Promotion*. <https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit (Seethaler et al., 2019).....	5
Abbildung 2: Das Modell der Salutogenese (Faltermajer, 2022).....	6
Abbildung 3: Das Bedingungsmodell für Gesundheit (Becker, 2013 nach Frommhold, 2024).	8
Abbildung 4: Das Job-Demands-Resources-Modell (Herzog et al., 2021).....	10
Abbildung 5: Das Transaktionale Stressmodell (Herzog et al., 2021).....	11
Abbildung 6: Dimensionen des BGM (Blum-Rüegg, 2018).....	20
Abbildung 7: Einflussbereiche der GF durch Schulleitungen (Herzog et al., 2021).	28
Abbildung 8: Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kukartz&Rädiker, 2022).....	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Berufsfelder (LCH, 2014)	12
Tabelle 2: Charakteristische Merkmale des Lehrberufs (Herzog et al., 2021).....	13
Tabelle 3: Big Five der stabilen Persönlichkeitsmerkmale (Ostendorf&Angleitner, 2004 nach Frommhold, 2024).....	17
Tabelle 4: Das SPSS-System. Eigene Darstellung in Anlehnung an Helfferich, 2011.....	36
Tabelle 5: Deduktives Kategoriensystem	40

Anhang

1	Mail Anfrage Interview	I
2	Interview-Leitfaden	II
3	Transkript Interview 5.....	V
4	Kontext-Protokolle.....	XIX
5	Kategoriensystem	XXII
6	Einverständniserklärungen Interviewte	XXVI
7	Selbständigkeitserklärung	XXXII

1 Mail Anfrage Interview

Liebe Frau XY

Ich bin seit 20 Jahren im Aargau als Logopädin tätig und absolviere zur Zeit das Masterstudium in Logopädie an der HfH Zürich. Aktuell befinde ich mich an meiner Masterarbeit mit Schwerpunkt Leadership.

Und genau deshalb gelange ich an Sie.

Ich bin auf der Suche nach Interviewpartner*innen für meine Masterarbeit. Der Aufruf richtet sich an Schulleitungen von Schulen oder Stufen, welche die Logopädie bei sich angegliedert haben. Es geht um das Thema «Gesundheit/Gesundheitsförderung im Beruf». Das Interview dauert 30-60 Minuten und wird im Anschluss für die Arbeit transkribiert und analysiert. Das Interview sollte im Zeitraum November/Dezember stattfinden können.

Mir ist völlig bewusst, dass Sie mehr als genug zu tun haben und möglicherweise viele Anfragen wie diese erhalten. Nichts desto trotz bin ich auf Ihre Mitarbeit angewiesen, denn nur so kann ich meine Arbeit durchführen.

Falls Sie sich von meiner Anfrage angesprochen fühlen, würde ich mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Falls Sie mehr Informationen brauchen, liefere ich diese gern nach.

Und falls an Ihrer Schule nicht Sie sondern eine andere Schulleitung die Logopädie bei sich integriert hat, wäre ich sehr dankbar für eine Weiterleitung dieser Anfrage.

Ich bedanke mich vorab für Ihre Zeit und verbleibe

Mit freundlichen Grüssen

Sandra Flükiger

Küttigerstrasse 58

5000 Aarau

2 Interview-Leitfaden

Vor dem Interview	
Material	Handy im Flugmodus, Leitfaden und Stift, Einverständniserklärung bereitlegen
Dank	Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass sie sich Zeit für mein Anliegen nehmen. Dies ist nicht selbstverständlich und ist eine grosse Hilfe für meine Masterarbeit.
Zeitlicher Rahmen	Das Interview wird zwischen 30 und 60 Minuten dauern.
Einverständniserklärung	Um die Interviews im Anschluss analysieren zu können, mache ich eine Tonbandaufnahme davon, welche im Anschluss wieder gelöscht wird. Alle Daten werden anonymisiert. Abgabe der Einverständniserklärung zu Studium und Unterschrift
Zu meiner Person	Vorstellung mit Fokus auf berufliche Meilensteine inkl. aktuelles Masterstudium Logopädie
Inhalt	Herleitung des Themas beginnend beim Studienprojet G. Hinweis, dass G und GF medial gerade sehr präsent sind und ich nun untersuche, wo die Schulen in Bezug auf diese Themen stehen.
Offene Fragen	Gibt es noch offene Fragen oder Unklarheiten?
Start der Aufnahme	Ansonsten Start der Aufnahme

Einstieg/Eckdaten	Stichworte	Vertiefende Fragen
Wie lange sind sie an dieser Schule tätig als SL? Für wie viele MA sind Sie verantwortlich? Wie hoch ist ihr Pensum? Haben Sie Logopäd*innen im Team?	Dauer MA	
Haltungen und Einstellungen		
Was fällt Ihnen als erstes ein zu den Stichworten Gesundheit im Beruf und Gesundheitsförderung?		
Wie geht es ihren Mitarbeitenden?	Befinden Gesundheit Belastungen Entlastungen	Was belastet sie? Was entlastet sie?
Wie geht es ihnen?	Befinden Gesundheit Belastungen Entlastungen	Was belastet sie? Was entlastet sie?
Was sind Ihre Aufgaben als SL?	Führungsstil Beitrag zu GF Admin	Führen sie auch die MAGs durch? Was können sie als SL zur GF beitragen? Inwiefern ist Gesundheit ein Thema im MAG?

Können sie mir etwas zur Schulentwicklung an Ihrer Schule erzählen?	Themen Gesundheit MA Gesundheitsförderung MA	
Wie erleben sie die Rahmenbedingungen im Hinblick auf Schul- und Personalentwicklungsthemen?	Kanton Fachstellen Gemeinderat Kollegium	Sind die Schulbehörden in die GF involviert? Schaffen die Behörden Voraussetzungen für GF?
Expertise Gesundheit und Gesundheitsförderung		
Welche Angebote und Fachstellen für GF kennen oder nutzen sie?	Angebote Fachstellen	
Welche Weiterbildungen haben sie besucht?	Weiterbildungen	
Umsetzung von Massnahmen zur Gesundheitsförderung		
Wie gestaltet sich die GF an ihrer Schule?	Zuständigkeit Strukturen, Gefässe Massnahmen Leitbild Vorhandene Ressourcen Vorgehen	Wer ist zuständig für Gesundheitsförderung der MA? Welche Strukturen und Gefässe bestehen? Gibt es ein Leitbild/Konzept dazu? Welche Ressourcen sind vorhanden? Welche Massnahmen/Methoden kommen zum Einsatz? Wie lange schon? Wie werden die Massnahmen festgelegt? Inwiefern sind die MA einbezogen in dieses Vorgehen? Wie zufrieden sind sie mit der Implementierung von Gesundheit und GF an ihrer Schule? Wie sieht es mit der Gesundheitsförderung der SuS aus?
Wenn keine Umsetzung: Was sind mögliche Gründe? Wie sähe ein denkbare Vorgehen aus?		Was erschwert die Umsetzung? Welche Unterstützung brauchen sie, um GF anzugehen? Sind konkrete Ideen vorhanden? Was wären erste Schritte?
Bewertung der Massnahmen		

<p>Welche Erfahrungen haben sie mit den durchgeführten Massnahmen gemacht?</p>	<p>Eigene Eindrücke Feedback MA Gezielte Evaluation</p>	<p>Wie ist das Feedback der MA? Wie erleben sie die Durchführung? Sehen sie Veränderungen? Was denken sie, könnte sich als wirksam erweisen? Wie haben sie die Wirksamkeit überprüft?</p>
<p>Abschluss</p>		
<p>Möchten sie noch etwas zum Thema sagen?</p>		

3 Transkript Interview 5

1

2

3

I: Also zuerst gäbe es mal ein paar Eckdaten, wo ich froh wäre, wenn ich die wüsste. Nämlich wie lange bist du schon tätig an der Schule?

4

[0:00:11.8] B5: ehm, sieben Jahre.

5

[0:00:16.0] I: Und sieben Jahre als Schulleitung?

6

[0:00:17.1] B5: Mhm.

7

[0:00:22.2] I: Für wie viele Mitarbeitende bist du verantwortlich?

8

[0:00:22.8] B5: An dieser Schule, also ich habe eben zwei Jobs. Ich bin zwei Doppelschulleitungen. Einerseits habe ich Musikschule und andererseits habe ich Volksschule, Kindergarten und im Kindergarten habe ich 18 Leute und in der Musikschule habe ich 21.

9

[0:00:41.1] I: Genau. Und die Logopädinnen, falls ihr hättet, wären bei dir auch angegliedert?

10

[0:00:46.4] B5: Nein, die sind eben, ich glaube, ich habe es geschrieben. Die sind bei allen drei angegliedert, weil wir haben, jetzt haben wir zwei Logopädinnen. Eine ist im Kindergarten und in der Primarschule und eine ist nur in der Primarschule. Die haben jetzt aber gekündigt aufs zweite Semester also nein, eine wird pensioniert und die andere hat jetzt gerade gekündigt. Und jetzt werden wir, ab dem Februar werden wir jemand haben, der alles übernehmen wird.

11

[0:01:11.5] I: Ja, genau. Aber auch fürs Mitarbeitergespräch ist noch nicht klar, wer?

12

[0:01:16.0] B5: Nein, das haben wir jetzt noch nicht aufgelegt. Aber momentan bin ich jetzt nicht für die Logopädin verantwortlich. Aber das könnte sein. Weil wir haben jetzt extra gesagt, dass wir ab der dritten Klasse gar nicht mehr viel Logopädie reingeben, sondern untenraus. Das ist nicht möglich. Es hätte auch gar keinen Zweck. Also vielleicht schon, aber marginal. Wenn man denkt was man ausrichten kann, wenn man sie früh reinnimmt. Darum fünfte, sechste Klasse wird das wahrscheinlich gar nichts mehr geben.

13

[0:01:51.2] I: Ja, okay, vielleicht. Das ist auch in der Link, wo dann die Logopädie wieder drin ist, einfach weil sie auch Teil des Schulteam ist. Aber natürlich fachlich ist es ein Leadershipthema. Genau vom Pensum her. Wie hoch ist dein Pensum?

14

[0:02:05.5] B5: Zusammen 80%, Kindergarten 30, Musikschule 50.

15

[0:02:11.4] I: Okay, gut. Ja. Ganz allgemein wenn du die Stichwörter hörst Gesundheit im Beruf oder auch Gesundheitsförderung, was geht dir als erstes durch den Kopf? Was fällt dir ein?

16

[0:02:25.2] B5: Als erstes geht mir durch den Kopf, dass jeder Mensch die Pflicht hat, sich selber gesund zu erhalten. Und das finde ich echt etwas mega wichtiges. Weil es gibt viele Leute, die sich zu wenig gut schauen oder die essen grausiges Zeug oder die trinken oder sie schlafen zu wenig oder ich weiss doch auch nicht, was man wirklich, wie man so schön sagt, plakativ die sogenannte Eigenverantwortung ist für mich zualleroberst. (..) Betrifft mich selber auch, betrifft jeder Mensch selber, oder? Und. (..) Nachher geht mir sicher durch den Kopf, dass ganz viel Wertschätzung und offene Ohren und Augen gebraucht werden, um die Gesundheit, ich sage fast überwachen von den Lehrpersonen. Weil es gibt solche, die sind immer überall dabei und so und man denkt die hat Energie für 20 und man merkt dann aber irgendwann kippen sie oder so. Man muss einfach sehr gut aufpassen, das geht mir auch durch den Kopf. Ja.

17

[0:03:34.2] I: Und eben, du hast es schon angetönt, die Gesundheit im Auge haben und auch überwachen. Was hast du das Gefühl, wie geht es deinen Mitarbeitenden? Wie gesund sind sie?

18

[0:03:43.2] B5: Es ist unterschiedlich. Also ich kann dir von jedem sagen, von jeder könnte ich dir sagen, was sie für effektive Krankheiten hat, wenn sie Krankheiten hat. Ich weiss auch viele private Sachen. Nicht, dass ich das irgendwie anziehe oder sage Ja, wie geht es dir privat? Aber ich habe jetzt. Da rede ich jetzt vom Kindergarten, im Kindergarten habe ich eine sehr enge Beziehung. Mit der Musikschule ist es ganz anders. Ich weiss nicht, wollen wir uns fokussieren nur auf den Kindergarten?

19

[0:04:11.5] I: Ja, das wäre hilfreich, ausser du findest ein Beispiel, wo du sagst, das wäre auch wichtig für die Musikschule zu erwähnen, aber. Ja.

20

[0:04:25.5] B5: Und ich esse sehr viel da Zmittag. Und da bekommst du auch sehr, sehr viel mit über, auch wenn du in die Pausen gehst oder so, auch meine Schulverwalterin sagt manchmal vielleicht irgendwie, du, auf die musst du etwas schauen oder so. Wir schauen sehr gut, denke ich. Und ich glaube zu wissen, wie es meinen Leuten geht. Aber natürlich nicht ins Detail. Ja, das, was ich halt nicht erfahre, das weiß ich nicht. Ich kann das nicht beurteilen.

21

[0:04:59.7] I: Ja, genau. Und, du hast es schon angetönt, dass du da sehr in die Beziehung gehst und auch schaust. Du hast aber auch noch ganz andere Aufgaben. Was, was sind deine Aufgaben als Schulleiterin? (..)

22

[0:05:22.1] B5: Ja Da gehst du gescheiter auf die Webseite der Schule schauen. Das hätte ja keinen Zweck, das jetzt alles aufzuzählen.

23

[0:05:29.1] I: Oder vielleicht sagen wir es anders. Du hast ja selber auch eine gewisse Belastung, oder? Also, wie geht es dir selber im Beruf?

24

[0:05:41.7] B5: Ich mache den Beruf sehr gern und er ist aber auch sehr belastend. Und es gibt da einfach so die Spitzenzeiten, wie zum Beispiel jetzt. Ich hätte jetzt das Interview nicht auf heute ansagen sollen. Es ist einfach. Es ist einfach mega, es ist einfach extrem viel los. Es ist nicht irgendwie gegen dich gell, das ist meins. Das ist meins. Es ist einfach mega mega viel los. Gestern haben wir noch den ganzen Tag Fortbildung gehabt und. (..) Das schwierige ist, dass das einfach das Feld der Aufgaben so extrem groß ist. Also es geht von Löffelorganisieren fürs Mittagessen über Kinder suchen, die plötzlich nicht im Kindergarten auftauchen zum Mitarbeitergespräch. Also es ist einfach mega vielfältig und das ist auch ganz cool. Aber es ist andererseits auch wirklich, Konzentration auf etwas ist sehr, sehr selten, dass man sagen kann, heute morgen mach ich das. Ich teile ein Büro mit meiner Schulverwalterin, mit zwei Schulverwalterinnen. Manchmal sind sie sogar zu zweit da. Dann wird geschwätzt miteinander, nicht böse gemeint, sondern sie müssen sich austauschen, oder? Und jetzt, meine Lösung ist einfach Noise Cancelling Kopfhörer. Das bringt es, weil ich kann mich sonst nicht konzentrieren. (..) Ich bin jemand der ein bisschen mithört.

25

[0:07:07.1] I: Es ist ja auch schwierig, das abzustellen.

26

[0:07:10.4] B5: Dann läutet das Telefon. Dann kommt der Hauswart rein, es ist immer eine Störung da, oder. Und es heißt, Störungen haben Vorrang. Aber die betreffen mich ja nicht. Aber da ist trotzdem eine da. Und darum muss ich mich ein wenig abschotten, dass ich überhaupt etwas machen kann.

27

[0:07:26.6] I: Eben, du hast es ja vorher auch angetönt, Stichwort Eigenverantwortung. Also, was machst du? Weißt du, was dir oder was du machen kannst, um deine Belastung oder um durchzukommen und das irgendwie zu managen und zu handeln. Eben, du hast das mit dem Noise Cancelling schon erwähnt.

28

[0:07:41.1] B5: Das ist jetzt zum Beispiel so etwas, ich komme jeden Tag bei Wind und Wetter jeden Tag mit dem Velo in die Schule, also ich gehe jeden Tag raus. Ich tue mich gesund ernähren, nachher (..) Ich habe guten familiären und freundschaftlichen Rückhalt. Ich habe auch, ich mache sehr viel Musik. Also ich glaube schon, dass ich mir gut schau. Aber es gibt schon Phasen, wo, zum Beispiel gerade jetzt, wo es mir wirklich zu viel ist. Alles. Und dann

muss ich einfach durch. Da muss ich halt einfach durch. Ich meine, ich könnte auch mal krank sein. Aber bin ich nicht so richtig. Und dann ist klar, dann komme ich.

29

[0:08:24.5] I: Genau und auch da, ich nehme Bezug auf die Sachen, die du schon angetönt hast. Du hast gesagt, offene Ohren haben, Aufmerksam sein. Aber was kann eine Schulleitung machen, um auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten?

30

[0:08:36.2] B5: Es gibt ja das betriebliche betriebliche Gesundheitsmanagement. Das haben wir mal in der Projektgruppe Schulentwicklung miteinander angeschaut. Und dort sind Lehrpersonen aus allen Stufen drin und die Schulleitung. Und die Lehrpersonen haben gefunden, nein, das möchten wir nicht. Wir haben das extra mal angeguckt, als es so ein Hype gewesen ist, oder. Und das kostet auch ziemlich viel für eine Schule. Und es bringt uns nicht so wahnsinnig viel. Was machen wir für unsere Lehrpersonen? Wir sind jederzeit da für das Gespräch. Und wenn es auch nur ein kurzes ist. Wir schenken jeder Lehrperson ein Weihnachtsgeschenk mit einem wertschätzenden Kärtli dazu, wir tun auch Geburtstagskarte verschicken. Wir haben gerade gestern einen Teambildungsnachmittag gehabt. Wir sind zusammen eine Kiesgrube anschauen gegangen. Wir machen glaub viel, was mit Wertschätzung zu tun hat an unserer Schule. Klar führe ich auch Mitarbeitergespräche. Ich frage nach, wenn es Probleme gibt in der Klasse. Nicht einfach. Oh, jetzt höre ich nichts mehr. Cool, sondern ich versuche, das, gell, ob es mir immer gelingt, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich versuche dann daran zu denken, ah mit dem XY hat es ein Problem gegeben. Dann frage ich einmal nach, wie läuft es jetzt dort? (...) Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, du, ehm (...) Ich weiß doch auch nicht. Die Fortbildung muss ich die wirklich besuchen? Ich habe gerade momentan. Dann versuchen wir da eine Lösung zu finden. Ich versuche aber natürlich auch, alle gleich zu behandeln. Das ist eine Utopie, oder, geht ja nicht. Oder die einen haben mega belastende Situationen daheim und so (...) Ich versuche gut aufs Team zu achten. Also dass es das Team unter sich gut hat im Kindergarten. Jetzt haben wir gerade eine Krise in einem Kindergarten. Das ist ja eigentlich schon ein Team aus, es sind drei Personen, Assistenz, DaZ, Kindergarten-Lehrperson. Und dann ist da noch die Logopädin ist noch drin und auch noch die schulische Heilpädagogin. Das ist ein richtiges Team eigentlich, oder? SSA kommt zwischendurch auch noch rein, oder? Und da versuche ich jetzt, hatte ich jetzt schon zwei lange Gespräche und frage dann eben auch nach. Weil ich gehe nicht davon aus, dass sich Sachen einfach so in Luft auflösen. Und das ist ein Trugschluss, dass wenn man einfach nichts mehr hört, hofft man, dass es wieder gut ist. Aber es ist gut, wenn man, es ist auch gut für die Lehrpersonen, wenn man, wenn sie wissen, ah die denkt noch dran. Ich habe einen ziemlich schlechten Schulleiter gehabt an der Schule, wo ich gewesen bin, und da habe ich viel gelernt von ihm. (...)

31

[0:11:39.8] I: Das heisst, man muss sehr vieles auf dem Schirm haben, die ganzen Fälle, dass man dann auch daran denkt, nachzufragen. Es braucht natürlich auch viel, viel Einsatz.

32

[0:11:48.1] B5: Viel Einsatz und viel Organisation. Du musst wissen, wann kommst du jetzt wieder auf das zurück? Dass du das einfach nicht vergisst, oder. Trägst es dir vielleicht mal in der Agenda ein oder so.

33

[0:11:58.8] I: Ja, bei so vielen Mitarbeitenden ist die Angeda dann voll. (..) Ja. Wie würdest du den Führungsstil beschreiben? Also wenn man nach diesen Modellen geht, die es gibt oder nach den Stilen, die es gibt. (..)

34

[0:12:14.7] B5: Partizipativ, autoritär, wenn man dem so sagen kann. Autoritär ja, ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Aber zwischendurch muss man halt sagen, so ist es. Also bei den Vorgaben vom Kanton gibt es kein Wunschkonzert.

35

[0:12:31.2] I: Ja, natürlich.

36

[0:12:32.0] B5: Aber sicher auch sehr partizipativ. Und wenn man den Führungsstil so nennen kann, ist es sicher auch, würde ich ihn auch kreativ benennen. Ergebnisoffen. Also ich höre wirklich, was die Leute sagen und. (...) Habe aber auch extrem viel eigene Ideen und. (...) Das ist einfach nur cool. Das ist eigentlich so, ich kann schon sagen hör, und du machst jetzt das so. Kann ich machen. Aber ich höre wirklich auch immer, was sie sagen. Oder sogar der Kindergarten, die haben, wir haben jeweils eine separate Konferenz nur für den Kindergarten und die haben jedes Mal x Traktanden und manchmal denke ich, Oh nein, nicht schon wieder. Aber ich merke trotzdem, sie wollen das besprochen haben. Oder man hat auch immer wieder neue Leute im Team und die kommen wieder mit neuen Ideen oder mit alten Ideen, muss ich fast sagen. Solche, die wir schon xmal durchgekaut haben. Und dann muss man es halt trotzdem einbringen. Und dann denke ich mir jeweils (...) Immer wenn ich so denke Oh nein, bitte nicht schon wieder. Dann stimmt da etwas noch nicht. Es ist noch nicht klar. Also muss man es einfach noch mal durchkauem. Ja. (...)

37

[0:14:11.8] I: Genau. Aber das hast du auch vorher gesagt. Ihr habt das geprüft mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also, was ja bei Schulen überhaupt nicht üblich ist, dass das existiert, habe ich den Eindruck. Und seid zum Schluss gekommen, man braucht es nicht, aber auch, dass es kostet. Also gäbe es da offene Ohren bei der Gemeinde oder bei entsprechenden Gemeinderäten, dass sie auch sagen würden, uns ist es wichtig, in Gesundheitsförderung oder ins Gesundheitsmanagement der Schulen zu investieren. Was ist da so, gibt es da Haltungen?

38

[0:14:39.0] B5: Ja, bestimmt. Ja, aber eben. wenn ich, wir haben es wirklich einmal angeschaut vor etwa drei oder vier Jahren, kann das sein, wo das so ein wenig aufgekommen ist?

39

[0:14:48.9] I: Ja, also jetzt im Moment ist es, also im Sommer ist es wieder hochaktuell gewesen, da gab es eine ganze Schulblattausgabe dazu. Aber es kann gut sein, dass es dort auch früher schon (...).

40

[0:14:58.5] B5: Genau, wir haben Informationen bekommen und dann haben wir das da schon mal angeguckt und dann haben wir gesehen, eigentlich bringt uns das gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist einfach nochmal etwas mehr, das man noch anhängen muss. Und wir versuchen wirklich, so mit den Leuten umzugehen, dass man das eben auch sieht und merkt, oder? Genau. Ja. Und ich meine eben, letzten Endes ist auch wirklich jeder selber verantwortlich, dass er gesund ist. Klar, gegen irgendwelche Erbkrankheiten oder so, da kannst du nichts machen, Die hast du oder hast sie nicht, das ist mir schon klar. Das ist etwas anderes. Oder aber einfach so das Burnout und all das Zeugs. (..) Das finde ich. Das lässt sich vermeiden. (..)

41

[0:15:48.3] I: Was hast du das Gefühl, was sind so die größten Stressoren oder die größten größten Belastungsfaktoren der Mitarbeitenden?

42

[0:15:56.2] B5: Kindergarten. Verhaltensauffällige Kinder.

43

[0:16:12.7] I: Und was sind aktuell Thema in der Personal- oder Schulentwicklung? Was ist bei euch auf der Agenda?

44

[0:16:19.7] B5: Ja, wir haben jetzt ganz viel zu bewerten und beurteilen gemacht. (...) Ehm, wir haben das jetzt etwa vier Jahre mitgetragen und haben jetzt mal das Jahr gesagt, jetzt machen wir mal ein bisschen ein Cheat-Jahr und haben dann festgestellt, es gibt noch ganz, ganz einen Haufen andere Sachen. Jetzt zum Beispiel werden wir mal eine Umfrage machen bei den Eltern. Die haben wir jetzt geplant für den April. Wir machen eine Umfrage bei den Lehrpersonen und wir haben jetzt im Januar eine pädagogische Konferenz zum Thema Lehr- und Lernformen, wo es darum geht. (...) Was, also Dossier zum Beispiel. Ich persönlich finde Dossiers schrecklich. Du hast ein Dossier, 20 Blätter drinnen, ein Teil können drei machen, ein Teil können alle machen. Die, die nur drei machen können. Wow, super, weiß ich ganz genau, das ist alles gar nicht für mich, oder? Da finde ich es viel besser, wenn man Werkstatt macht. Da ist es nicht so augenfällig. Aber wir werden über diese Sachen diskutieren. Im Kindergarten sind es dann andere Sachen. Ist es mehr der Einbezug von DaZ. Das werden wir diskutieren an der Pädagogischen Konferenz. Aber ja, die steht jetzt dann einmal an. Und. (...) Sie sind, es sind viele verschiedene Sachen. Wenn dann die Umfrage ist von den Lehrpersonen müssen wir auch wieder schauen. Wie gehen wir jetzt mit dem um, oder. (...) Was ist herausgekommen? Wie wohl fühlen sich die Leute an unserer Schule und. (...) das ist eigentlich auch gesundheitsfördernd, oder. Wie geht es Ihnen an der Schule? Wir machen auch 100 Tage Gespräche, wo wir nach 100 Tagen auch fragen, wie geht es dir? Und beim Mitarbeitergespräch fragt man, wie geht es dir? Und es liegt auch an der Person selber. Halt an dem Tag X, wie es dir wirklich geht oder.

45

[0:18:28.9] I: Das 100 Tagesgespräch ist das Probezeitgespräch oder haben dass alle Mitarbeitenden?

46

[0:18:34.5] B5: 100 Tage ist 100 Tage nach der Einstellung.

47

[0:18:36.8] I: Eben, nach der Einstellung.

48

[0:18:39.3] B5: Es ist nicht Probezeit.

49

[0:18:40.5] I: Okay, also. (..)

50

[0:18:43.6] B5: Vielleicht sagt ihr dem so, wir sagen dem einfach 100 Tage-Gespräch.

51

[0:18:47.9] I: Genau. Gut. Eben, du hast das schon gesagt. Ihr seid permanent im Gespräch. Es gibt das 100 Tage Gespräch. Es gibt es Mitarbeitergespräche. Was sind die andere noch, die anderen Inhalte vom Mitarbeitergespräche neben der Befindlichkeit?

52

[0:19:10.2] B5: Natürlich ehm (..) Wie gelingt mir das Unterrichten? Wo sind meine Probleme beim Unterrichten? Zusammenarbeit mit den Eltern. Zusammenarbeit im Team. Zusammenarbeit im grossen Schulteam. Also Team. Da geht es in den Kindergarten. Oder auch noch ein kleineres Team, Kindergarten eins, zwei, drei, vier, fünf, Einzelteams. Dann auch Fortbildung ist ein Thema und Zukunft. Wie sehe ich mich in zehn Jahren? Wo stehe ich in zehn Jahren? Eine offene Spalte. Was möchtest du mir noch sagen? Auch Rückmeldungsspalte an die Schulleitung ist drinnen und sie bekommen das alle vorher, können sich vorbereiten, wenn sie wollen, können aber auch sich nicht vorbereiten und dann einfach am Gespräch selber tun wir das festhalten. Dann können sie es durchlesen, was ich eintippe und dann können sie es, können Sie sagen ah nein, das habe ich nicht so gemeint, dann schauen wir es einfach noch kurz an.

53

[0:20:11.1] I: Wird da mit Zielsetzungen gearbeitet?

54

[0:20:14.7] B5: Ja, genau. Wir haben eine Zielsetzung, wo wir höchstens drei Ziele festlegen. Das kann auch nur mal eins sein. Und die tun wir dann beim nächsten überprüfen, das machen wir.

55

[0:20:27.2] I: Machst du Unterrichtsbesuche?

56

[0:20:30.1] B5: Ja, klar.

57

I: Und gibst dann ein Feedback?

58

[0:20:32.4] B5: Ja. Also nicht immer. Manchmal gehe ich auch, zum Beispiel wegen einem Kind. Und meistens gehe ich aber. (..) Ich gehe (...) Beim Kindergarten wissen sie, ich komme vielleicht einfach mal geschwind. Ich komme. Das ist für sie alle überhaupt kein Problem, glaube ich. Vielleicht doch. Aber ich gehe ab und zu mal rein und sage, zum Beispiel. Es ist lustig. Jetzt haben wir zum Beispiel allen Kindern einen Grittibänz verteilt. Am 6. Dezember verteilen wir immer allen Grittibänz. Nimmt mich wunder, wie es das transkribiert.

59

[0:21:09.2] I: Ja, stimmt, ich schaue dann, das ist das, wass ich dann überarbeite.

60

[0:21:13.7] B5: Und dann bin ich die Grittibänz eben dem Kindergarten bringen gegangen. Und dann, hast du noch Zeit, können wir dir noch das Lied vorsingen und so und die anderen auch. Können wir das noch fertig machen? Gut, also es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, die freuen sich, wenn ich da bin. Aber ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist. Ich glaube es aber. Ja.

61

[0:21:38.9] I: Und wird im MAG viel von den Mitarbeitern selber das Befinden aktiv angesprochen, dass sie von sich aus sagen.

62

[0:21:47.5] B5: Das ist die erste Frage. Ich frage als allererste Frage, wie geht es dir an der Schule? Aber auch ganz im Allgemeinen. (..) Gut. Und dann hörst du immer , ja, eigentlich gut. Das hörst du immer. Eigentlich gut. Immer eigentlich.

63

[0:22:06.3] I: Manchmal braucht es ein wenig, bis man zum Kern vorstößt. Ja, genau. Ich habe den Eindruck der Kanton und die Verbände pushen das Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement zurzeit recht. Wie viel davon bekommst du da mit? Oder hast du mitbekommen In den letzten Monaten?

64

[0:22:26.6] B5: Nicht viel. (..) Wirklich nicht. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen, da müsste ich vielleicht mehr auf die Schul-Website gehen. Nein, ich weiß, ich müsste etwas mehr auf

Schulen Aargau gehen und. Also ich meine, ich weiss, was das ist. Was. Aber von dem Pushen habe ich jetzt effektiv auf Instagram, dort Schulen Aargau Schule Aargau. Da war ab und zu ein unv. im Post gewesen dazu ja. Aber ja, es ist einfach einer unter vielen.

65

[0:22:59.7] I: Ja, es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt natürlich das Thema gerade im Fokus habe, aber es ist ja doch eine ganze Ausgabe dazu gewesen.

66

[0:23:08.0] B5: Ich kann einfach nicht alles lesen.

67

[0:23:08.8] I: Ja, das ist klar.

68

[0:23:10.0] B5: Das Schulblatt, das ist für die Lehrer also klar ist es für mich auch natürlich. Ja klar, aber ich kann nicht noch (...) Das geht einfach nicht.

69

[0:23:17.7] I: Kennst du Angebot von Fachhochschulen oder vom Kanton, welche man sich reinholen könnte zur Gesundheitsförderung?

70

[0:23:24.3] B5: Ja, also da gibt es viel. Was ich vielleicht noch sagen kann, die Lehrpersonen müssen uns immer am Anfang des Schuljahres ein Portfolio, ein Weiterbildungsportfolio abgehen. Und dort steht drin, was sie für Weiterbildungen gemacht haben im vergangenen Jahr. Und ganz viel, aber wirklich ganz viel nehmen das Thema Resilienz von der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo ja wirklich in vielfältiger Ausgestaltung angeboten wird. Also viele, viele haben das, oder ähm, ja, ja, Resilienz in vielfältigen Erscheinungsformen sage ich jetzt mal, es gibt auch jenste andere Fortbildungen. Ich lese immer diese Fortbildungsdinge durch, ich finde das jeweils noch wichtig. Wir erhalten es ja immer im Herbst die Fortbildungsbücher der FHNW, genau und ehm ja oder also auch, was haben wir schon gehabt, so Yoga oder einfach solche Sachen werden von Frauen und wir haben ja im Kindergarten nur Frauen sehr, sehr viel gewählt. Das ist ja auch gut so. Der Umgang mit Stress und all das Zeug.

71

[0:24:33.3] I: Jetzt gerade im Hinblick auf die auf die Weiterbildung Resilienz. Hast du auch gehört, ob Sie das als nützlich empfunden haben und ob sie gefunden haben, die Weiterbildung bringt mir etwas und ich kann etwas für meinen Alltag mitnehmen?

72

[0:24:47.6] B5: Jetzt, also ich kann dir das jetzt nicht genau sagen. Also ich meine, wenn ich ein Ziel überprüfe oder eben Weiterbildung anschau vom vom letzten MAG oder so, dann sage ich hey, wie ist die Fortbildung gewesen und so, aber weisst du, das sind so viele Fortbildungen, die die Leute machen und noch mit der Musikschule und ich kann das jetzt nicht sagen.

73

[0:25:04.6] I: Ja klar, das wäre einfach noch interessant zu wissen, finden die Leute, das hat mir etwas gebracht.

74

[0:25:08.8] B5: Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß es nicht.

75

[0:25:12.2] I: Ja. Ja, genau. (...) Gut. Was, du hast das jetzt auch alles schon angetönt. Aber jetzt doch noch ganz explizit. Also, was, was ist die Schwierigkeit, Gesundheit und Gesundheitsförderung mehr in den Fokus zu nehmen?

76

[0:25:33.4] B5: Ich weiß gar nicht, ob wir das noch mehr machen müssen, weisst du. Also ich sehe jetzt gar nicht unbedingt ein Problem bei uns an der Schule, aber vielleicht ist es eins und ich weiß es nicht. Aber wir haben die PG Schulentwicklung. (...) Die können jederzeit, in jeder Sitzung können Sie immer Sachen von sich eingeben und es ist nie jetzt etwas in der Richtung gekommen.

77

[0:25:59.8] I: Ja.

78

[0:26:00.6] B5: Also ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass du wirklich mega wertschätzend und ernst gemeint, wertschätzend nicht irgendwie so Wow! Hm. Ah ja, sondern

wirklich du meinst es wirklich ernst, wie du mit den Leuten umgehst. Und das macht wahnsinnig viel aus. Ob sie sich gesehen fühlen und wahrgenommen fühlen im ganzen Prozess, denke ich.

79

[0:26:28.6] I: Ja, Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut. Und jetzt, du machst vieles, aber nicht so offiziell als Gesundheitsförderung deklariert. Aber du machst sehr vieles, was in die Richtung geht. Was würdest du sagen? Was wirkt? Was, was bewährt sich?

80

[0:26:48.2] B5: Teambildende Anlässe sind genial. Gestern Morgen haben wir, wir haben immer am Morgen vom Chlaustag, am Morgen dann eine Weiterbildung, wo die Lehrpersonen wählen. Das ist auch so etwas. Sie dürfen selber wählen. Also es sind ja nicht immer alle gleicher Meinung, oder, aber dann kommen vielleicht drei vier Vorschläge und ich tue die dann ausarbeiten. Gestern haben wir zum Beispiel Glück als Schulfach oder Wohlbefinden als Schulfach oder einfach Stärken herauschälen und so. Das war ein so cooler Morgen und wir haben so einen guten Groove gehabt und am Nachmittag sind wir noch in diese Kiesgrube gegangen, mit diesem Helmen und dick angezogen und so und alle Leute waren so happy. Also wirklich, das ist mega schön gewesen. Und das das sind Sachen, die wir machen, die auch wirklich wirken, sicher sich als Teil von meinem Team fühlen. (..) Individuell auch mal auf jemanden eingehen und sagen, ja, ist gut. Nein, du musst das dieses Jahr nicht machen oder so, dass man einfach Not sieht oder, oder oder das Problem sieht und das hat nichts damit zu tun, dass wir eine LarifariSchule sind, Ganz und gar nicht. Wir sind sehr strukturiert da, aber das wirkt auf jeden Fall auch sicher sehr gut. Dann die Gespräche und einfach, dass du hast, dass du wirklich versuchst wahrnehmen, so ein Gespräch, wo es einfach wo sich so ergibt, oder. Was auch gut wirkt, ist nachfragen, finde ich ganz einen wichtigen Punkt, das habe ich schon erwähnt. Finde ich extrem wichtig. Und Humor. Also mal ein Spässchen machen. Irgendwie. Ja.

81

[0:28:28.8] I: Ja. Eben und das nimmt dir neben all den anderen Aufgaben, die du hast, doch recht viel Zeit in Anspruch. Und klar, das ist Teil der Aufgabe. Aber gerade für teambildende Anlässe, habt ihr das genug Gelegenheiten?

82

[0:28:41.0] B5: Wir haben im September einen, der freiwillig ist, der organisiert wird aus dem Team, der immer mega lustig ist so am Freitag. Dann macht man irgendwelche Sachen und dann isst man noch zusammen zNacht. Und dann haben wir im Dezember einen, eben den vom Chlausmärt. Da haben wir am Morgen ist es WiK, also Weiterbildung und am Nachmittag ist eben Teambildung. Und dann haben wir im Januar Neujahrsapero und dann haben wir im Juli dieses Jahresschlussessen. Und ich habe zum Beispiel im Kindergarten noch nach dem

Bsüechli-Nachmittag, wenn alle da sind, mache ich dann einen Apéro nur mit dem Kindergarten. Das ist im Juni, haben wir auch. Also ich glaube, wir haben viel. Ja, das ist gut.

83

[0:29:35.3] I: Was würdest du sagen, so Alles in allem, wo steht eure Schule bei der Thematik Gesundheit von Mitarbeitern und Gesundheitsförderung?

84

[0:29:45.3] B5: Ich glaube, unsere Schule steht sehr gut da. Auch wenn du das jetzt vielleicht eben nicht so messen könntest. Oder wir sind nicht bei der Gesundheitsförderung dabei oder so, aber weisst du, auch wenn jemand krank ist oder so, dann fragen wir immer nach und versuchen Lösungen zu finden, dass es Entlastung gibt, auch bei den Lehrpersonen, die noch dort sind, oder? Das ist ja immer heikel, das fängt an zu kriseln in einem Team, jemand fällt aus, die anderen müssen einspringen und so. Da versuchen wir wirklich immer ja, das gelingt uns auch nicht immer, aber ich glaube, es ist schon mal viel wert, dass sie immer versuchen, irgend eine Lösung zu finden, oder? (..)

85

[0:30:28.4] I: Auf jeden Fall. So jetzt schaue ich nochmal kurz, ob ich alles wichtige habe. Ich habe den Eindruck (...)Ja, das sieht gut aus. Dann wären wir jetzt schon am Ende. Gibt es noch irgendetwas, was du zu diesem Thema noch mal sagen möchtest, was dir noch wichtig ist, das nicht vergessen gehen darf?

86

[0:31:06.7] B5: Ehm, ich muss gerade studieren (...) Nein es kommt mir jetzt nichts mehr in den Sinn.

87

[0:31:19.1] I: Gut, Merci vielmals. Dann stoppen wir doch.

88

[0:31:20.9]

4 Kontext-Protokolle

Interview 1

Befragte Person (B1): S.K. weiblich

Funktion: Schulleitung Zyklus 1 und 2

Interviewer (I): Sandra Flükiger

Datum: 22.11.24

Dauer: 50 Min

Ort: Büro Schulleitung

Zusätzliche Informationen (Besonderheiten während Vorkontakt oder Interview oder danach):

- Unkomplizierter Vorkontakt
- Erwähnt nach der Aufnahme, dass sie in solchen Interviews auch für sich einen Mehrwert sieht

Interview-Atmosphäre:

- Angenehm, vertraut
- Bietet Kaffee an
- Bietet an, sich zu duzen
- Wirkt interessiert
- Ungestört

Interview 2

Befragte Person (B2): U.B. weiblich

Funktion: Co-Schulleitung Zyklus 1 und 2

Interviewer (I): Sandra Flükiger

Datum: 29.11.24

Dauer: 1h 10 Min

Ort: Bei der befragten Person zu Hause

Zusätzliche Informationen (Besonderheiten während Vorkontakt oder Interview oder danach):

- Herzlicher und unkomplizierter Vorkontakt
- Zu Beginn des Interviews ist noch ein Lehrling im selben Raum, der neben uns sein Znüni zu sich nimmt

Interview-Atmosphäre:

- Entspannt, gelassen
- Bietet an, sich zu duzen

- Unterbruch während des Interviews, da jemand an der Tür klingelt

Interview 3

Befragte Person (B3): B.L. weiblich

Funktion: Schulleitung Zyklus 1

Interviewer (I): Sandra Flükiger

Datum: 6.12.24

Dauer: 35 Min

Ort: Büro Schulleitung

Zusätzliche Informationen (Besonderheiten während Vorkontakt oder Interview oder danach)

- Fragt nach, um den Zusammenhang von Masterstudium Logopädie und Leadership nachzuvollziehen
- Äussert ihr Interesse an der fertigen Masterthesis

Interview-Atmosphäre:

- Freundlich, entspannt
- Effizient
- Ungestört

Interview 4

Befragte Person (B4): E.Z. weiblich

Funktion: Co-Schulleitung Zyklus 1 und 2

Interviewer (I): Sandra Flükiger

Datum: 6.12.24

Dauer: 40 Minuten

Ort: Sitzungszimmer Schulleitung

Zusätzliche Informationen (Besonderheiten während Vorkontakt oder Interview oder danach):

- Nichts

Interview-Atmosphäre:

- Angenehm
- Professionell, distanziert
- Entspannt
- Ungestört

Interview 5

Befragte Person (B5): S.F. weiblich

Funktion: Schulleitung KG und Musikschule

Interviewer (I): Sandra Flükiger

Datum: 13.12.24

Dauer: 40 Min

Ort: Sitzungszimmer Schulleitung

Zusätzliche Informationen (Besonderheiten während Vorkontakt oder Interview oder danach):

- Fragt im Vorkontakt mehrmals schriftlich nach, um Einbettung des Themas in dem Masterstudiengang Logopädie nachvollziehen zu können
- Sagt im Interview, dass sie das Interview besser nicht auf dieses Datum gelegt hätte

Interview-Atmosphäre:

- Bietet Getränk an
- Bietet an, sich zu duzen
- Freundlich
- Ungestört

Interview 6

Befragte Person (B6): R.H. weiblich

Funktion: Schulleitung Zyklus 1

Interviewer (I): Sandra Flükiger

Datum: 29.1.25

Dauer: 40 Min

Ort: Büro Schulleitung

Zusätzliche Informationen (Besonderheiten während Vorkontakt oder Interview oder danach):

- Hat sich nachträglich gemeldet, und teilte mit, dass man gern auf sie zurückgreifen könne, wenn es noch weitere Interviewpartner braucht
- Sagt zu Beginn des Interviews, sie sei unsicher gewesen, ob sie geeignet sei, da sie nichts machen würden im Bereich Gesundheitsförderung

Interview-Atmosphäre:

- Angenehm
- Kollegial
- Ungestört

5 Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Einstellungen und Haltungen zu Gesundheit und Gesundheitsförderung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Verständnis von Gesundheit	Aussagen darüber, was unter Gesundheit verstanden wird.	Als erstes geht mir durch den Kopf, dass jeder Mensch die Pflicht hat, sich selber gesund zu erhalten. (B5, Pos 16)
Gesundheit der Schulleitung		
Befinden	Aussagen zum persönlichen gesundheitlichen Befinden	Ja, es (das Wohlbefinden) ist da. (B2, Pos 20)
Belastungen	Aussagen zu beruflichen Belastungen	Das Team ist gross, die Führungsspanne wäre in der Wirtschaft undenkbar mit mit 40 Lehrpersonen. (B4, Pos 36)
Entlastungen	Aussagen zu Entlastungen	Und dort ist natürlich der Aspekt, dass wir uns wöchentlich treffen und uns wöchentlich austauschen (Co-SL). Und wenn schwierige Situationen kommen, wir sind nie allein. (B3, Pos 36)
Gesundheit der Mitarbeitenden		
Befinden	Aussagen zum gesundheitlichen Befinden der MA	Ehm, also es ist immer etwas unterschiedlich. Jetzt, vor Weihnachten, habe ich das Gefühl, sind sehr viele auch angespannt und müde, die Kinder sind auch etwas hibbelig. (B4, Pos 30)
Belastungen	Aussagen zu beruflichen Belastungen	Aber der wichtigste Faktor ist die extrem hohe Heterogenität. Wo man so viele unterschiedliche Maßnahmen treffen muss, der kompetenzorientierte Unterricht also wo man auch differenzieren muss für jedes Kind einzeln, ja das das stresst und Belastung vom Administrativen ist auch nicht kleiner geworden. (B1, Pos 70).
Entlastungen	Aussagen zu Entlastungen	Ein guter Team-Zusammenhalt, also die Gewissheit, wenn man irgendwo ein Problem hat, dass man sich wirklich an andere Lehrpersonen wenden kann oder an die Schulleitung und einem geholfen wird, das finde ich schon ganz wichtig, dass man nicht alleine ist mit seinem Problem oder

		quasi so gesagt Du bist selber schuld. (B4, Pos 44)
Bisherige Auseinandersetzung mit GF	Aussagen zur bisherigen Auseinandersetzung mit Gesundheitsförderung	Wir haben zuerst eine Bestandesaufnahme gemacht. Was, was haben wir eigentlich da bei uns an der Schule in puncto Gesundheitsförderung? (B4, Pos 12)
Handlungsbedarf GF	Aussagen zum Handlungsbedarf bei der Gesundheitsförderung	Und die Lehrpersonen haben gefunden, nein, das möchten wir nicht....Und das kostet auch ziemlich viel für eine Schule. Und es bringt uns nicht so wahnsinnig viel. (B5, Pos 30)
Führungsstil und GF	Aussagen über den eigenen Führungsstil im Kontext GF	Das ist natürlich in der Führung, also wie man führt, also ganz konkret, was hat man für einen Führungsstil? Wie ist Zusammenarbeit? Wie ist die Transparenz? Was hat man für Abläufe? Wie kann man da das Ganze so gestalten, dass es nicht überhandnimmt mit, mit der Administration? All diese Sachen. (B3, Pos 32)

Hauptkategorie 2: Expertise im Bereich Gesundheit und Gesundheitsförderung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Verwendung von Fachtermini	Aussagen, welche spezifische Fachbegriffe beinhalten	Das zeigt sich, dass die Lehrpersonen sehr präsent sind, wirklich auch kommen, und das ist für mich so das Fundament von einer salutogenen Schulleitung. (B1, Pos 16)
Theoriebezüge	Aussagen, die Bezug nehmen auf zugrundeliegende Theorien	Sie haben sehr viel Autonomie. Das scheint mir ganz fest mit dem Dreieck von Deci und Ryan mit Autonomie Eingebunden sein und Kompetenzen mit den Kompetenzen gern auch Stärken orientiert. (B2, Pos 16)
Kenntnis über Angebote von Fachstellen	Aussagen zur Kenntnis über Angebote und Fachstellen im Bereich Gesundheitsförderung	Der Kanton hat das auch propagiert mit Weiterbildungsveranstaltungen. Und es gibt ja auch an der Fachhochschule eine Abteilung Gesundheitsförderung. (B4, Pos 10)
Besuchte Weiterbildungen	Aussagen über besuchte Weiterbildungen zum Thema	Ich bin noch an einer Weiterbildung von der Fachhochschule gewesen. Die hat

		geheissen Resilienz im Mitarbeitergespräch. (B4, Pos 36)
--	--	--

Hauptkategorie 3: Gesundheitsfördernde Massnahmen für MA		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Akteure	Nennung von Personen oder Gruppen, welche aktiv an der Durchführung von Handlungen, welche in der GF verortet werden können, beteiligt sind.	Ja, das ist eigentlich eher so aus unserem eigenen Team gekommen. (B3, Pos 18)
Stand der Umsetzung von Massnahmen		
Umgesetzte Massnahmen	Aussagen zu bereits durchgeführten Massnahmen	Wir hatten mal das Thema Achtsamkeit als Weiterbildung. (B6, Pos 30)
Geplante Massnahmen	Aussagen zu geplanten Massnahmen	Die hat geheissen Resilienz im Mitarbeitergespräch und ich möchte das Thema jetzt für die kommende Runde noch stärker einbauen. (B4, Pos 36)
Schwierigkeiten	Aussagen zu Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung	Aber auch dort, eben, ich finde, es ist so etwas Individuelles, dass nachher wirklich ein Kurs so ausgeschrieben ist, genau auf das zutrifft, wo man sucht. Das ist enorm schwierig. (B6, Pos 62)
Gesundheit und GF im Mitarbeitenden-Gespräch	Aussagen zum Einbezug von Gesundheit und GF im Rahmen des MAG	Das ist die erste Frage. Ich frage als allererste Frage, wie geht es dir an der Schule? Aber auch ganz im Allgemeinen. (B5, Pos 62)
Eingesetzte Ressourcen	Aussagen zum Einsatz der Art von Ressourcen für Erarbeitung und Umsetzung von Massnahmen.	Und das ist dann auch im Rahmen der Jahresarbeitszeit? Ja. (B3, Pos 29-30)
Zielgruppe	Aussagen zu den Zielgruppen von Massnahmen der GF	Wir laufen wirklich über das Fit for future, das ist ein grosser Bereich, gerade für die Schüler, den man abholen kann. (B6, Pos 58)
Rolle Behörden	Aussagen zur Rolle der Behörden bei der GF	Ja, ich glaube, das ist wie zu weit weg für den Gemeinderat. Der ist froh, wenn er nur das Schulprogramm verabschieden muss für die nächsten drei Jahre und ehm ab und zu in Krisensituationen vielleicht ehm noch Leitplanken gibt oder stützt. (B4, Pos 24)

Hauptkategorie 4: Wirksamkeit der Massnahmen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Subjektive Einschätzung SL	Aussagen zur subjektiven Einschätzung der SL zu durchgeführten Massnahmen der GF.	Wirken, in dem Sinn punktuell, dass ich das Gefühl habe, die Freude, wenn irgendein Event ist. (B3, Pos 66)
Feedbacks der MA	Aussagen zu Rückmeldungen der MA zu durchgeführten Massnahmen der GF	Es gibt aber auch Leute, die etwas nach Resilienz oder Achtsamkeit gesucht haben. Oftmals so ein wenig fanden, ja ,das war jetzt so ein bisschen...härzig. (B6, Pos 62)
Art der Evaluation	Aussagen zur Art der Evaluation der durchgeführten Massnahmen der GF	Das haben wir jetzt noch nicht gross angeschaut. Die Gruppe muss sich zuerst finden. (B4, Pos 40)

6 Einverständniserklärungen Interviewte

Einverständniserklärung

Forschungsprojekt:

Masterarbeit Logopädie HfH, Schwerpunkt Leadership:

Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden an Schulen.

Interviewerin:

Sandra Flükiger

Ich erkläre hiermit, dass ich freiwillig an diesem Interview teilnehme. Ich bin über folgende Punkte informiert:

1. Interview und Tonaufnahmen: Das Interview wird aufgezeichnet, transkribiert und im Anschluss analysiert.
2. Vertraulichkeit: Alle Informationen, die während des Interviews gesammelt werden, werden vertraulich behandelt. Angaben zu Personen werden anonymisiert.
3. Freiwilligkeit: Meine Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme oder zur Verwendung der Aufnahmen widerrufen.
4. Verwendung der Daten: Die gesammelten Daten werden ausschliesslich für die oben genannte Arbeit verwendet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.
5. Fragen: Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Einverständniserklärung:

Ich habe die oben genannten Informationen gelesen und verstanden. Ich stimme der Teilnahme am Interview sowie der Aufzeichnung des Gesprächs zu.

22.11.24

Ort, Datum

[Redacted signature]

Unterschrift

Einverständniserklärung

Forschungsprojekt:

Masterarbeit Logopädie HfH, Schwerpunkt Leadership:

Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden an Schulen.

Interviewerin:

Sandra Flükiger

Ich erkläre hiermit, dass ich freiwillig an diesem Interview teilnehme. Ich bin über folgende Punkte informiert:

1. Interview und Tonaufnahmen: Das Interview wird aufgezeichnet, transkribiert und im Anschluss analysiert.
2. Vertraulichkeit: Alle Informationen, die während des Interviews gesammelt werden, werden vertraulich behandelt. Angaben zu Personen werden anonymisiert.
3. Freiwilligkeit: Meine Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme oder zur Verwendung der Aufnahmen widerrufen.
4. Verwendung der Daten: Die gesammelten Daten werden ausschliesslich für die oben genannte Arbeit verwendet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.
5. Fragen: Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Einverständniserklärung:

Ich habe die oben genannten Informationen gelesen und verstanden. Ich stimme der Teilnahme am Interview sowie der Aufzeichnung des Gesprächs zu.

 6.12.24

Ort, Datum

Unterschrift

Einverständniserklärung

Forschungsprojekt:

Masterarbeit Logopädie HfH, Schwerpunkt Leadership:

Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden an Schulen.

Interviewerin:

Sandra Flükiger

Ich erkläre hiermit, dass ich freiwillig an diesem Interview teilnehme. Ich bin über folgende Punkte informiert:

1. Interview und Tonaufnahmen: Das Interview wird aufgezeichnet, transkribiert und im Anschluss analysiert.
2. Vertraulichkeit: Alle Informationen, die während des Interviews gesammelt werden, werden vertraulich behandelt. Angaben zu Personen werden anonymisiert.
3. Freiwilligkeit: Meine Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme oder zur Verwendung der Aufnahmen widerrufen.
4. Verwendung der Daten: Die gesammelten Daten werden ausschliesslich für die oben genannte Arbeit verwendet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.
5. Fragen: Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Einverständniserklärung:

Ich habe die oben genannten Informationen gelesen und verstanden. Ich stimme der Teilnahme am Interview sowie der Aufzeichnung des Gesprächs zu.

 6.12.24

Ort, Datum

Unterschrift

Einverständniserklärung

Forschungsprojekt:

Masterarbeit Logopädie HfH, Schwerpunkt Leadership:

Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden an Schulen.

Interviewerin:

Sandra Flükiger

Ich erkläre hiermit, dass ich freiwillig an diesem Interview teilnehme. Ich bin über folgende Punkte informiert:

1. Interview und Tonaufnahmen: Das Interview wird aufgezeichnet, transkribiert und im Anschluss analysiert.
2. Vertraulichkeit: Alle Informationen, die während des Interviews gesammelt werden, werden vertraulich behandelt. Angaben zu Personen werden anonymisiert.
3. Freiwilligkeit: Meine Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme oder zur Verwendung der Aufnahmen widerrufen.
4. Verwendung der Daten: Die gesammelten Daten werden ausschliesslich für die oben genannte Arbeit verwendet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.
5. Fragen: Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Einverständniserklärung:

Ich habe die oben genannten Informationen gelesen und verstanden. Ich stimme der Teilnahme am Interview sowie der Aufzeichnung des Gesprächs zu.

 29. 11. 29

Ort, Datum

Unterschrift

Einverständniserklärung

Forschungsprojekt:

Masterarbeit Logopädie HfH, Schwerpunkt Leadership:

Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden an Schulen.

Interviewerin:

Sandra Flükiger

Ich erkläre hiermit, dass ich freiwillig an diesem Interview teilnehme. Ich bin über folgende Punkte informiert:

1. Interview und Tonaufnahmen: Das Interview wird aufgezeichnet, transkribiert und im Anschluss analysiert.
2. Vertraulichkeit: Alle Informationen, die während des Interviews gesammelt werden, werden vertraulich behandelt. Angaben zu Personen werden anonymisiert.
3. Freiwilligkeit: Meine Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme oder zur Verwendung der Aufnahmen widerrufen.
4. Verwendung der Daten: Die gesammelten Daten werden ausschliesslich für die oben genannte Arbeit verwendet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.
5. Fragen: Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Einverständniserklärung:

Ich habe die oben genannten Informationen gelesen und verstanden. Ich stimme der Teilnahme am Interview sowie der Aufzeichnung des Gesprächs zu.

[Redacted]

13.12.24

Ort, Datum

[Redacted]

Unterschrift

Einverständniserklärung

Forschungsprojekt:

Masterarbeit Logopädie HfH, Schwerpunkt Leadership:

Gesundheit und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden an Schulen.

Interviewerin:

Sandra Flükiger

Ich erkläre hiermit, dass ich freiwillig an diesem Interview teilnehme. Ich bin über folgende Punkte informiert:

1. Interview und Tonaufnahmen: Das Interview wird aufgezeichnet, transkribiert und im Anschluss analysiert.
2. Vertraulichkeit: Alle Informationen, die während des Interviews gesammelt werden, werden vertraulich behandelt. Angaben zu Personen werden anonymisiert.
3. Freiwilligkeit: Meine Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme oder zur Verwendung der Aufnahmen widerrufen.
4. Verwendung der Daten: Die gesammelten Daten werden ausschliesslich für die oben genannte Arbeit verwendet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.
5. Fragen: Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Einverständniserklärung:

Ich habe die oben genannten Informationen gelesen und verstanden. Ich stimme der Teilnahme am Interview sowie der Aufzeichnung des Gesprächs zu.

_____, 20.1.25

Ort, Datum

Unterschrift